

Studio ScETuR degli scenari al 2050 con e senza nucleare inclusi nel PNIEC 2024

Gennaio 2025

Studio ScETuR
degli scenari al 2050
con e senza nucleare
inclusi nel PNIEC 2024

Stefano Tiribuzi

Gennaio 2025

**Titolo: Studio ScETuR degli scenari al 2050 con e senza nucleare
inclusi nel PNIEC 2024**

In breve: Scetur-PNIEC24

Autore: Stefano Tiribuzi, ingegnere

Data pubblicazione: Gennaio 2025

DOI: 10.5281/zenodo.14765806

Versione elettronica scaricabile liberamente da:
<https://zenodo.org/records/14765806>

Per ulteriori informazioni: info@ScETuR.it

Indice

Sommario	7
Sintesi e principali conclusioni	8
1 Introduzione	17
2 Gli scenari al 2050 con e senza nucleare descritti nel PNIEC	18
2.1 Motivazioni di base	18
2.2 Modelli numerici per determinazione e verifica dei mix energetici del PNIEC	18
2.3 Dati di base degli scenari secondo il PNIEC	19
2.3.1 Richiesta di energia elettrica	19
2.3.1.1 La gestione e l'orientamento della domanda	21
2.3.2 Produzione di energia elettrica	22
2.4 Riepilogo dei dati degli scenari PNIEC e analisi delle differenze	23
2.4.1 Differenza tra gli scenari con e senza nucleare	24
2.4.2 Sulla asserita programmabilità della fonte nucleare	24
3 Modello ScETuR per gli scenari PNIEC al 2050	28
3.1 Consistenza e profili orari della domanda	28
3.1.1 Consistenza della domanda	28
3.1.2 Profili orari dei consumi elettrici finali	29
3.1.2.1 Profilo presunto (P) della domanda finale di EE	29
3.1.2.2 Profilo ridistribuito (R) della domanda finale di EE	30
3.2 Consistenza e profili orari della produzione	33
3.2.1 Fonti primarie vincolate	33
3.2.2 Fonti primarie svincolate	35
3.3 Sistemi di bilanciamento	35
3.3.1 Generalità	35
3.3.2 Il sistema di accumulo giornaliero (SAG)	37
3.3.3 Produzione TE da GN e fonti assimilate	38
3.3.4 La funzione P2X	39
3.4 Schema concettuale del modello	40
3.5 Modalità di gestione del bilanciamento orario	43
3.5.1 Bilanciamento diretto	43
3.5.2 Bilanciamento indiretto	45
3.6 Classificazione dei casi ScETuR degli scenari PNIEC al 2050	47
4 Risultati ScETuR dei casi base degli scenari PNIEC al 2050	49
4.1 Caso cNPd23 – caso base dello scenario PNIEC con nucleare	49
4.2 Caso sNPd23 – caso base dello scenario PNIEC senza nucleare	54
4.3 Confronto tra i risultati con e senza nucleare	56
5 Analisi di sensibilità degli scenari PNIEC	57
5.1 Caso cNNPd23 - Raddoppio della quota di energia nucleare	57
5.2 Sensibilità del risultato all'anno di riferimento dei profili – casi cNPdxx	58
5.3 Sensibilità al profilo orario della domanda – casi cNRd23 e sNRd23	59
6 Cosa necessita per la copertura completa della domanda al 2050	61
6.1 Incremento produzione TE con bilanciamento diretto – caso cN1Pd23	61
6.2 Produzione TE con bilanciamento indiretto - casi cN1Pi23 e sN1Pi23	62
6.3 Considerazioni sui requisiti del sistema TE	63

6.3.1	Confronto con le prestazioni TE rilevate nel 2023	66
6.4	Risultati più significativi relativi alla produzione termoelettrica	67
7	Conclusioni.....	69
8	Riferimenti.....	71
A	Appendici supplementari	72
	Appendice A1 Analisi del consumo orario per i casi con anno di riferimento 2023	72
	A1.1 Analisi con carico presunto (profilo P)	73
	A1.1.1 Mappe calendarie delle componenti della domanda.....	76
	A1.2 Analisi con carico ridistribuito (profilo R).....	79
	Appendice A2 Analisi della produzione oraria per i casi con anno di riferimento 2023	81
	A2.1 Produzione FV	81
	A2.1.1 Anomalie nei profili settimanali di produzione da FV nei dati del 2023	82
	A2.2 Produzione eolica	86
	A2.3 Produzione idroelettrica.....	86
	A2.4 Produzione geotermica	88
	A2.5 Produzione da bioenergie	89
	A2.6 Import/Export	89
	A2.6.1 Ulteriori considerazioni su import/export	90
	A2.7 Produzione termoelettrica nel 2023	94
	Appendice A3 Dimensionamento del Sistema di Accumulo Giornaliero.....	96
	A3.1 Analisi della copertura primaria del fabbisogno	96
	A3.2 Requisiti del SAG.....	98
	A3.2.1 Dimensionamento della massima potenza erogabile dal SAG.....	99
	A3.2.2 Dimensionamento della capacità di stoccaggio del SAG.....	99
	Appendice A4 Analisi dettagliata dei risultati del caso cNPd23	102
	A4.1 Analisi del bilancio annuale	102
	A4.2 Analisi dettagliata della copertura del fabbisogno	104
	A4.3 Analisi dei deficit primario, secondario e finale	106
	A4.4 Analisi dell'ammacco	112
	A4.5 Analisi del comportamento del SAG.....	114
	A4.6 Analisi dell'impiego del surplus per il P2X e dello scarto residuo.....	117
	A4.7 Deficit secondario e sua parziale copertura da termoelettrico.....	118
	Appendice A5 Confronto tra bilanciamento diretto e indiretto.....	120
	A5.1 Comportamento del Sistema di Accumulo Giornaliero (SAG).....	122
	A5.2 Sistemi di produzione TE e P2X	128
B	Appendici ausiliarie	132
	Appendice B1 Note aggiuntive sui grafici.....	132
	Appendice B2 Acronimi e varie.....	133
	B2.1 Acronimi.....	133
	B2.2 Glossario.....	133
	B2.3 Convenzioni.....	134

Sommario

Lo studio riguarda i due scenari energetici al 2050 inclusi nel PNIEC pubblicato dal MASE a luglio 2024. Utilizzando il codice di calcolo ScETuR (Scenari Energetici Tutto Rinnovabile), è stata sottoposta a verifica la capacità dei mix produttivi previsti nei due scenari PNIEC, uno comprendente una quota di nucleare dell'11% e l'altro senza nucleare, di assicurare la copertura del fabbisogno di energia elettrica per ognuna delle 8760 ore di un anno.

I risultati delle simulazioni, che confrontano domanda e produzione per tutte le 8760 ore di un anno, mostrano che entrambi gli scenari sono ben distanti dal coprire interamente il fabbisogno di energia elettrica e che l'ammacco annuale di energia ammonta ad alcune decine di TWh, con piccole differenze tra i mix con e senza nucleare.

Sono state effettuate delle simulazioni aggiuntive allo scopo di valutare le integrazioni da apportare ai due mix al fine di coprire l'intero fabbisogno. I risultati hanno mostrato che è necessario aumentare consistentemente la quota di energia prodotta da centrali alimentate a gas naturale equipaggiate con sistemi di cattura della CO₂ dai fumi.

Queste simulazioni hanno pure evidenziato la scarsa efficacia della fonte nucleare nel far fronte allo sbilanciamento stagionale tra fabbisogno e produzione da fonti energetiche rinnovabili. Pertanto, vista l'ineludibile prospettiva della completo abbandono delle fonti fossili, è necessario prevedere degli scenari al 2050 che prevedano la conversione di energia rinnovabile in combustibili sintetici atti a coprire efficacemente lo sbilancio energetico invernale e facilmente stoccabili in grandi quantità.

Lo studio evidenzia inoltre la necessità di sottoporre i mix energetici proposti nei piani di transizione, incluso il prossimo aggiornamento della Strategia Italiana di Lungo Termine, ad un attenta verifica condotta mediante simulazioni di scenario su base oraria estese a tutto l'anno.

Sintesi e principali conclusioni

Questo documento raccoglie i risultati di analisi condotte con il codice ScETuR dei due scenari energetici italiani al 2050 descritti nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) pubblicato dal Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica (MASE) pubblicato nel giugno 2024. I due scenari riguardano il solo settore elettrico e consistono in uno scenario con nucleare ed uno senza nucleare, entrambi in grado, secondo il PNIEC, di raggiungere delle condizioni di "Net Zero".

Il codice ScETuR (Scenari Energetici Tutto Rinnovabile) utilizzato nel presente studio consente di verificare il bilanciamento tra la domanda di energia elettrica (EE) e la produzione attesa dalle fonti previste nei mix relativi ai due scenari. Questa verifica viene condotta per tutte le 8760 ore di un intero anno. I profili orari di produzione e di consumo di EE sono ricavati da quelli registrati negli anni più recenti, in particolare come anno di riferimento principale viene considerato il 2023.

Dopo la breve introduzione del Capitolo 1, nel Capitolo 2 vengono descritti i principali dati di riferimento tratti dal PNIEC, mentre al Capitolo 3 viene descritto il modello ScETuR, composto da tre settori: fabbisogno, produzione e bilanciamento dell'energia elettrica. Vengono illustrati lo schema concettuale di calcolo e le modalità di gestione del bilanciamento inserite nel modello.

I risultati dei casi dei due scenari PNIEC, descritti al Capitolo 4, mostrano che il mix produttivo previsto nel piano lascia scoperta in entrambi i casi una larga frazione della domanda di elettricità. Come mostrato dai seguenti grafici, questo ammanco, rappresentato dall'area colorata in nero, è concentrato nel periodo invernale.

Profili di produzione (sopra) e di copertura del fabbisogno (sotto) secondo le simulazioni ScETuR dei due scenari PNIEC al 2050 in esame: a sinistra lo scenario con Nucleare a destra quello senza Nucleare

(per maggiori dettagli vedasi la Figura 12 e la Figura 17 del testo principale)

Si nota come la produzione nucleare, rappresentata dalla fascia viola alla base dei grafici di sinistra, non modifica la situazione rispetto ai risultati del grafico a destra, che riporta quelli dello scenario senza nucleare.

L'ammanto sussiste nonostante il totale dell'energia disponibile previsto nei mix produttivi dei due scenari PNIEC sia maggiore della richiesta di energia stimata al 2050. Il problema sta nella distribuzione annuale dei profili orari di questi due termini del confronto. In entrambi i casi questa disponibilità è sovrabbondante durante i mesi estivi, ciò determina un surplus che non può essere interamente assorbito dalla richiesta e quindi provoca lo scarto rappresentato in grigio nella parte alta dei grafici. Uno scarto che risulta ben maggiore dell'eccesso di produzione previsto nei due scenari PNIEC.

I grafici delle coperture orarie del fabbisogno estesi alla stessa settimana di gennaio mostrati nella seguente figura evidenziano meglio l'incapacità di entrambi i mix produttivi di coprire tutto il fabbisogno energetico.

Profili orari di copertura della domanda di energia elettrica in una settimana di gennaio per i due scenari PNIEC al 2050 in esame: a sinistra lo scenario con Nucleare a destra quello senza Nucleare

(per maggiori dettagli vedasi la Figura 18 del testo principale)

Entrambi i grafici mettono in evidenza i quotidiani e prolungati ammanchi che si verificherebbero dal tramonto all'alba. I brevi surplus meridiani derivanti dai picchi di produzione FV non sono in grado di ricaricare sufficientemente il Sistema di Accumulo Giornaliero (SAG), il cui livello di carica, come rappresentato nella parte bassa dei grafici, resta quasi sempre prossimo allo zero.

Come illustrato in una delle analisi di sensibilità esposte nel Capitolo 5, la situazione di forte carenza invernale di copertura non cambia neppure raddoppiando la quota di produzione della componente nucleare, come mostra la seguente figura in cui si è considerata una settimana di dicembre.

Profili orari di copertura della domanda di energia elettrica in una settimana di dicembre per lo scenario PNIEC con Nucleare (a sinistra) e per uno scenario con componente nucleare raddoppiata (a destra) (per maggiori dettagli vedasi la Figura 20 del testo principale)

Va inoltre tenuto in conto che il marginale miglioramento della copertura, mostrato nei primi giorni della settimana, deriva dal fatto che l'incremento di energia elettrica da nucleare è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle altre fonti. Questa aggiunta si è però tradotta in un incremento dello scarto da surplus estivo che è quasi raddoppiato passando da 58 a 107 TWh.

Un'altra analisi di sensibilità del Capitolo 5 è dedicata ad indagare come la copertura potesse significativamente migliorare agendo più profondamente sulla distribuzione oraria della domanda, ridistribuendo temporalmente i carichi in modo più incisivo. Va tenuto presente che il profilo orario presunto (profilo P) della domanda utilizzato nei casi base sopra menzionati ingloba già delle variazioni rispetto al profilo energetico attuale, infatti abbiamo supposto, in particolare, che il fabbisogno elettrico sostitutivo del consumo per il gas residenziale sia solo la metà del consumo termico attuale. In aggiunta a ciò, per tener conto delle potenzialità offerte dalla flessibilità della domanda (il cosiddetto *demand response*), si è considerato un secondo profilo di domanda con redistribuzione temporale del carico (profilo R), nel quale si ipotizza di poter spostare ogni giorno parte della domanda dalle ore notturne a quelle diurne e, su scala annuale, di trasferire in estate parte degli impieghi invernali. Il risultato, per i due scenari PNIEC, è mostrato dai grafici della seguente figura.

Profili di produzione e fabbisogno dei due scenari PNIEC al 2050 con redistribuzione temporale del profilo di domanda (profilo R): a sinistra lo scenario con Nucleare a destra quello senza Nucleare (per maggiori dettagli vedasi la Figura 21 del testo principale)

Si registra una riduzione consistente degli ammanchi invernali, cui corrisponde un altrettanto consistente riduzione dello scarto estivo, ma che risulta assolutamente insufficiente e ben lontana dal garantire la totale copertura della domanda di EE, nonostante la forte distorsione del suo profilo orario, rispetto a quello corrispondente ad abitudini consolidate e alle esigenze produttive della società.

Questa distorsione è messa ben in evidenza dai profili orari della settimana di gennaio mostrati nella seguente figura, dove la linea nera, che rappresenta il profilo della domanda elettrica, presenta ora un picco nelle ore centrali della giornata, al posto del leggero avvallamento meridiano che caratterizza i consueti profili di assorbimento dalla rete elettrica.

Profili orari di copertura in una settimana di gennaio con redistribuzione temporale del profilo di domanda (profilo R): a sinistra lo scenario con Nucleare a destra quello senza Nucleare (per maggiori dettagli vedasi la Figura 22 del testo principale)

Nonostante la forte distorsione dei profili orari della domanda, continuano a persistere consistenti mancanze di energia, sempre concentrate nelle ore serali e mattutine.

Dato che il requisito fondamentale di qualsiasi ipotetico scenario energetico del futuro è quello di garantire la completa copertura del fabbisogno, nel Capitolo 6 si è quindi cercato di capire quali variazioni fosse necessario apportare ai mix produttivi indicati nel PNIEC per raggiungere questo obiettivo, ovvero per fare in modo che in qualunque ora dell'anno domanda e produzione di EE fossero perfettamente bilanciate.

A questo proposito è necessario entrare nel merito dei diversi metodi di gestione del bilanciamento, ovvero dei sistemi, ad esempio quelli di accumulo giornaliero, preposti al livellamento tra energia immessa e prelevata dalla rete. Sono stati considerati due metodi. Il primo, il bilanciamento diretto, prevede un intervento dei vari sistemi di bilanciamento dipendente solo dalla condizione di momentaneo deficit o surplus di produzione. Il secondo metodo, chiamato bilanciamento indiretto, utilizza la capacità inutilizzata del Sistema di Accumulo Giornaliero per ottimizzare l'impiego degli impianti dei sistemi di bilanciamento stagionale. I grafici della seguente figura, relativi ad una settimana di marzo, illustrano con un esempio la differenza tra i due metodi.

Profili orari di copertura completa della domanda in una settimana di marzo con bilanciamento diretto (a sinistra) e indiretto (a destra) per lo scenario con Nucleare e profilo di carico P (per maggiori dettagli vedasi la Figura 10 del testo principale)

La settimana di marzo prescelta si presta molto bene a mettere in evidenza le diverse situazioni che si presentano in un intero anno, relative alle due modalità di intervento dei sistemi di bilanciamento.

Le aree lilla presenti nella parte bassa dei due grafici, che rappresentano il livello di carica del SAG, mettono in evidenza come il bilanciamento indiretto consenta di sfruttare pienamente il potenziale di questo sistema di accumulo. Nello stesso tempo le curve rosse e verdi al di sotto dell'asse delle ascisse nella parte superiore dei due grafici mostrano come il bilanciamento indiretto consenta di ridurre le potenze di picco e di rendere più continuo il funzionamento di centrali TE e di impianti P2X.

Esiste tuttavia un rovescio della medaglia del metodo di gestione indiretta dei sistemi di bilanciamento. Va infatti considerato che l'impiego più esteso degli accumuli giornaliero aumenta il flusso di energia che attraversa il SAG nel corso dell'anno, provocando un aumento proporzionale delle perdite per accumulo.

I principali risultati di questo studio sono raccolti nella seguente tabella che mostra i valori dell'energia annua e della potenza massima erogate dal sistema di produzione TE. I valori includono sia quelli previsti dai mix di produzione indicati per gli scenari al 2050 del PNIEC, sia

quelli dei casi ScETuR simulati modificando la componente TE del mix in modo da coprire l'intero fabbisogno.

Quadro riepilogativo dei risultati ScETuR relativi alle fonti nucleare e GN

(per maggiori dettagli vedasi la Tabella 13 del testo principale)

		Energia	Potenza max	Energia	Potenza max
	Scenari →	con Nucleare		senza Nucleare	
a	Fonte nucleare	64,2 TWh	8,0 GW	-	-
Profilo consumi P (senza redistribuzione temporale del carico)					
Casi ScETuR con produzione TE conforme a scenari 2050 del PNIEC					
b	Fonte GN e assimilata	6,1 TWh	3,9 GW	13,8 TWh	8,6 GW
c	Ammanco	39,0 TWh	64,7 GW	35,9 TWh	61,0 GW
Casi ScETuR con copertura completa – bilanciamento diretto					
d	Fonte GN e assimilata	45,1 TWh	68,6 GW	49,7 TWh	69,6 GW
Casi ScETuR con copertura completa – bilanciamento indiretto					
e	Fonte GN e assimilata	50,7 TWh	37,6 GW	56,2 TWh	42,3 GW
Variazioni rispetto ai valori previsti nel PNIEC					
f	Fonte GN e assimilata	+44,6 TWh	+33,7 GW	+42,4 TWh	+33,7 GW
Profilo consumi R (con redistribuzione temporale del carico)					
Casi ScETuR con produzione TE conforme a scenari 2050 del PNIEC					
g	Fonte GN e assimilata	6,1 TWh	5,0 GW	13,8 TWh	10,5 GW
h	Ammanco	20,6 TWh	50,0 GW	18,1 TWh	46,5 GW
Casi ScETuR con copertura completa – bilanciamento diretto					
i	Fonte GN e assimilata	Non eseg.	Non eseg.	Non eseg.	Non eseg.
Casi ScETuR con copertura completa – bilanciamento indiretto					
l	Fonte GN e assimilata	32,0 TWh	31,6 GW	37,8 TWh	33,8 GW
(a) I dati in rosso sono quelli presi direttamente dal PNIEC, non calcolati da ScETuR					

I risultati sono dati sia per il profilo presunto dei consumi (profilo P), sia per quello con la redistribuzione (profilo R). Per entrambi i profili di carico, i casi ScETuR in cui la produzione da GN, ovvero quella da impianti TE dotati di CCS, è limitata al valore indicato nel PNIEC (riga b) mostrano il verificarsi di un consistente ammanco (riga c), che per il profilo P ammonta a circa 39 TWh annui con picchi di potenza mancante che sfiora i 70 GW. L'eventuale rimodulazione temporale della domanda secondo il profilo R, consentirebbe di ridurre di circa la metà l'energia mancante, ma i picchi di potenza mancante calerebbero solo marginalmente (riga h).

Il confronto più significativo tra gli scenari con e senza nucleare deve pertanto basarsi sui risultati dei casi ScETuR aggiuntivi in cui si è forzato il conseguimento della copertura totale della domanda lasciando il sistema TE libero di produrre tutta l'energia necessaria allo scopo in aggiunta a quella indicata nel PNIEC.

Per questi casi gioca un ruolo importante la strategia di bilanciamento seguita. Per il bilanciamento diretto sono stati eseguiti solo i casi con profilo di carico P. I risultati (riga d) mostrano che l'energia annua da TE necessaria in questo caso a coprire l'intero fabbisogno è, come era da attendersi, pari all'incirca alla somma di quella da GN prevista nel PNIEC (riga b) più gli

ammanchi del caso conforme al PNIEC (riga c). Il valore massimo della potenza TE richiesta (riga d) è invece pari a quello massimo della sola mancanza (riga c).

Gestendo il bilanciamento in maniera indiretta i risultati invece presentano delle particolarità che vanno esaminate singolarmente.

Limitandoci al profilo P del carico, che è più aderente a quello attuale di quello R, la tabella mostra (riga e) che il caso con nucleare richiede una produzione da fonte GN di 50,0 TWh, ben 8 volte di più dei 6,1 TWh previsti dal PNIEC. Va pure osservato che il bilanciamento indiretto, a causa del maggior ricorso all'accumulo giornaliero, fa aumentare il fabbisogno di energia da questa fonte di circa 5 TWh rispetto al bilanciamento diretto (riga d). In compenso la potenza massima, e quindi il dimensionamento del parco centrali, scende di circa 30 GW attestandosi a poco meno di 40 GW.

Confrontando tra loro i requisiti della produzione TE dei due scenari (riga e), il fabbisogno complessivo di produzione da GN per lo scenario senza nucleare è maggiore di circa 6 TWh rispetto a quello richiesto dallo scenario con nucleare, ma questa differenza è soltanto meno di un decimo dell'EE prodotta con il nucleare. Per quanto riguarda la potenza massima, questa risulta di 2 GW superiore a quella del caso con nucleare, ma questo valore corrisponde solo a un quarto della potenza. Confrontando i valori di energia da GN previsti nel PNIEC (riga b) con quelli necessari per la completa copertura del fabbisogno (riga e) risulta che l'incremento di energia richiesto per adeguare i due mix (riga f) risulta nello scenario con nucleare maggiore di 2 TWh rispetto allo scenario privo di nucleare. Anche l'incremento di potenza risulta inferiore, di quasi 3 GW, nel caso dello scenario senza nucleare.

Queste risultanze, apparentemente sorprendenti, derivano dal fatto che la produzione TE si presta molto bene alla compensazione stagionale e oraria della produzione elettrica da FER, mentre quella nucleare, essendo rigida, è assolutamente inadeguata a svolgere questa funzione.

I seguenti istogrammi confrontano visivamente i principali parametri del sistema TE, energia e potenza, derivati da quanto previsto dagli scenari PNIEC e dai risultati dei casi ScETuR eseguiti imponendo la copertura completa del fabbisogno e assumendo che il carico segua il profilo previsto (P) oppure quello ridistribuito (R).

Energia annua e potenza massima del sistema TE secondo quanto previsto dal PNIEC e secondo i risultati dei casi ScETuR con copertura completa della richiesta di energia e confronto con i dati del 2023

(per maggiori dettagli vedasi la Figura 23 del testo principale)

I precedenti istogrammi mettono in evidenza l'insufficienza della quota di produzione TE prevista nei mix produttivi dei due scenari PNIEC rispetto a quella che sarebbe necessaria per la copertura completa del fabbisogno, anche se si riuscisse a ridistribuire temporalmente il carico secondo il profilo R. In termini di energia il primo istogramma mostra che con il profilo R del carico occorrono all'incirca 50 TWh per compensare il deficit primario di produzione da FER nei 4

mesi invernali, e ciò a prescindere dalla disponibilità di produzione nucleare. Si otterrebbe comunque una grande contrazione rispetto agli oltre 140 TWh di energia da produzione TE registrata nel 2023, anno di riferimento dei profili orari utilizzati nel calcolo. Contrazione che però non ci sarebbe affatto dal punto di vista della potenza installata, come mostra il secondo istogramma. In questo caso la potenza TE necessaria a coprire il fabbisogno nei momenti di massima carenza invernale risulta superiore di 6-8 GW rispetto alla massima potenza TE registrata nel 2023. Questo con il profilo P di carico. Con il profilo R si riuscirebbe a restare all'intorno del valore registrato nel 2023. Per quanto riguarda questo parametro, la presenza o meno della componente nucleare prevista nel PNIEC risulta ancor meno influente, che per quanto concerne l'energia.

In sintesi, come riportato al conclusivo Capitolo 7, i risultati più significativi di questo studio ScETuR sono:

- 1 - i valori di produzione di energia indicati nei mix di produzione dei due scenari al 2050, con e senza Nucleare, contenuti nel PNIEC 2024, sono largamente insufficienti a coprire la domanda di energia elettrica per usi finali;
- 2 - per coprire l'intera richiesta di energia elettrica prevista nel PNIEC al 2050, con il mix produttivo dello scenario con Nucleare, che prevede impianti per 8 GW di potenza che producano 64,2 TWh di energia elettrica all'anno, occorre comunque incrementare la produzione termoelettrica prevista nel PNIEC portandola da 6 a 50 TWh e avere a disposizione un parco di centrali turbogas in grado di erogare circa 40 GW;
- 3 - aumentando ulteriormente di soli 6 TWh (un decimo della quota nucleare prevista nello scenario PNIEC) la produzione termoelettrica e di soli 5 GW (poco meno della metà della potenza nucleare prevista nel relativo scenario) la potenza erogabile da centrali turbogas, si ottiene lo stesso risultato di completa copertura della richiesta di energia elettrica, anche con lo scenario senza Nucleare;
- 4 - tenuto conto dei livelli di produzione termoelettrica già previsti nel PNIEC, gli incrementi necessari per far sì che il mix indicato nel PNIEC copra l'intera domanda sono sostanzialmente gli stessi per entrambi gli scenari, con e senza Nucleare;
- 5 - le simulazioni su base oraria dei due mix produttivi indicati nel PNIEC, mostrano che il ricorso alla quota di nucleare non comporta alcun vantaggio rispetto allo scenario senza Nucleare;
- 6 - in definitiva, lo studio mette in evidenza i limiti dell'integrabilità della produzione elettrica da fonte nucleare in un contesto a forte penetrazione delle rinnovabili, ma allo stesso tempo dimostra l'impossibilità di realizzare un sistema elettrico basato esclusivamente sulla produzione di fonti alimentate da sole, vento e acqua, integrate da batterie di accumulatori e altri sistemi, come ad esempio gli impianti idroelettrici di pompaggio, idonei soltanto a fornire un accumulo giornaliero di energia elettrica.

Ovviamente gli incrementi di energia e potenza da impianti TE necessari alla completa copertura del fabbisogno devono soddisfare il vincolo del rispetto del Net Zero, per cui la produzione di EE da GN, che è il combustibile previsto nel PNIEC, deve avvenire in centrali turbogas dotate di sistemi di cattura della CO₂ dai fumi, gas climalterante che dovrà poi essere stoccato in adeguati giacimenti geologici permanenti. Il che, in prospettiva, solleva il problema della loro tenuta e della loro possibile saturazione nel lungo periodo.

Il destino finale di questa CO₂ dipende però da se si intende, e in che modo, chiudere il ciclo del carbonio. Se al posto del GN previsto dal PNIEC si ipotizza di utilizzare metano verde sintetizzato a partire dall'idrogeno prodotto con il P2X, allora lo stoccaggio della CO₂ nei depositi

geologici non sarebbe più permanente, ma temporaneo per pochi mesi all'anno, dopo di che esso dovrebbe essere recuperato per essere impiegato nei processi di metanazione in modo da ricostruire la molecola combustibile CH_4 di partenza. In questo modo si realizzerebbe un Sistema di Accumulo Stagionale (SAS) [3][4], ovvero un complesso di impianti e infrastrutture aventi lo scopo di accumulare il surplus di EE prodotta in estate dalle fonti rinnovabili, in primis il FV, e che verrà utilizzato soprattutto in inverno per coprire il deficit di produzione che inevitabilmente si verifica in quel periodo.

1 Introduzione

Il PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) è un documento di programmazione redatto una prima volta nel 2019 e inviato alla Commissione Europea nel gennaio 2020, in attuazione di un regolamento europeo, emanato nell'ambito della politica dell'UE mirante a ridurre il più rapidamente possibile le emissioni in atmosfera di gas climalteranti da parte dei Paesi membri.

È previsto che il PNIEC venga aggiornato con cadenza triennale. A fine giugno 2024, il Governo italiano ha trasmesso all'UE e pubblicato il testo definitivo dell'ultima versione del Piano [1].

Il PNIEC stabilisce gli obiettivi nazionali nel 2030 su efficienza energetica, sullo sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabile (FER) e sulla riduzione delle emissioni di CO₂. Nell'ultima versione il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetico (MASE) ha deciso di inserire degli scenari con orizzonte temporale 2050, data in cui l'UE ha in programma di raggiungere la condizione di "Net Zero" ovvero di azzerare le emissioni nette di CO₂ e degli altri gas climalteranti. Questo specifico obiettivo è l'oggetto di un altro documento di pianificazione, la Strategia Italiana di Lungo Termine, di cui è già stata pubblicata una prima versione a gennaio 2021 [2]. Quest'ultimo documento dovrà essere aggiornato entro il 2025 e il MASE, accogliendo le sollecitazioni provenienti da più parti del tessuto economico nazionale, ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione offerta dall'aggiornamento del PNIEC per anticipare di qualche mese il dibattito sul tema della reintroduzione di una quota di energia nucleare nel futuro mix energetico italiano¹.

Su questo importantissimo tema della transizione energetica nazionale sono stati pubblicati negli ultimi due anni alcuni rapporti utilizzando un codice per la simulazione di scenari energetici denominato ScETuR (Scenari Energetici Tutto Rinnovabile). Il codice calcola gli andamenti delle principali grandezze di ipotetici sistemi energetici effettuando dei bilanci ora per ora tra la generazione e il fabbisogno di Energia Elettrica (EE) per tutte le 8760 ore di un anno.

Il codice ScETuR è già stato applicato allo studio di scenari energetici italiani di lungo termine, ossia con orizzonte temporale al 2050, e i risultati sono stati pubblicati in due rapporti chiamati brevemente Scetur1 [3] e Scetur2 [4]. Un terzo rapporto, brevemente denominato Scetur-PNIEC [5], ha riguardato l'analisi degli scenari energetici al 2030 contenuti nella proposta di PNIEC del giugno 2023.

Il presente documento si propone di offrire un contributo al dibattito pubblico che porterà alla pubblicazione della nuova versione della Strategia Italiana di Lungo Termine, concentrando il focus sulle problematiche inerenti al raggiungimento dell'obiettivo del Net Zero limitatamente al settore elettrico.

¹ Dal PNIEC, pagina 90: "*Nell'ambito dell'aggiornamento della "Strategia Italiana di Lungo Termine sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra", da finalizzare entro il prossimo anno, potrebbe avere un ruolo rilevante la ripresa sul territorio italiano della produzione di energia da fonte nucleare, ove reso possibile a seguito delle necessarie modifiche dell'ordinamento nazionale in materia.*"

2 Gli scenari al 2050 con e senza nucleare descritti nel PNIEC

2.1 Motivazioni di base

Nell'ultima edizione del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) [1], inviata alla Commissione UE il 1° luglio 2024, è inserito, tra le pagine 90 e 94, un paragrafo intitolato significativamente "ENERGIA NUCLEARE: POTENZIALE RUOLO NELLA STRATEGIA A LUNGO TERMINE PER RAGGIUNGERE IL NET ZERO AL 2050", in cui si riassumono i principali parametri di uno scenario, definito "esplorativo", avente lo scopo di valutare gli eventuali vantaggi derivanti dall'introduzione nel mix produttivo di una quota di energia elettrica da fonte nucleare prodotta entro i confini nazionali. A titolo di confronto vengono riportati i parametri anche di un secondo scenario al 2050 privo però della componente nucleare. I due scenari sono denominati nel PNIEC "con nucleare" e "senza nucleare"² e costituiscono l'oggetto del presente studio ScETuR.

2.2 Modelli numerici per determinazione e verifica dei mix energetici del PNIEC

I mix energetici riportati nei due scenari 2050 illustrati nel PNIEC sono stati ricavati utilizzando il modello del sistema elettrico nazionale denominato TIMES_RSE. Questo modello è stato ricavato mediante il generatore di modelli TIMES (*The Integrated MARKAL-EFOM System*) sviluppato nel 2004 dall'IEA (*International Energy Agency*) [6].

Questa tipologia di modelli rientra nella categoria degli ottimizzatori dei sistemi elettrici a lungo termine e sono largamente usati per l'analisi e la pianificazione delle transizioni energetiche in corso, in quanto sono ben attrezzati ad investigare le complesse interazioni tra le molte tecnologie e risorse coinvolte in questo processo. Tuttavia, per conservare la gestibilità pratica di un modello così ampio e complesso, questi strumenti di analisi hanno di solito delle limitazioni sulla risoluzione temporale del calcolo, ovvero essi tengono conto solo di alcune finestre temporali rappresentative delle variazioni inter- ed intra-annuali della domanda e della disponibilità di FER. Ciò diminuisce l'accuratezza con cui vengono catturate e tenute in conto le caratteristiche dei flussi di potenza generati da FER intermittenti [7].

Come riferito ed evidenziato nel PNIEC, il modello TIMES_RSE, "*dati gli obiettivi, individua la traiettoria ottimale di minimo costo complessivo del sistema energetico per raggiungerli. Il risultato dell'esercizio scenaristico ha mostrato che il potenziale stimato di sviluppo degli impianti nucleari verrebbe completamente utilizzato in tutti gli anni considerati: ciò significa che il modello ha ritenuto le tecnologie nucleari sia economicamente che energeticamente convenienti.*"

Viene inoltre fatto notare come il modello "TIMES_RSE" minimizzi "*il costo complessivo dello sviluppo dell'intero sistema energetico sull'orizzonte temporale considerato, allo scopo di raggiungere gli obiettivi che lo scenario si prefigge. Come si può notare dal diverso livello di richiesta di energia elettrica nei vari scenari, i diversi costi di generazione che derivano dalla presenza o meno del nucleare impattano anche sullo sviluppo dei settori di uso finale dell'energia,*

² Dal PNIEC pagina 92: " • **Scenario "Senza nucleare"**, in cui sono incluse tutte le tecnologie (comprese rinnovabili e gas/bioenergie con CCS), senza la possibilità di ricorrere al nucleare;

• **Scenario "Con nucleare"**, in cui sono incluse tutte le tecnologie (comprese rinnovabili e gas/bioenergie con CCS), in cui è anche possibile inserire una quota di generazione nucleare, autolimitata alla metà del potenziale installabile (...), che raggiungerebbe gli 8 GW al 2050."

e quindi sui costi sostenuti per l'installazione e l'utilizzo delle relative tecnologie di consumo. Per confrontare dal punto di vista economico gli scenari con e senza nucleare, è necessario quindi mettere a confronto i costi complessivi dell'intero sistema, e non solo quelli sostenuti per generare energia elettrica. Al riguardo, il modello "TIMES_RSE" è in grado di fornire il costo totale del sistema sostenuto sull'intero orizzonte temporale considerato, attualizzato ad oggi."

Purtroppo il PNIEC non riporta alcun riferimento ad un documento che riassume i parametri inseriti nel modello TIMES_RSE, in particolare quello dei costi unitari di tutte le tecnologie prese in considerazione, che consenta di avere un riscontro sulla congruità delle assunzioni fatte. Viene solo dichiarata la differenza di costo tra i due scenari esaminati: *"Confrontando i valori di costo per gli scenari considerati, pertanto, risulta che lo scenario conservativo "Con nucleare" sarebbe in grado di raggiungere l'obiettivo "Net Zero" ad un costo stimato di circa 17 miliardi di € inferiore al costo dello scenario senza nucleare, su tutto l'orizzonte temporale preso a riferimento."* Un valore invero alquanto esiguo se rapportato al costo complessivo della transizione energetica.

Ma ai fini del presente lavoro, l'aspetto più importante relativo alle analisi svolte per definire e verificare i mix energetici al 2050 contenuti nel PNIEC è quanto riferito a pagina 94 dello stesso: *"Inoltre, le analisi sono state arricchite utilizzando un ulteriore modello specifico per il settore elettrico, mediante il quale è stata effettuata una simulazione del sistema focalizzata sull'anno 2050, partendo dai risultati del modello energetico "TIMES_RSE" relativi a domanda e offerta di energia elettrica, anche in questo caso mettendo a confronto gli scenari "Con nucleare" e "Senza nucleare". Tale analisi ha consentito di valutare:*

- l'eventuale presenza di "energia non fornita", ossia l'incapacità del sistema di alimentare tutta la domanda in specifiche ore;*
- l'eventuale presenza di "overgeneration", ossia di eccesso di generazione (tipicamente da fonti rinnovabili non programmabili) rispetto alla domanda in specifiche ore."*

Anche in questo caso, purtroppo, non viene dato alcun ulteriore dettaglio a riguardo del tipo di analisi svolta, dei risultati ottenuti e non viene citato neppure il nome del modello o del codice di calcolo utilizzato. Dato che nel PNIEC viene fatto riferimento a specifiche ore di "energia non fornita" o di "overgeneration", si può desumere che probabilmente è stato utilizzato un modello di simulazione di scenari con risoluzione oraria e esteso a tutte le 8760 ore del 2050. In tal caso si tratterebbe di un modello con caratteristiche analoghe a quelle del codice ScETuR utilizzato nel presente lavoro.

2.3 Dati di base degli scenari secondo il PNIEC

Il PNIEC riporta sommariamente i dati relativi ai due scenari con e senza nucleare, raccogliendoli principalmente nei due istogrammi di pagina 93.

Allo scopo di verificare tramite il codice ScETuR la coerenza degli scenari presentati nel PNIEC, si è provato innanzitutto ad estrarre la maggior quantità di dati dalle scarse informazioni di dettaglio presenti nelle poche pagine del documento dedicate ai due scenari.

2.3.1 Richiesta di energia elettrica

La Figura 1 riporta il grafico che compare nella figura 7 del PNIEC, il quale mostra come si ripartisce la richiesta di energia elettrica nei due scenari a seconda del suo impiego finale. La richiesta di EE è ripartita in tre componenti: le perdite, i consumi finali e l'EE impiegata nel P2X, ovvero quella che si prevede di utilizzare per produrre idrogeno destinato ad essere impiegato tal

quale nelle applicazioni finali o ad essere convertito in altri combustibili, genericamente indicati con "X".

Figura 1 Richiesta di energia elettrica al 2050 negli scenari con e senza nucleare e relativa tabella riassuntiva dei valori. (Tratto dalla figura 7 del PNIEC)

Una tabellina inserita sotto il grafico ne riassume i dati e mette in evidenza come le perdite considerate ammontino a circa il 5% dei consumi finali, un valore in linea con le stime relative alle perdite di rete dovute al trasporto e alla distribuzione dell'EE.

2.3.1.1 La gestione e l'orientamento della domanda

Nel riassumere gli esiti delle consultazioni pubbliche indette per raccogliere le opinioni delle parti interessate alla transizione, il PNIEC parla dell'importanza di strategie combinate agendo anche sul lato della gestione della domanda di elettricità³. Viene inoltre preannunciata, a pagina 72 del PNIEC, l'entrata in vigore, a partire dal 2025, del *Network Code on Demand Response* (NCDR), che *"avrà un ruolo chiave nel promuovere la partecipazione delle risorse distribuite ai mercati dei servizi locali e globali"*.

Questa strategia riserva un ruolo attivo al consumatore, il quale sarà *"in grado di modificare il proprio consumo in risposta ai cambiamenti di prezzo sul mercato [demand response] e, a certe condizioni, di autoprodurre e offrire servizi di rete"* (pagina 168). A questo scopo già dal 2025 verranno posti in essere importanti modifiche alla regolamentazione del mercato, come ad esempio il superamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN)⁴. Va tuttavia notato, in relazione a quanto discusso in questo studio, che questi interventi riguardano la programmazione giornaliera della copertura della domanda e non affrontano organicamente anche il tema del suo sbilanciamento stagionale.

³ Da pagina 63 del PNIEC: *"occorre implementare politiche e misure, in particolare incentivi economici, per promuovere le tecnologie innovative, sfruttando al meglio le sinergie tra il demand side management e l'uso e lo sviluppo dei sistemi di accumulo."*

⁴ Da pagina 335 del PNIEC: *"Al fine di una maggiore integrazione del mercato italiano in quello europeo basato sulla piena applicazione del market coupling previsto dal regolamento UE 1222/2015 (CACM) per i mercati del giorno prima e infragiornaliero, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs 210/21, è stato disposto il superamento del PUN, a partire dal 2025; dalla suddetta data le offerte in acquisto nel mercato del giorno prima saranno valorizzate a prezzi zonal, rispondendo altresì all'obiettivo di promuovere segnali di prezzo al consumatore finale e in prospettiva, lo sviluppo della demand response."*

2.3.2 Produzione di energia elettrica

La Figura 2 riporta il grafico della figura 8 del PNIEC, in cui si mostra la composizione del mix produttivo previsto per i due scenari. I valori indicati nel grafico sono riportati per maggior chiarezza in una tabellina.

Figura 2 Produzione nazionale di energia elettrica al 2050 negli scenari con e senza nucleare e relativa tabella riassuntiva dei valori. (Tratto dalla figura 8 del PNIEC)

Stranamente la composizione del mix produttivo non esplicita singolarmente il contributo di tutte le FER, incluse quella idroelettrica ed eolica, ma le accorpa nell'unica voce "Altre FER". Nella definizione dell'input delle simulazioni ScETuR si ipotizza che questa voce includa le componenti eolica, idroelettrica e geotermoelettrica.

Un'altra carenza riguarda la voce "Altre fonti" di cui non viene data alcuna descrizione. Ai fini delle simulazioni ScETuR, questa voce verrà assimilata a quella successiva, cioè "Gas naturale con CCS".

2.4 Riepilogo dei dati degli scenari PNIEC e analisi delle differenze

Combinando i valori delle tabelle di Figura 1 e Figura 2, unitamente ad altre informazioni presenti nel PNIEC, si ottengono i valori riportati in Tabella 1.

Tabella 1 Quadro riepilogativo dei dati di producibilità e richiesta di EE tratti dal PNIEC

		Valori in TWh			Note
		Con nucleare	Senza nucleare	Diff.	
a	Producibilità FER	526,5	554,2	+29,5	da Figura 2
b	Nucleare	64,2	-	-64,2	da Figura 2
c	Producibilità FER + nucleare	590,7	552,4	-38,3	= a + b
d	Gas naturale + altre fonti	6,1	12,8	+6,7	da Figura 2
e	TOT della producibilità interna	596,8	566,2	-30,6	= c + d
f	Importazioni netta	17,7	17,7	-	PNIEC pag.93
g	TOT della disponibilità di EE	614,5	583,9	-30,6	= e + f
h	Carico di rete (Perdite + consumi)	501,6	475,9	-25,7	da Figura 1
i	Power_to_X (P2X)	81,5	75,8	-5,7	da Figura 1
l	TOT della richiesta di EE	583,1	551,7	-31,4	= h + i
m	Perdite nei sistemi di accumulo	31,4	32,2	+0,8	= g - l
n	Tasso di perdita per accumulo	5,4%	5,8%	-	= g / l
o	Sovracapacità produttiva	118%	116%	-	= c / h

Da rilevare che, secondo quanto spiegato nel PNIEC, la differenza tra il totale della disponibilità di energia elettrica e il totale della richiesta di EE è dovuto alle perdite nei sistemi di accumulo⁵. Queste perdite

ammonterebbero quindi a poco più di 30 TWh per entrambi gli scenari, il che comporterebbe un tasso di perdita per il solo accumulo pari al 5-6% della richiesta totale di EE.

Va tuttavia notato che un ammontare di oltre 30 TWh è troppo elevato per essere attribuito solo alle perdite per accumulo⁶, pertanto si può ritenere che nella suddetta differenza rientri anche l'inevitabile scarto di producibilità, ovvero quello dovuto ai distacchi dalla rete di generatori FER nei momenti in cui il surplus produttivo supera tutte le possibilità della rete di assorbirlo.

Un altro importante dato che deriva dai valori indicati in tabella è quello dell'ammontare della sovracapacità produttiva. Come già mostrato al paragrafo 7.4 di Scetur1[3], il sovradimensionamento della capacità produttiva del sistema elettrico è un'esigenza ineludibile di qualsiasi piano di transizione energetica basata essenzialmente su fonti rinnovabili intermittenti. Nelle simulazioni Scetur1 era stato adottato un sovradimensionamento del 150%, definito come

⁵ Nota 17 a pagina 93 del PNIEC: "Aggiungendo alla produzione nazionale di Figura 8 il saldo import-export e sottraendo le perdite nei sistemi di accumulo si ottiene la richiesta di energia elettrica di Figura 7."

⁶ Partendo infatti dal valore medio delle perdite di 31,8 TWh e assumendo che le perdite del ciclo di carica/scarica ammontino al 15% dell'energia transitata, risulterebbe che quest'ultima sarebbe pari a 212 TWh, pari al 37% di 567 TWh, che è il valore medio della richiesta di EE nei due scenari. Si tratta di una percentuale troppo alta in quanto significherebbe che la richiesta di EE sia soddisfatta dal sistema di accumulo per quasi 9 ore al giorno, per tutti i giorni dell'anno.

rapporto tra producibilità delle fonti FER e la domanda di EE per usi finali. Negli scenari PNIEC in questione il valore della sovracapacità è dato dal rapporto tra la producibilità FER più quella nucleare e il carico di rete derivante dai soli usi diretti dell'EE. Va quindi esclusa da questa stima la quota destinata al P2X in quanto questo impiego dell'EE è già mirato ad assorbire il surplus produttivo derivante dal sovradimensionamento stesso e avviene solo quando questo surplus si manifesta. Tenuto conto di ciò, la sovracapacità produttiva dei due scenari con e senza nucleare risulta identica e pari al 118% del carico di rete per lo scenario con nucleare e leggermente inferiore, cioè 116%, per quello senza nucleare⁷.

2.4.1 Differenza tra gli scenari con e senza nucleare

Va anche messa in evidenza la forte differenza tra i valori di EE richiesta e prodotta dai due scenari, con quelli relativi allo scenario "con nucleare" che risultano di oltre 30 TWh maggiori di quello "senza nucleare". A questo proposito il PNIEC offre la seguente spiegazione: "*mentre lo scenario senza nucleare deve compensare una maggiore quantità di emissioni ricorrendo a quelle "negative", lo scenario con nucleare, potendo produrre energia elettrica a costi inferiori rispetto agli impianti convenzionali con CCS, decarbonizza i settori di uso finale ricorrendo ad una maggiore elettrificazione e produzione di idrogeno e combustibili sintetici*".

Nel PNIEC si specifica che le emissioni negative accennate nella suddetta giustificazione hanno la seguente funzione: "*Poiché la tecnologia CCS non è in grado di catturare il 100% della CO₂ emessa, per conseguire il "Net Zero" sull'intero parco di generazione è necessario applicare la CCS anche a parte degli impianti alimentati a bioenergie, ottenendo in tal modo emissioni "negative". Peraltro, tali emissioni "negative" nel settore elettrico sono necessarie anche a compensare emissioni residue dei settori industria e trasporti per la parte non completamente decarbonizzabile, con orizzonte 2050.*"

Quindi i 6,5 TWh in più della componente "Bioenergie con CCS", presente nel mix senza nucleare, avrebbero lo scopo di compensare sia le maggiori perdite di CO₂ dal CCS relative ai 7,5 TWh in più della produzione da "Gas naturale con CCS", sia le maggiori emissioni dei settori che in uno scenario con nucleare beneficerebbero di una maggiore elettrificazione per 24,6 TWh, oppure del gas e dei combustibili ricavati dai 5,7 TWh in più previsti per il P2X.

Comunque sia, per ciò che si evince da quanto detto a pagina 94 del PNIEC, i due scenari al 2050 sono equivalenti per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo del Net Zero. L'inserimento della quota nucleare nel mix di produzione provocherebbe, oltre ad una redistribuzione delle quote di produzione tra le altre fonti, anche un diverso sviluppo dei settori di uso finale dell'energia, che globalmente consentirebbe un risparmio di 17 miliardi di € "*su tutto l'orizzonte temporale preso a riferimento*".

2.4.2 Sulla asserita programmabilità della fonte nucleare

La ragione di fondo che conduce alla individuazione dei due scenari, tra cui quello nucleare, viene spiegata nel PNIEC a partire dalla seguente affermazione: "*La letteratura scientifica internazionale è concorde nell'affermare che un sistema elettrico interamente basato su fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, è possibile, ma non economicamente efficiente, in quanto più ci si avvicina al 100% di quota rinnovabile, più i costi di sistema (ad es. per lo sviluppo dei sistemi di accumulo e delle reti) crescono rapidamente.*"

⁷ I valori di sovracapacità degli scenari PNIEC sono molto inferiori al rotondo 150% adottato in Scetur1, ma i risultati delle simulazioni di questi scenari, esposti nei prossimi capitoli, mostreranno che il mix produttivo previsto per essi determina una mancanza di copertura di diverse decine di TWh.

Si ritiene tale affermazione ampiamente ragionevole e condivisibile⁸, anche se priva dei riscontri relativi alla letteratura scientifica che la dovrebbero suffragare. Un po' meno condivisibile è l'affermazione immediatamente successiva: *"Occorre quindi disporre di una certa quota di generazione elettrica programmabile esente da emissioni di gas climalteranti, che potrebbe includere il nucleare, in grado di affiancare le fonti rinnovabili non programmabili per garantire una loro migliore integrazione nel sistema."* Questa frase suscita perplessità non per la dichiarata necessità di richiedere un'adeguata quota di "generazione elettrica programmabile", cosa di per sé ovvia, ma per aver incluso il nucleare tra le fonti programmabili.

Infatti, per generazione programmabile si intende quella erogata da *"Impianti di energia elettrica che possono essere utilizzati su richiesta dei gestori della rete elettrica, in base alle esigenze del mercato. I generatori programmabili possono essere accesi o spenti, oppure possono regolare la propria potenza in base a una richiesta."*⁹ Il concetto di programmabilità sopra indicato fa riferimento alla necessità di assicurare la copertura del carico previsto a breve termine, in particolare per il mercato del giorno dopo. A conferma di ciò va detto che la classificazione GAUDI¹⁰ include tra gli impianti programmabili anche quelli idroelettrici a bacino, definizione che include quegli impianti dotati di invaso con una durata maggiore di 2 ore. Date le rigidità tecnologiche ed economiche degli impianti nucleari si fa fatica a comprendere come questi impianti possano rientrare nella precedente definizione.

Il concetto di quota di generazione elettrica programmabile viene ripreso a pagina 92 del PNIEC: *"Negli scenari "Net Zero" al 2050, in assenza di nucleare, tale quota è soddisfatta dagli impianti idroelettrici a bacino e a serbatoio, da impianti di generazione a bioenergie e da impianti di generazione a gas naturale con cattura e sequestro della CO₂ (CCS)."* Mentre non c'è dubbio che le fonti elencate siano da considerarsi programmabili, anche a fronte della classificazione GAUDI, non si capisce perché esse vengano considerate come un sostituto della fonte nucleare che programmabile non lo è.

Allo scopo di approfondire la questione della programmabilità della fonte nucleare, partiamo dai dati forniti nel PNIEC.

⁸ A questo riguardo si veda l'articolo *"La scalata al Net Zero, senza miraggi nucleari, né chimere californiane"* [8]

⁹ Glossario - <https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/glossario>

¹⁰ TERNA - Schema di Progetto del sistema Gaudì - Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione - <https://download.terna.it/terna/0000/0826/51.PDF>

Figura 3 Sviluppo della capacità di generazione nucleare nello scenario "con nucleare" (Tratto dalla figura 6 del PNIEC)

La Figura 3, riporta la progressione di crescita della potenza nucleare installata prevista nel PNIEC. Questa potenza sale gradualmente fino al valore massimo complessivo di 8 GW al 2050, valore che include anche una quota di 0,4 GW ricavati dalla fusione nucleare. Allo stesso tempo lo scenario con nucleare del PNIEC prevede una produzione da nucleare di 64,2 TWh. Combinando questi valori risulta che le centrali nucleari dovrebbero funzionare a piena potenza per il 92% delle ore annuali, ovvero per 11 mesi su 12. Non c'è quindi alcun margine per modulare la potenza prodotta da fonte nucleare¹¹.

D'altronde a conferma della necessità di esercire gli impianti nucleari mantenendoli sempre al massimo della loro potenza giocano dei fattori economico-finanziari e tecnologici. Gli impianti nucleari richiedono un grande investimento finanziario nella fase di costruzione, prima della loro entrata in servizio, mentre il costo operativo legato al combustibile è, per ora, molto basso. Quindi affinché questi impianti risultino economicamente remunerativi è necessario che la loro capacità potenziale di produzione venga sfruttata al massimo nel corso della loro intera vita operativa. Ci sono poi dei limiti tecnologici, che limitano la modulazione della potenza di questi impianti.

La rigidità di esercizio della fonte nucleare è confermata dai profili di produzione dei Paesi che ospitano centrali di questo tipo. Ad esempio la Figura 4 riporta il profilo di copertura oraria del carico elettrico in Spagna per il mese di ottobre 2024.

¹¹ Va tenuto infatti in conto che circa un mese all'anno è all'incirca il tempo necessario per le operazioni di manutenzione e ricarica di combustibile, che normalmente vengono effettuate a rotazione in modo da ottimizzare l'impiego del personale e delle attrezzature coinvolte in queste delicate fasi.

Figura 4 Produzione di energia pubblica netta in Spagna nel mese di ottobre 2024 (Fonte: <https://shorturl.at/Szo0T>)

Dal grafico risulta evidente che in Spagna, dove il 22% della produzione elettrica (lo stesso valore ritenuto ottimale nel PNIEC) è di origine nucleare, la fonte cui è affidato principalmente il compito di seguire le fluttuazioni della domanda è quella delle centrali alimentate a gas naturale.

3 Modello ScETuR per gli scenari PNIEC al 2050

3.1 Consistenza e profili orari della domanda

3.1.1 Consistenza della domanda

I valori dell'energia complessiva richiesta dalla rete nazionale per impieghi finali per gli scenari con e senza nucleare sono specificati nella figura 7 del PNIEC (vedi Figura 1) e riportati nella parte alta della Tabella 2.

Tabella 2 Quadro riepilogativo della domanda elettrica nei casi ScETuR

Scenari PNIEC al 2050	con Nucleare	senza Nucleare
TOT richiesta di EE, di cui:	583,1 TWh	551,7 TWh
- Perdite	23,6 TWh	22,5 TWh
- Consumi finali	478,0 TWh	453,4 TWh
- Power_to_X (P2X)	81,5 TWh	75,8 TWh
Casi ScETuR	cN	sN
Consumo lordo di EE	501,6 TWh	475,9 TWh
Assorbimento per P2X	81,5 TWh	75,8 TWh

Tra le voci che compongono la richiesta di EE compare anche quella delle perdite dovute alla trasmissione di energia. Queste perdite sono proporzionali alla potenza assorbita dalla rete e, per quanto già mostrato in Figura 1, esse ammontano al 5% dell'energia consumata negli usi finali. Questa percentuale è compatibile con quella attesa da un mix di prelievi di EE effettuati a diversi livelli di tensione¹². Nei calcoli ScETuR si assume pertanto che le perdite indicate nel PNIEC si riferiscano soltanto ai consumi di EE per usi finali e quindi il valore del consumo totale lordo inserito in input sarà pari alla somma di queste due voci.

I valori immessi nei casi ScETuR della richiesta annuale di EE dalla rete per i consumi elettrici totali e per produrre idrogeno (P2X) sono indicati nella parte bassa della Tabella 2¹³.

Le due voci della domanda o richiesta elettrica, cioè consumo lordo di EE e assorbimento per P2X, sono trattate diversamente nelle simulazioni ScETuR.

¹² "Si calcola che, per le forniture in bassa tensione, le perdite di rete corrispondano a poco più del 10% della corrente erogata. Per quanto riguarda gli impianti con tensione media le perdite corrispondono a poco meno del 4%. Percentuali più basse – intorno al 2% – si registrano invece per impianti in alta tensione." –

Tratto da: <https://www.sorgenia.it/guida-energia/perdite-di-rete-nella-bolletta-elettrica>

¹³ Per quanto riguarda la risoluzione con cui vengono immessi i dati nell'input del codice ScETuR, si è adottata quella utilizzata nel PNIEC per rappresentare i valori numerici nei grafici da cui questi dati sono stati presi, ovvero i valori sono riportati al decimo di TWh per le misure di energia e al decimo di GW per quelle di potenza. Lo stesso livello di risoluzione è stato impiegato per esprimere i valori numerici dei risultati ottenuti dalle simulazioni ScETuR. Si è consapevoli del fatto che questo livello di risoluzione è molto maggiore dell'accuratezza con cui si possono stimare i dati di input e i risultati di calcoli riferiti a scenari futuri distanti alcuni decenni, per i quali una risolutezza al TWh e al GW sarebbe stata già sovrabbondante. Si è scelto tuttavia di adeguarsi al livello di risoluzione numerica adottato nel PNIEC allo scopo di agevolare l'identificazione certa dell'origine dei dati utilizzati nel calcolo e il confronto tra le previsioni contenute nel PNIEC e i risultati ottenuti dal calcolo.

I consumi elettrici finali devono essere soddisfatti nel momento in cui si manifestano secondo i profili temporali descritti nel seguente paragrafo.

Per quanto riguarda invece l'EE destinata al P2X, ovvero quella impiegata per produrre idrogeno verde, essa può essere assorbita dagli elettrolizzatori in qualsiasi momento dell'anno a seconda della disponibilità di energia eccedente i consumi elettrici finali. Questa è un'ipotesi che va nella direzione di agevolare la copertura del fabbisogno di energia per il P2X, in quanto svincola temporalmente le fasi di produzione e consumo di idrogeno. Ciò però implica che l'idrogeno verde, o i prodotti da esso derivati, possano essere stoccati in depositi sufficientemente capienti da accumularli durante il periodo di maggior produzione, ovvero quello estivo, al fine di venir erogati durante il resto dell'anno.

3.1.2 Profili orari dei consumi elettrici finali

In questo studio l'ammontare totale della domanda per usi finali di EE previsto nel PNIEC per i due scenari è stato distribuito lungo l'anno secondo due diversi profili orari:

- il profilo P, cioè presunto, ovvero quello che si ritiene possa essere un profilo realistico per la distribuzione giornaliera e stagionale della domanda elettrica al 2050, e
- il profilo R, cioè ridistribuito, in cui, allo scopo di orientare maggiormente la domanda verso la tempistica di produzione della componente FV, che è quella principale nel mix produttivo previsto al 2050, la domanda quotidiana viene parzialmente spostata dalla notte al giorno e quella annuale dall'inverno all'estate.

3.1.2.1 Profilo presunto (P) della domanda finale di EE

Il profilo orario presunto della domanda finale di EE, denominato in seguito profilo P, è stato ricostruito secondo la metodologia già impiegata negli studi Scetur1[3] e Scetur2 [4], riassunta in maggior dettaglio nell'Appendice A1.

La Figura 5 mostra i profili annuali delle medie settimanali della domanda finale di EE secondo il profilo P. Le curve viola e arancio si riferiscono rispettivamente agli scenari con nucleare (cN) e senza nucleare (sN). I valori annuali corrispondono rispettivamente a 501,6 e 475,9 TWh. Il grafico riporta, con linea nera tratteggiata, anche il profilo settimanale ricavato nel rapporto Scetur1 supponendo, a titolo didattico ed esemplificativo, di elettrificare tutti gli attuali consumi energetici per un equivalente elettrico di 700 TWh. I profili P utilizzati in questo studio, che ovviamente corrono al di sotto di quello assunto nello studio Scetur1, presentano ancora i 2 massimi invernali in corrispondenza dei mesi di gennaio e dicembre, ma, grazie al dimezzamento della componente equivalente al gas utilizzato per il riscaldamento invernale, questi massimi non sono più così prominenti come quelli del profilo a 700 TWh, come evidenzia la minore differenza tra questi picchi invernali e quello estivo di luglio.

Figura 5 Profili annuali dei consumi energetici finali considerati nello studio.

Nella stessa Figura 5 si riporta, in verde tratteggiato, il profilo dei consumi elettrici rilevati al 2023, che sono risultati pari a 301 TWh. Questo profilo, non essendo ancora gravato del fabbisogno elettrico sostitutivo del riscaldamento a gas, presenta il suo picco annuale a luglio.

3.1.2.2 Profilo redistribuito (R) della domanda finale di EE

Per agevolare il bilanciamento tra la produzione di energia elettrica da FER e il consumo istantaneo della stessa, il PNIEC - come tutti gli altri piani e programmi istituzionali e non che si riguardano la transizione energetica - fa grande affidamento sulla flessibilità della domanda, quella che in gergo viene chiamata *demand response*. A causa della intermittenza e imprevedibilità delle principali fonti rinnovabili, la domanda di EE dovrebbe cioè adattarsi, per quanto possibile, alla disponibilità momentanea di energia, capovolgendo il paradigma valido fino ad oggi per cui, grazie all'impiego di fonti di energia facilmente stoccabili e programmabili come quelle fossili, era la produzione ad adattarsi pedissequamente alla domanda.

Le ricette su come attuare questa rimodulazione temporale dei consumi sono variegata e contemplano la messa in atto di provvedimenti normativi ed economici per rendere più conveniente l'uso di EE nei momenti di maggiore produzione da FER. In parte almeno questa redistribuzione sarebbe inoltre direttamente e fortemente agevolata sul mercato dal segnale di prezzo. Ci si attende infatti che il costo dell'energia nei periodi di scarsa produzione da FER indirizzi i consumi a spostarsi nella direzione più favorevole. Allo scopo di effettuare una valutazione di massima della potenzialità di questa risorsa immateriale, è stato costruito e utilizzato in parte delle simulazioni, un secondo profilo di carico denominato R, come redistribuzione temporale della domanda (o del carico, o dei consumi). Questo profilo è ottenuto dal profilo P applicando gli stessi criteri di redistribuzione temporale dei carichi adottati nello scenario T di Scetur2 [4], e cioè:

- spostamento giornaliero del 20% dei carichi dalla notte al giorno e
- spostamento annuale del 10% dei carichi dall'inverno all'estate.

L'andamento annuale del profilo R, solo per i casi con nucleare, è rappresentato in Figura 6 dalla curva viola tratteggiata. Le differenze a livello di medie settimanali rispetto alla curva viola continua del profilo P sono rappresentate dalle aree grigie: il calo medio settimanale di circa 8 GW nei 4 mesi più freddi, viene compensato da un incremento di circa 5 GW nei 6 mesi più caldi. Marzo e ottobre sono i due mesi in cui si ipotizza avvenga il passaggio da una sorta di letargo energetico invernale a un periodo di alacrità estiva. Questa redistribuzione temporale su scala annuale fa sì che il profilo R sia sostanzialmente proporzionale al consumo elettrico registrato nel 2023 e torni quindi a presentare il massimo annuale di consumo medio settimanale nel mese di luglio.

Figura 6 Profili annuali dei consumi energetici finali considerati nello studio.

Se a livello di medie settimanali l'andamento annuale del profilo R è simile a quello degli attuali consumi elettrici, ben diversa è la situazione quando si confrontano gli andamenti orari, come mostra la Figura 7, che raccoglie e confronta questi andamenti per 4 settimane campione.

Figura 7 Profili settimanali dei consumi energetici finali considerati nello studio.

Le curve viola tratteggiate mostrano che gli andamenti giornalieri del profilo R perdono il doppio massimo diurno che caratterizza sia i consumi elettrici registrati nel 2023, sia il profilo P delle simulazioni al 2050. Questa rimodulazione dei consumi giornalieri è ottenuta nell'ipotesi di riuscire a trasferire dalla notte al giorno una consistente parte dei consumi. L'entità di questi trasferimenti, combinata con l'effetto della redistribuzione annuale già mostrata in Figura 6, viene messa in evidenza dalle aree grigie visibili alla base dei singoli grafici, che mostrano la variazione oraria dei consumi tra il profilo R e il profilo P. La caratteristica principale di questa ipotetica redistribuzione dei consumi è la forte riduzione di potenza, quasi 20 GW, che si otterrebbe durante le sere del periodo invernale.

L'ipotizzata redistribuzione dei consumi del profilo R appare molto rilevante e richiederebbe un notevole cambiamento dell'organizzazione sociale e di abitudini consolidate da generazioni. I provvedimenti normativi e tariffari necessari per incentivare questa redistribuzione dei carichi secondo il profilo R esulano dall'oggetto di questo studio. Si ritiene tuttavia che i due profili P e R rappresentino le situazioni limite di un ventaglio di possibilità all'interno delle quali si dovrà verosimilmente situare il grado di redistribuzione temporale dei consumi ragionevolmente conseguibile.

3.2 Consistenza e profili orari della produzione

Dalla figura 8 del PNIEC, riportata nella Figura 2 di questo rapporto, si ricava, con l'aggiunta di alcune assunzioni integrative, la Tabella 3, che elenca la produzione annuale prevista al 2050 per i due scenari in esame, suddivisa per le varie componenti produttive o fonti energetiche considerate.

Tabella 3 Quadro riepilogativo della produzione di energia elettrica

Componenti della produzione (Fonti primarie di energia)	cN	sN	Note
FV	345,8 TWh	349,8 TWh	(a)
Idroelettrica	44,0 TWh	44,0 TWh	(b)
Geotermica	8,0 TWh	8,0 TWh	(b)
Eolica	112,1 TWh	127,5 TWh	(c)
Bioenergie	16,6 TWh	23,1 TWh	(a)(d)
Altre fonti	2,1 TWh	2,3 TWh	(a)
GN con CCS	4,0 TWh	11,5 TWh	(a)
Nucleare	64,2 TWh	0 TWh	(a)
Import	17,7 TWh	17,7 TWh	(e)
TOT	614,5 TWh	583,9 TWh	
TOT componenti vincolate	608,4 TWh	570,1 TWh	(f)
TOT componenti svincolate	6,1 TWh	13,8 TWh	(g)
(a) – Da Figura 2 (b) – Assunzione (c) – Valore ricavato dalla voce "Altre FER" di Figura 2 sottraendo la produzione assunta per Idro e Geo (d) – Somma delle componenti bioenergia con e senza CCS (e) – Da Tabella 1 (f) – Le componenti vincolate sono quelle che hanno vincoli sul profilo orario di erogazione (g) – Tra le componenti svincolate è stata considerata anche la voce "Altre fonti"			

Oltre alla quantità totale di energia producibile nel corso dell'anno, ad ogni componente va associato un profilo orario di produzione. Per tutte le componenti elencate in Tabella 3, a parte quella nucleare, si è considerato un profilo orario di producibilità proporzionale a quello registrato in Italia nel corso del 2023, conforme ai dati scaricabili dal sito internet di TERNA sulla trasparenza [9]. Maggiori dettagli sui profili orari utilizzati sono descritti nell'Appendice A2.

Per i motivi già spiegati in precedenza, per la componente nucleare si è assunto che la produzione sia costante per tutto l'anno.

Ai fini della simulazione ScETuR, le diverse fonti elencate in Tabella 3 sono state suddivise, tra fonti vincolate (in blu) e fonti svincolate (in rosso). Tale suddivisione, come verrà spiegato più avanti, è fondamentale ai fini della gestione del bilanciamento.

3.2.1 Fonti primarie vincolate

Le fonti vincolate includono tutte quelle che hanno dei profili orari di erogazione che, per diversi motivi, risultano fissi, cioè non modificabili nello svolgimento del calcolo.

Il principale tra questi motivi deriva dalla disponibilità momentanea della forza motrice sfruttata. Ciò vale ovviamente per il FV, l'eolico e quella parte dell'idroelettrico, dipendente da impianti ad acqua fluente.

Anche la restante parte della produzione idroelettrica, quella relativa agli impianti a serbatoio, viene considerata come vincolata, per varie ragioni:

- innanzitutto la capacità totale degli invasi (5-6 TWh, un valore massimo di cui negli ultimi anni si è sfruttato solo la metà) è alquanto modesta in rapporto non solo al fabbisogno annuale di EE, ma anche a quello degli ammanchi invernali che ammontano a diverse decine di TWh;
- l'acqua degli invasi idroelettrici viene fatta fluire anche per motivi diversi da quelli di produzione elettrica, come esigenze di regimazione dei corsi d'acqua a valle, per fini agricoli o di salvaguardia degli ecosistemi;
- come mostrato nello studio Scetur-PNIEC la produzione idroelettrica è già in gran parte utilizzata per attenuare gli sbalzi di produzione FV che si verificano all'alba e al tramonto.

Sono considerate vincolate anche quelle fonti che devono necessariamente erogare potenza al massimo livello possibile, quindi al valore nominale dei loro generatori, per ragioni economiche, in quanto il costo dell'energia prodotta dipende essenzialmente dall'elevato capitale investito e solo in minima parte dal costo della fonte primaria trasformata in elettricità. Rientrano in questa fattispecie la componente geotermoelettrica e quella nucleare, come confermato, in quest'ultimo caso, dall'elevato fattore di utilizzazione previsto nello stesso PNIEC.

Anche la componente legata alle bioenergie è considerata vincolata, nonostante l'elevato costo della materia prima, a causa della limitata capacità di stoccaggio della biomassa o dei gas e dei liquidi derivati. Questo non varrebbe per il biometano, che potrebbe essere conferito alla rete del gas ed eventualmente accumulato negli stoccaggi geologici per consentire un suo utilizzo libero da vincoli temporali. Pare tuttavia che l'orientamento del PNIEC sia di escludere il biometano dalla produzione di energia elettrica¹⁴ per riserVARLA ad altri usi finali¹⁵.

Infine, è stata considerata vincolata anche la componente da importazione. Le ragioni del vincolo sono in questo caso contrattuali. Va inoltre tenuto presente che la transizione energetica riguarda tutti gli stati da cui potremmo importare elettricità, quindi anche loro si ritroveranno con gli stessi periodi di eccesso e di carenza di produzione. È difficile pensare che in questo nuovo regime energetico i profili di disponibilità di EE importabile dall'estero siano più favorevoli, dal punto di vista della distribuzione temporale, di quelli in vigore oggi. Ulteriori considerazioni su questo aspetto vengono svolte in Appendice A2.6.1.

Come si vede quasi tutte le fonti elencate nei mix di produzione degli scenari PNIEC, tranne quella da gas naturale, sono considerate vincolate ai fini del calcolo. Ciò non vuol dire che esse non siano programmabili. Una buona parte dell'idroelettrico e la produzione da bioenergie sono

¹⁴ Dalla pagina 102 del PNIEC, in relazione alle fonti rinnovabili di energia elettrica: "Per le bioenergie si ritiene probabile una diminuzione della potenza totale, coerente con un quadro di ampia conversione a biometano degli impianti a biogas, e di utilizzo dei soli impianti alimentati a bioliquidi che rispettano i requisiti di sostenibilità e che in particolare sono provenienti da filiere nazionali che ne assicurino la competitività."

¹⁵ Dalla pagina 10 del PNIEC: "... utilizzo di gas rinnovabili alternativi, quali il biometano e l'idrogeno, negli usi finali ed energetici, inclusi i settori industriali hard-to-abate." Inoltre, a pagina 105: "Per favorire la decarbonizzazione degli impieghi di gas naturale si intende promuovere l'immissione in rete di biometano e la sua destinazione al settore termico in cui è previsto l'utilizzo di circa 3,2 Mtep di biometano (pari a circa 4 miliardi di m³) con particolare riferimento al settore industriale." E infine, a pag.105 "Si precisa, infine, che secondo le elaborazioni sviluppate per il presente Piano la produzione complessiva nazionale di biogas per usi termici ed elettrici e di biometano per combustione e utilizzo nei trasporti ammonterà, nel 2030, a circa 4,6 Mtep."

programmabili, ma il loro grado di programmabilità è già incluso nei profili orari utilizzati per la loro simulazione.

3.2.2 Fonti primarie svincolate

Le rimanenti due componenti elencate in Tabella 3 vengono considerate nelle simulazioni ScETuR le sole ad essere svincolate, ovvero completamente disponibili in qualsiasi momento della giornata e dell'anno, nei limiti della potenza massima erogabile.

Questo è vero per la voce "Gas naturale con CCS", cioè per la produzione delle centrali turbogas alimentate a GN, la fonte più flessibile già ora ampiamente utilizzata per coprire il divario tra fabbisogno e produzione da FER.

Alla produzione con GN è stata associata anche la componente "Altre fonti". Il PNIEC non specifica di quali fonti si tratta, tuttavia, vista la loro modesta entità, questa voce può rappresentare quella piccola frazione dell'energia accumulata negli invasi degli impianti idroelettrici a serbatoio che può essere impiegata con modalità simili a quelle degli impianti TE.

3.3 Sistemi di bilanciamento

3.3.1 Generalità

Come è già stato detto il profilo orario di produzione delle fonti vincolate di EE è molto diverso da quello della domanda di energia, determinando così dei periodi di surplus di produzione che si alternano a periodi di deficit di copertura. L'alternarsi avviene nel corso di ciascuna giornata con frequenza quasi giornaliera a causa della predominanza della componente FV nel mix di produzione. Inoltre, a causa della variabilità stagionale della produzione FV, le notti invernali sono caratterizzate da prolungati periodi di deficit, mentre al contrario le giornate estive presentano dei lunghi picchi meridiani di surplus. Si determinano quindi due diversi tipi di sbilanciamento legati alle due ciclicità astronomiche predominanti, quella giornaliera (o circadiana) e quella stagionale.

Negli ultimi decenni di forte espansione dei consumi, il sistema elettrico italiano ha sfruttato la flessibilità temporale fornita dai vari combustibili fossili, grazie al loro elevato contenuto energetico specifico ed alla facilità di stoccaggio in grandi quantità. Il PNIEC, nella parte oggetto di questo studio, si pone l'obiettivo di azzerare entro il 2050 le emissioni nette di CO₂, pertanto occorre prevedere nuovi sistemi che compensino lo sbilanciamento tra produzione e domanda di energia. Vista la natura di questi sbilanciamenti, vanno quindi previsti un sistema di bilanciamento giornaliero e uno di bilanciamento stagionale.

Nei precedenti studi Scetur relativi al 2050 [3], [4], entrambi i due sistemi si basavano sugli accumuli dell'energia prodotta in eccesso rispetto alla richiesta:

- il Sistema di Accumulo Giornaliero (SAG) provvedeva ad accumulare l'energia in eccesso diurna per erogarla durante la notte;
- il Sistema di Accumulo Stagionale (SAS) provvedeva a raccogliere l'eccesso medio di produzione estiva per erogarlo durante l'inverno.

Nel PNIEC si parla estesamente di accumuli, ma senza differenziarli esplicitamente a seconda del periodo di compensazione. Avendo come orizzonte temporale primario il 2030, data alla quale, nonostante il forte incremento di energia da FER, la componente termoelettrica resterà ancora rilevante consentendo di coprire agevolmente il fabbisogno invernale, il PNIEC si concentra sull'accumulo giornaliero, ignorando quello stagionale. Riguardo a quest'ultimo sono da rilevare le sottolineature fatte nel PNIEC che fotografano l'importanza ad oggi degli stoccaggi di gas ai fini

della modulazione stagionale della domanda¹⁶. Di accumuli stagionali, nel PNIEC se ne parla ancora solo in relazione agli impieghi del calore¹⁷ e non per le compensazioni degli sbilanciamenti stagionali del sistema elettrico. Ovviamente l'argomento delle criticità elettriche stagionali non è ignorato nel PNIEC, ma nel breve periodo viene affrontato solo assicurando una adeguata remunerazione alla capacità produttiva di riserva¹⁸.

Di stoccaggio stagionale in una prospettiva di lungo periodo (2050), nel PNIEC se ne riparla nell'ambito degli obiettivi della ricerca e dell'innovazione dove si elencano le opportunità offerte dal *Power to X* (P2X)¹⁹. Da tale breve elenco si evince che, ai fini del bilanciamento della rete elettrica, il P2X viene utilizzato solo per assorbire l'eccesso estivo di produzione da FER (tipicamente provocato dai picchi meridionali di produzione FV), ma non per compensare, mediante l'impiego dei combustibili prodotti, la carenza invernale²⁰.

Tornando ai due scenari al 2050 descritti nel PNIEC, il problema della stagionalità non viene mai citato esplicitamente. Vengono però tenuti in conto una piccola produzione di EE da centrali alimentate a GN ed equipaggiate con CCS e, dal lato dell'assorbimento dell'eccedenza, una consistente fetta di energia prodotta da FER da impiegare per il P2X.

In conseguenza di quanto sopra detto, nel modello ScETuR per gli scenari PNIEC al 2050 sono state implementate tre funzioni che hanno lo scopo di bilanciare gli eccessi con le carenze:

- 1 - il sistema di accumulo giornaliero;
- 2 - la produzione di EE da impianti TE alimentati a GN;
- 3 - l'uso di EE in eccesso per la produzione di idrogeno da EE, ovvero il P2X.

La prima e la terza funzione assorbono, in tutto o in parte, il surplus di produzione, mentre la prima e la seconda funzione coprono, in tutto o in parte, il fabbisogno scoperto.

Inoltre, la prima funzione riguarda il bilanciamento giornaliero, mentre le ultime due riguardano quello stagionale.

¹⁶ Dal PNIEC, pagina 46: "*Infine, è importante evidenziare il ruolo strategico che ha svolto lo stoccaggio gas, per assicurare la sicurezza energetica e garantire la modulazione stagionale della domanda, con circa 18,5 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio.*" E ancora, a partire da pagina 148: "*La differenziazione dell'approvvigionamento del sistema gas italiano è inoltre sostenuta da uno dei sistemi di stoccaggio maggiormente sviluppati e flessibili di Europa che mette a disposizione del Paese una risorsa fondamentale nella stagione invernale durante la quale si registrano i consumi maggiormente elevati, costituita da un volume di stoccaggio strategico (di proprietà delle imprese di stoccaggio ed erogabile in caso di emergenza), e da un volume di stoccaggio di modulazione che viene immagazzinato nel periodo estivo dagli operatori del mercato gas ed erogato nel periodo invernale.*"

¹⁷ Dal PNIEC, pagina 105: "*Il solare termico potrà rivestire un ruolo crescente in sistemi integrati di produzione di calore efficiente e rinnovabile, come ad esempio i sistemi ibridi e l'integrazione in impianti di teleriscaldamento, anche attraverso la promozione di accumuli stagionali.*"

¹⁸ Dal PNIEC, pagina 171: "*L'adeguatezza è oggetto di periodiche analisi e review da parte di Terna, sia nel medio-lungo termine che nel breve termine, con particolare attenzione ai momenti di maggiore domanda stagionale e a particolari criticità esogene. [...] il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha recentemente approvato la nuova disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, per gli anni di consegna dal 2024 al 2028 [...].*"

¹⁹ Dal PNIEC, pagina 190: "*Altro tema di rilievo è la decarbonizzazione dei settori dove l'uso diretto del vettore elettrico non è facilmente attuabile. L'approccio utilizzato è il Power to X che identifica le tecnologie che trasformano l'elettricità in altri vettori energetici e che offre diverse opportunità: i) riutilizzo della CO₂ di scarto; ii) bilanciamento delle reti attraverso l'assorbimento dell'overgeneration da FER; iii) stoccaggio stagionale dell'energia elettrica prodotta da FER.*"

²⁰ Anche il terzo punto elencato nella precedente nota va inteso nel senso dell'opportunità di utilizzare in inverno l'energia (chimica) dei prodotti ottenuti grazie all'energia elettrica prodotta da FER, ma tale energia chimica andrebbe comunque direttamente utilizzata in questa forma nel suo impiego finale.

3.3.2 Il sistema di accumulo giornaliero (SAG)

La funzione del Sistema di Accumulo Giornaliero (SAG) è quella di assorbire il surplus produttivo che si verifica di regola, ma non in tutti i periodi dell'anno, nelle ore più assolate del giorno e di restituirlo nel corso della successiva nottata.

Il SAG è costituito dall'insieme di grandi e piccoli impianti che possono svolgere questa funzione e comprende sia batterie di accumulatori elettrochimici, sia gli impianti idroelettrici di pompaggio. La caratteristica che accumuna questi impianti è quella di essere idonei a stoccare quantità di energia capaci di alimentare solo per poche ore alla potenza nominale i dispositivi di erogazione in rete, ad esempio gli inverter per gli accumulatori elettrochimici o i gruppi turbina/alternatore per gli impianti idroelettrici di pompaggio.

Il SAG inserito nel modello ScETuR è schematizzato idealmente come un unico grande accumulatore avente la potenza e la capacità complessive di tutti i singoli impianti di accumulo connessi alla rete e a completa disposizione dei gestori della rete elettrica²¹. L'efficienza di ciclo di carica/scarica pari ad un valore medio dell'85%.

Riguardo al dimensionamento in potenza e capacità di accumulo, il PNIEC non indica nessun dato. Si è pertanto scelto, di dimensionare la capacità del SAG in modo che possa erogare una quantità di energia pari a 8 volte il valore medio dei consumi lordi (perdite di rete incluse) e di dimensionare la potenza degli inverter in modo che tale energia possa essere erogata in 8 ore. La potenza di scarica del SAG risulta pertanto uguale alla potenza media dei consumi. L'Appendice A3 contiene un'analisi sull'adeguatezza di queste assunzioni.

I dati del dimensionamento del SAG sono indicati in Tabella 4.

Tabella 4 Dimensionamento del Sistema di Accumulo Giornaliero

Scenari PNIEC	con Nucleare	senza Nucleare
Consumi finali (incluse le perdite di rete)	501,6 TWh	475,9 TWh
Potenza media (P_{med})	57,2 GW	54,3 GW
Dimensionamento del SAG in ScETuR	cN	sN
Capacità netta o effettiva (8 ore di P_{med})	458 GWh	435 GWh
Profondità di scarica	80%	
Capacità lorda o nominale (100% di scarica)	573 GWh	543 GWh
Potenza di scarica (80% in 8 ore)	57,2 GW	54,3 GW
Potenza di carica netta = potenza di scarica	"	"
Efficienza di ciclo carica/scarica	85%	
Potenza di carica assorbita	67,3 GW	63,9 GW

La tabella riporta sia la potenza netta effettivamente utilizzata nelle simulazioni, sia quella lorda (nominale). Questa differenziazione deriva dalla gestione delle batterie al litio (o forme di

²¹ Questo significa che dal computo della capacità e della potenza del SAG vanno esclusi quegli impianti, costituiti in gran parte da milioni di piccoli impianti domestici di accumulo a batteria, che vengono utilizzati a discrezione parziale o totale dei loro proprietari, in quanto tali impianti risultano non pienamente disponibili ad essere gestiti in modo da far fronte alle esigenze di bilanciamento della rete pubblica. Il loro effetto positivo sul bilanciamento della rete rientra in una parte della redistribuzione giornaliera della domanda elettrica considerata nel profilo di carico R.

accumulo elettrochimico equivalente) che costituiranno il grosso della capacità del SAG. Per prolungare la vita utile di questi componenti è infatti necessario che la fase di scarica non venga estesa fino al 100%, ovvero fino al completo svuotamento della batteria, ma che venga lasciato un residuo di carica di circa il 20%. Ovvero la profondità di scarica di questi accumulatori deve restare entro l'80% della loro capacità nominale.

I valori della potenza di carica e di scarica degli accumulatori sono gli stessi, ma, nella simulazione modellistica le perdite di ciclo vengono computate interamente in fase di carica, per cui l'assorbimento dalla rete risulta maggiorato del 15% per tener conto delle perdite del ciclo di carica/scarica.

3.3.3 Produzione TE da GN e fonti assimilate

Nei mix di produzione di entrambi gli scenari al 2050 del PNIEC è prevista una modesta quantità di EE prodotta da GN, ovvero da centrali termoelettriche (TE) equipaggiate con sistema di cattura della CO₂ (CCS). Questa energia ammonta a 4,0 TWh per lo scenario con nucleare e a 11,5 TWh per quello senza nucleare.

Per i motivi già esposti nel paragrafo 3.2 a questi quantitativi sono stati aggiunti quelli relativi alla voce "Altre fonti", ottenendo così l'ammontare della disponibilità di energia svincolata indicata in Tabella 5.

Tabella 5 Energia elettrica prodotta da fonti svincolate

Scenari PNIEC	con Nucleare	senza Nucleare
Altre fonti (b)	2,1 TWh	2,3 TWh
Gas naturale con CCS	4,0 TWh	11,5 TWh
Produzione TE nei casi ScETuR	cN	sN
EE producibile da fonti svincolate	6,1 TWh	13,8 TWh
Potenza erogabile per ¼ delle ore dell'anno	2,8 GW	6,3 GW

Durante le simulazioni dei vari casi, l'energia svincolata indicata in tabella viene immessa in rete ogniqualvolta si verifica un deficit secondario (DS), ovvero la domanda di EE per usi finali (escluso quindi il P2X) supera la potenza erogata dalle fonti vincolate, più quella erogabile dal SAG. La produzione avviene tramite centrali turbogas (TG) equipaggiate da sistemi di cattura della CO₂ dai fumi (CCS).

Come verrà mostrato più avanti, l'ammontare annuale del deficit secondario supera di gran lunga il quantitativo di EE svincolata indicato in tabella, per cui si presentano due possibili alternative di gestione di questo sbilanciamento:

- o viene utilizzato per coprire tutto il DS che si presenta dall'inizio dell'anno simulato, ma in tal caso il quantitativo complessivo disponibile terminerebbe già nel corso dei primi mesi dell'anno, lasciando totalmente scoperto il DS successivo;
- oppure l'energia disponibile viene erogata in modo da coprire parzialmente il DS per tutto l'arco dell'anno. In tal caso la limitazione avviene sulla base della potenza efficiente delle centrali elettriche preposte ad utilizzare questa riserva di energia svincolata.

Entrambe le strategie, vista la consistenza dell'ammacco, risultano inadeguate ad assicurare la continuità di esercizio del sistema elettrico, ma in un'ottica di minimizzazione delle infrastrutture è

preferibile la seconda, che è quella adottata in ScETuR. A tale scopo viene eseguito nel corso del calcolo un ciclo di ottimizzazione in cui si determina il valore della potenza minima, che attivata nei periodi di DS, comporta il raggiungimento a fine anno del quantitativo previsto di energia da GN. A titolo esemplificativo la tabella riporta i valori di questa potenza nel caso in cui le centrali TE alimentate a GN fossero chiamate ad intervenire per un quarto delle ore dell'anno. È evidente che queste potenze risultano insufficienti a coprire i lunghi periodi di deficit secondario in cui la mancanza di potenza può arrivare a svariate decine di GW.

3.3.4 La funzione P2X

Il terzo e ultimo sistema previsto nel modello ScETuR, approntato per la simulazione degli scenari PNIEC al 2050, è quello che riproduce gli effetti del P2X, ovvero dei dispositivi di conversione di potenza elettrica in idrogeno, gas che può venir impiegato tal quale oppure utilizzato per la successiva sintesi di combustibili verdi. La produzione di idrogeno avviene attraverso un cospicuo numero di elettrolizzatori distribuiti opportunamente nel territorio nazionale.

Riprendendo quanto già mostrato in Tabella 2, il PNIEC prevede di destinare al P2X la quantità di EE indicata in Tabella 6.

Tabella 6 Caratteristiche del sistema P2X implementato nel modello ScETuR

Scenari PNIEC al 2050	con Nucleare	senza Nucleare
Power_to_X (P2X)	81,5 TWh	75,8 TWh
P2X nei casi ScETuR	cN	sN
EE al P2X (incluse perdite pro quota)	81,5 TWh	75,8 TWh
Potenza degli elettrolizzatori per 1500 ore di funz.	54,3 GW	50,5 GW
Potenza degli elettrolizzatori per 3000 ore di funz.	27,2 GW	25,3 GW

Nel modello ScETuR il sistema P2X viene implementato mediante una funzione che preleva energia dal surplus secondario (SS) di produzione, ovvero la produzione che resta dopo l'impiego diretto negli usi finali elettrici e la ricarica del SAG. L'energia prelevata viene contabilizzata nel corso dell'anno fino a raggiungere i valori indicati in tabella. Anche per questo sistema di bilanciamento, come per il precedente relativo alla produzione TE da GN, possono essere seguiti 2 diversi approcci:

- si preleva tutto il SS man mano che si presenta nel corso dell'anno alla massima potenza in cui si rende disponibile, ma in tal caso l'ammontare di P2X previsto dal PNIEC verrebbe raggiunto nel corso dell'estate e il SS che si verificherebbe nei mesi successivi andrebbe perso totalmente;
- oppure il prelievo viene effettuato in modo parziale per tutto l'anno in modo da raggiungere l'obiettivo stabilito nel PNIEC a fine anno, o comunque al termine della stagione in cui si ha del SS. In tal caso, analogamente a quanto detto per la produzione TE, verrebbe attuata una limitazione in potenza.

Come per la produzione TE, ragioni di contenimento dei costi infrastrutturali consigliano di seguire il secondo approccio. A tale scopo, in ScETuR è previsto un algoritmo che determina iterativamente il valore minimo della potenza complessiva degli elettrolizzatori tale da assorbire a

fine anno il quantitativo totale previsto nel PNIEC. Il valore di questa potenza dipende molto dal metodo di bilanciamento adottato, dato che a sua volta determina il numero medio delle ore in cui possono funzionare.

Nel caso del metodo diretto di bilanciamento, descritto nel paragrafo 3.5, gli elettrolizzatori utilizzerebbero il SS solo nel momento in cui esso si verifica, quindi nelle ore centrali dei giorni più assolati. Questo limiterebbe di molto il numero delle ore di funzionamento nel corso dell'anno. Come riportato in tabella, un valore di 1500 ore di funzionamento richiederebbe una potenza efficiente, cioè al netto di disservizi, manutenzioni ed altri accidenti di rete, di quasi 60 GW. Strategie di gestione del bilanciamento più complesse, ma anche più energivore, potrebbero consentire di incrementare significativamente il fattore di utilizzazione degli elettrolizzatori, consentendo di abbassare in proporzione la loro potenza complessiva e quindi il costo del sistema.

3.4 Schema concettuale del modello

I tre settori principali del modello ScETuR descritti nei precedenti paragrafi, ovvero richiesta, produzione e bilanciamento dell'EE, sono collegati tra loro durante il calcolo secondo lo schema concettuale rappresentato nella Figura 8.

Figura 8 Schema concettuale del modello ScETuR impiegato per la simulazione degli scenari PNIEC .

Gli elementi principali del modello sono contenuti nei tre contorni tratteggiati: quello di sinistra racchiude gli elementi relativi alla produzione di energia elettrica, il contorno a destra quelli relativi al suo impiego, mentre al centro sono evidenziati gli elementi che costituiscono il Sistema di Accumulo Giornaliero. I colori scelti per i singoli elementi rappresentati nello schema richiamano quelli che verranno di norma utilizzati nei grafici di bilancio orario.

Il contorno di sinistra racchiude due blocchi contenenti le componenti del mix di produzione indicate nel PNIEC, secondo la suddivisione riportata nella Figura 2 del precedente capitolo e in Tabella 3. Queste componenti sono ripartite in due blocchi rilevanti ai fini della simulazione: quello inferiore raccoglie quelle vincolate, ovvero le fonti la cui produzione è simulata mediante profili orari fissi, ovvero predeterminati in anticipo, mentre il blocco superiore riguarda le fonti che nel corso della simulazione sono considerate generabili ed erogabili in qualsiasi momento.

Anche il contorno di destra, quello degli impieghi di EE, racchiude due blocchi, che hanno un significato analogo ai due blocchi della produzione. Quello inferiore riguarda gli usi finali dell'energia elettrica tal quale, cioè la domanda finale di EE, il cui profilo orario è predeterminato e immesso come input del calcolo. Nella parte superiore è invece schematizzato l'impiego di EE per il P2X, cioè la conversione da potenza elettrica P a combustibili di varia natura genericamente indicati con X. secondo quanto indicato nella Figura 1 del precedente capitolo e in Tabella 2. Il profilo orario di assorbimento di questa componente della richiesta non è predeterminato ma deriva dalla simulazione in quanto dipende dai momenti in cui si rende disponibile l'esubero di potenza utilizzata a tale scopo.

Tornando al contorno di sinistra, il blocco delle fonti vincolate include quindi tutte le componenti FER, ovvero la fonte fotovoltaica, eolica, idroelettrica e geotermoelettrica, nonché la produzione da bioenergia, con e senza CCS. La fonte FV e quella eolica rappresentano la maggior parte delle Fonti Rinnovabili Non Programmabili (FRNP), cioè di quelle fonti che devono necessariamente erogare la loro energia nel momento in cui si rende disponibile la fonte primaria di energia da cui dipendono, in questo caso sole e vento. Delle FRNP fa parte anche una parte cospicua della produzione idroelettrica, ovvero quella delle centrali ad acqua fluente. La produzione da fonte nucleare, prevista solo nel relativo scenario, completa la produzione interna di EE vincolata. L'aggiunta del saldo dell'import determina l'ammontare complessivo della disponibilità di energia elettrica vincolata.

Nel modello ScETuR tutte le componenti vincolate vengono raggruppate in un unico termine produzione²² vincolata di cui si calcola il profilo orario complessivo di produzione. Il flusso relativo a questo termine è rappresentato dalla freccia azzurra (colore che nella figura indica i flussi di EE) uscente dal blocco. Questo flusso si dirige verso il contorno degli impieghi di EE, ma a causa della parziale sovrapposizione dei profili orari di produzione e di domanda di EE solo una parte di questa energia può essere immediatamente consumata, lasciando scoperta una parte considerevole di domanda, che costituisce il deficit primario.

L'eccedenza tra la produzione di energia vincolata e la copertura immediata della domanda costituisce il surplus primario, il cui flusso origina dal vertice del triangolino posto più in basso. Il surplus primario è diretto verso i convertitori del Sistema di Accumulo Giornaliero per essere poi stoccato negli accumulatori²³. Nella fase di caricamento del SAG, il modello sottrae il valore delle perdite di stoccaggio relative all'intero ciclo di carica/scarica del sistema, cosicché il valore dell'energia stoccata corrisponde a quello netto erogabile dal SAG in fase di scarica. Nei periodi in cui la produzione vincolata scende al di sotto della domanda di EE, l'energia immagazzinata nel

²² Nel seguito il termine "produzione" verrà utilizzato in senso lato per indicare la disponibilità di EE, incluso anche l'apporto da importazione.

²³ La simbologia usata nello schema si riferisce ai sistemi di accumulo basati sulle batterie di accumulatori elettrochimici che rappresenteranno la quota più consistente dei vari metodi di stoccaggio dell'energia su scala giornaliera, per cui è stato rappresentato un convertitore CA/CC e una pila. Tuttavia essa rappresenta funzionalmente qualsiasi altro metodo di stoccaggio, in particolare quello delle centrali idroelettriche di pompaggio in cui i convertitori sono costituiti da gruppi rotanti motore/pompa e turbina/alternatore e gli accumuli dai bacini idrici a monte dell'impianto.

SAG fluisce in senso inverso attraverso i convertitori e va a coprire una parte del deficit primario di copertura della domanda.

Tornando al flusso del surplus primario, un secondo triangolino a monte dei convertitori del SAG indica che non tutto il surplus primario può essere assorbito dal Sistema di Accumulo Giornaliero. La causa è duplice. La potenza del surplus potrebbe eccedere quella nominale complessiva dei convertitori, oppure l'energia accumulata nei serbatoi del sistema è già arrivata al livello massimo di carica consentito.

Si genera così un surplus secondario di produzione. Questo surplus è disponibile per il P2X, ovvero per alimentare gli elettrolizzatori che producono idrogeno, il quale a sua volta può essere utilizzato tal quale o venire impiegato nella sintesi di qualsiasi altro gas o combustibile. Qualunque sia il prodotto "X" finale della conversione dell'energia elettrica, la sua produzione sarà concentrata nel periodo di massima disponibilità di surplus secondario, ovvero nel periodo estivo, pertanto un impiego distribuito nel corso dell'anno richiederà degli stoccaggi stagionali di questi prodotti di cospicue dimensioni.

Anche l'impiego della produzione vincolata per il P2X non riesce ad assorbire tutto il surplus secondario a disposizione. In questo specifico caso del modello ScETuR degli scenari PNIEC al 2050, il limite dipende dal quantitativo destinato al P2X previsto in tali scenari, il quale risulta inferiore al surplus disponibile.

Il flusso che origina dal vertice del terzo e ultimo triangolino non è un vero e proprio flusso di corrente elettrica ma rappresenta la quota di energia vincolata disponibile che non può essere neppure prodotta e immessa in rete in quanto non è assorbibile né dalle utenze finali, né dal SAG e neppure dagli elettrolizzatori del P2X. Questo esubero finale viene definito come lo scarto di produzione e comporta il distacco dalla rete di una parte delle FRNP, soprattutto del FV.

Tornando al contorno di destra della Figura 8, la copertura immediata della domanda di EE e quella che avviene tramite il SAG lascia ancora scoperto una parte del fabbisogno. Questo deficit secondario va coperto tramite una fonte liberamente fruibile in qualsiasi momento e, soprattutto, abbondantemente disponibile nei periodi di scarsa disponibilità di FER, cioè nel periodo invernale. Allo stato attuale della tecnologia l'unica fonte idonea a questa modalità di impiego è quella termoelettrica, in quanto utilizza fonti primarie, cioè combustibili allo stato gassoso o liquido, di cui si possono stoccare grandi quantità con costi relativamente contenuti.

Come indicato nel blocco superiore del contorno di sinistra, il PNIEC prevede nel mix una fonte di questa natura ovvero il Gas Naturale, di cui la quota importata continuerà ad essere la porzione più consistente. Allo scopo di raggiungere l'obiettivo del Net Zero, è previsto che la CO₂ prodotta venga catturata e sequestrata dal sistema CCS, venendo stoccata permanentemente ad esempio in depositi geologici costituiti da giacimenti esausti di idrocarburi.

Si assume inoltre che la componente "altre fonti" indicata nella Tabella 3 sia assimilabile a quella del GN con CCS²⁴. Nonostante questa ipotesi vantaggiosa, la quantità EE da fonte TE, secondo le quantità previste nei mix di produzione dei due scenari PNIEC, è assolutamente insufficiente a coprire il fabbisogno di EE previsto al 2050. Nel blocco della domanda all'interno del contorno di destra, resta quindi una parte di fabbisogno scoperta indicata come "ammancio".

²⁴ La quantità computata negli scenari PNIEC per questa fonte è modesta (da 2,1 a 2,3 TWh). Si tratta di valori che possono rappresentare la piccola frazione dell'energia accumulata negli invasi degli impianti idroelettrici a serbatoio che può essere impiegata con modalità simili a quelle degli impianti TE.

3.5 Modalità di gestione del bilanciamento orario

Oltre allo schema concettuale descritto nel precedente paragrafo, per comprendere come il modello ScETuR simula uno scenario energetico è necessario tener conto delle diverse possibili modalità di gestione del bilanciamento tra richiesta e disponibilità di energia elettrica.

Esistono infatti diversi modi di far fronte alla richiesta di energia, modi che impiegano diversamente le flessibilità di carattere temporale insite nei vari sistemi di produzione e in quelli di accumulo. La flessibilità riguarda anche la domanda di EE, ma questa flessibilità viene conteggiata in anticipo nella definizione dei profili orari di richiesta di energia.

Nel presente studio si applicano due modalità di bilanciamento orario²⁵:

- 1 - il bilanciamento diretto, in cui lo scambio di EE tra le fonti primarie e i sistemi di bilanciamento stagionale avviene sempre in modo diretto, senza il passaggio attraverso il SAG. In questa modalità i sistemi di bilanciamento vengono attivati nei limiti dell'intera potenza disponibile non appena se ne rende necessario l'intervento e fino all'esaurimento della loro capacità;
- 2 - il bilanciamento indiretto, in cui lo scambio di EE con i sistemi di bilanciamento stagionale può avvenire anche passando attraverso il sistema di accumulo giornaliero, in modo da sfruttarne al massimo la capacità di accumulo per tutto l'anno.

3.5.1 Bilanciamento diretto

La modalità diretta di gestione del bilanciamento orario è quella corrispondente allo schema concettuale di Figura 8, escluse le due frecce azzurre spesse e tratteggiate che rappresentano i flussi aggiuntivi di EE relativi al bilanciamento indiretto.

Il bilanciamento diretto consiste nel dirigere il flusso di EE generato da fonti vincolate verso gli impieghi più diretti di uso finale dell'energia, per cui verrà data priorità assoluta alla copertura immediata del fabbisogno (parte bassa del blocco inferiore nel contorno di destra della Figura 8). Il surplus primario risultante verrà prioritariamente impiegato per caricare il SAG, che - come visto negli studi Scetur precedenti - è quello di maggiore efficienza tra i sistemi di accumulo necessari in un'ottica di transizione di tipo Net Zero. Il surplus secondario che ne deriva, verrà impiegato per il P2X. Infine, la fonte TE viene utilizzata come ultima opzione per coprire il deficit secondario.

Per quanto sopra detto la modalità diretta è quella più efficiente dal punto di vista energetico, ma risulta anche la più esigente in termini di consistenza delle infrastrutture necessarie per attuarla, in particolare quelle relative agli impianti TE e al P2X.

La Figura 9 contiene un esempio di grafico che descrive il bilanciamento orario gestito in modalità diretta. La figura, oltre a descrivere le grandezze che compaiono negli altri grafici di bilanciamento orario presenti in questo rapporto, consente di illustrare le specificità di questa modalità di bilanciamento, per gran parte delle fattispecie di situazioni operative che possono presentarsi nel corso dell'anno e che, casualmente, si verificano proprio nel corso della settimana del mese di marzo rappresentata in figura.

²⁵ Le due denominazioni di "diretto" e "indiretto" non trovano riscontro nella letteratura corrente e sono state introdotte in questo studio allo scopo di distinguere le due modalità di bilanciamento utilizzate nelle simulazioni ScETuR.

Figura 9 Esempio di grafico di bilanciamento orario gestito in modalità diretta

Le grandezze principali coinvolte nel bilanciamento sono il fabbisogno (altrimenti detto domanda o consumo), ricostruito nel modo illustrato in un prossimo paragrafo e rappresentato con una linea nera continua, e la disponibilità complessiva di produzione vincolata, il cui profilo è rappresentato dalla linea nera tratteggiata al di sopra dell'asse delle ascisse. Entrambe le curve oscillano con periodo giornaliero, ma le oscillazioni della curva di produzione oscillano in modo molto più ampio alternando dei periodi di forte surplus diurno ad altri di profondo e prolungato deficit notturno. Questi corrispondono al deficit e surplus primari descritti nel precedente paragrafo, ovvero a quelli derivanti dallo sbilanciamento istantaneo tra produzione vincolata e domanda di energia.

I profili utilizzati in Figura 9 sono quelli della settimana iniziata il 20 marzo 2023, un periodo di transizione che offre un esempio di transizione accelerata dal regime invernale a quello estivo. Si apre con una giornata di scarsa produzione sia fotovoltaica che eolica e si conclude con alcuni giorni di abbondante produzione da queste fonti.

Nella giornata di lunedì il surplus meridiano da FV è molto limitato e consente una ricarica molto parziale del SAG (grafico in basso). Al tramonto, come previsto dal bilanciamento diretto, il deficit primario viene compensato erogando tutta l'energia accumulata nel SAG alla massima potenza possibile, esaurendo così in breve tempo questa riserva di energia a cui segue un consistente ammanco che dura fino al mattino di martedì. In queste condizioni interviene la fonte TE, ma ad un livello di potenza basso compatibilmente con il vincolo di rientrare nel quantitativo annuale previsto dallo scenario PNIEC con Nucleare. La figura mostra che questo apporto da TE è minimo rispetto al quantitativo necessario per coprire la domanda di energia durante la notte tra lunedì e martedì. L'ammanco che ne deriverebbe sarebbe assolutamente incompatibile con il mantenimento del servizio elettrico.

Va meglio nelle notti seguenti a partire da quella tra martedì e mercoledì, grazie ad una maggiore produzione solare che permette la ricarica quasi totale degli accumuli del SAG. Nelle tre giornate che vanno da martedì a giovedì la quota di surplus primario assorbibile da SAG è limitata dalla potenza dei convertitori e infatti si nota, osservando la linea lilla riportata con segno negativo al di sotto delle ascisse, che la produzione assorbita dal SAG resta al massimo livello per alcune

ore iniziando a calare solo dopo il tramonto. Ciò determina un surplus secondario, corrispondente alla punta del picco di produzione diurno del FV, che può essere assorbito dagli elettrolizzatori del P2X, la cui potenza in valore assoluto è rappresentata con segno invertito, dalla curva verde continua posta al di sotto delle ascisse.

Negli stessi tre giorni, la carica del SAG è sufficiente a coprire gran parte del deficit notturno, ma per le prime due notti questa copertura è solo parziale in quanto la riserva accumulata termina al mattino seguente prima che la produzione FV sia cresciuta abbastanza da azzerare il deficit primario. Si determinano quindi, nelle mattinate di mercoledì e giovedì, in conseguenza dell'algoritmo di calcolo che implementa la gestione diretta del bilanciamento, dei picchi di mancanza di circa 30 GW di potenza²⁶.

Durante la giornata di giovedì, il surplus primario è in grado di caricare il SAG al suo massimo livello e questa carica è sufficiente a coprire l'intero fabbisogno notturno, lasciando un residuo di carica al mattino del venerdì.

Un venerdì ancor più soleggiato del giorno precedente, unitamente ad una ripresa della produzione eolica, consente di completare la ricarica del SAG prima del tramonto, sperimentando così il secondo tipo di limitazione, quella energetica, che limita l'assorbimento del surplus primario da parte del SAG. La potenza di carica del SAG inizia a calare prima del tramonto determinando un picco aggiuntivo, oltre a quello meridiano, nel profilo di utilizzo del P2X.

Oltre al regime operativo del Sistema di Accumulo Giornaliero, già visto all'inizio della settimana, in cui il livello di carica resta a livelli molto bassi a causa della scarsità di surplus primario, nei tre giorni finali della settimana si instaura l'altro regime limite di funzionamento del SAG in cui gli accumuli restano quasi sempre ai massimi livelli di carica, a causa del basso deficit primario notturno, determinato, in questo caso, dalla forte crescita della produzione eolica.

In questo regime di funzionamento si raggiunge il completo riempimento degli accumuli del SAG entro le prime ore del mattino. Ciò consente agli elettrolizzatori del P2X di funzionare a piena potenza per l'intera giornata. Questo assorbimento aggiuntivo non è tuttavia sufficiente ad assorbire l'intero surplus primario, per cui nelle giornate di sabato e domenica si registrano anche dei consistenti scarti di produzione.

3.5.2 Bilanciamento indiretto

Il secondo metodo, chiamato bilanciamento indiretto, utilizza la capacità inutilizzata del Sistema di Accumulo Giornaliero per ottimizzare l'impiego degli impianti dei sistemi di bilanciamento stagionale.

Lo schema concettuale che lo rappresenta è sempre quello di Figura 8, in cui però vanno considerati attivi anche i due flussi di EE rappresentati dalle frecce azzurre spesse e tratteggiate. Queste frecce rappresentano i due percorsi indiretti che realizzano questa modalità di bilanciamento:

- la freccia che collega la produzione TE al SAG, rappresenta il percorso indiretto aggiuntivo, rispetto a quello che alimenta direttamente gli impieghi di EE, che consente alla produzione TE di coprire il deficit secondario in modo differito, passando attraverso gli accumuli del SAG;

²⁶ Una gestione più articolata dell'energia accumulata avrebbe potuto limitare l'entità della potenza di picco mancante a qualche GW, ma distribuito per l'intera nottata, ma rispetto alla mancanza registrata nel primo giorno della settimana si tratta di soluzioni che non modificano la sostanziale insostenibilità dello scenario studiato.

- la freccia che dal SAG va al P2X, rappresenta il percorso indiretto aggiuntivo, oltre a quello proveniente direttamente dalla disponibilità vincolata, che consente di alimentare gli elettrolizzatori del P2X in modo differito, ovvero passando attraverso gli accumuli del SAG.

La settimana di marzo scelta nella Figura 9 per descrivere il comportamento del bilanciamento diretto si presta bene ad illustrare anche quello del bilanciamento indiretto. Allo scopo di mettere bene in evidenza le differenze tra le due metodologie, in Figura 10 sono affiancati due grafici che mostrano i profili orari di copertura nei due casi.

Entrambi questi grafici si riferiscono ad una simulazione di uno stesso scenario con produzione nucleare, come indica la striscia viola alla base dei profili di copertura del fabbisogno, ma a differenza del grafico mostrato in Figura 9, che si attiene al mix energetico indicato nel PNIEC e che presenta dei consistenti ammanchi (aree colorate in nero), i grafici mostrati in Figura 10 si riferiscono a casi aggiuntivi in cui si è imposta la completa copertura del fabbisogno.

La settimana di marzo prescelta si presta molto bene anche ad esemplificare le diverse situazioni che si presentano in un intero anno, relative agli interventi dei sistemi di bilanciamento.

Figura 10 Profili orari di copertura completa della domanda in una settimana di marzo con bilanciamento diretto (a sinistra) e indiretto (a destra)

Descriviamo innanzitutto il grafico di sinistra, per poi esaminare le differenze con quello di destra. Secondo i criteri di intervento del bilanciamento diretto, il consistente deficit di produzione dei primi due giorni è compensato interamente dall'intervento degli impianti termoelettrici alimentati a GN. Il rimpiazzo immediato dell'ammanco, quello che in Figura 9 era colorato in nero, richiede rapidità di intervento (al tramonto) e di distacco (al mattino) e il raggiungimento di elevate potenze di picco.

Passando ai giorni centrali della settimana, una maggiore disponibilità di energia FV consente di ricaricare quasi interamente il sistema di accumulo giornaliero, permettendo così la quasi completa copertura del carico notturno, con brevi periodi di intervento degli impianti TE al mattino. Fin da martedì, inizia a comparire dell'esubero di produzione che supera le capacità di assorbimento del SAG mettendo a disposizione energia per il sistema P2X con picchi di potenza, indicati in verde al di sotto dell'asse del tempo, sempre più intensi e prolungati. A fine settimana, l'aumento consistente della produzione eolica e il calo dei consumi dei giorni festivi, fan sì che il carico sia quasi tutto coperto dall'energia di fonte eolica e FV.

Nella parte bassa del grafico, si mostra che l'effetto di questo approccio di bilanciamento sul livello di carica delle batterie è tale che solo nei giorni centrali la loro capacità di accumulo venga totalmente sfruttata, mentre nei giorni estremi essa viene largamente sottoutilizzata a causa di due

situazioni opposte. Nei primi giorni il surplus diurno di produzione è molto scarso e l'accumulo resta sempre quasi vuoto, mentre nei giorni finali il deficit notturno è molto basso e quindi l'accumulo resta sempre quasi pieno. Al contempo gli altri due sistemi di bilanciamento, la produzione TE e l'impiego P2X, sono chiamati ad intervenire in modo molto intermittente e con elevate potenze, il che, oltre a richiedere elevate potenze installate, risulta scarsamente compatibile con le esigenze operative di questo tipo di impianti.

La gestione indiretta del bilanciamento, rappresentata nel grafico di destra, ha lo scopo di ovviare a questi inconvenienti sfruttando la capacità inutilizzata del SAG per livellare il funzionamento della produzione TE e del P2X. Si può infatti notare, in questo secondo caso, come durante i primi giorni della settimana, gli accumuli del SAG vengono caricati durante le ore centrali della giornata anche attivando la produzione TE, consentendo così di ridurre la potenza TE richiesta per la copertura notturna. Viceversa nei giorni finali della settimana si continua ad alimentare il P2X ricorrendo alla quota di energia accumulata nel SAG che non sarebbe stata utilizzata comunque per coprire la domanda di rete, in tal modo gli obiettivi di produzione P2X possono essere raggiunti facendo operare gli elettrolizzatori a potenza ridotta durante il periodo diurno di surplus e utilizzando il surplus così liberato per ricaricare completamente il SAG.

Le aree lilla presenti nella parte bassa dei due grafici, che indicano il livello di carica del SAG, mettono in evidenza come il bilanciamento indiretto consenta di sfruttare pienamente il potenziale di questo sistema di bilanciamento. Nello stesso tempo le curve rosse e verdi al di sotto dell'asse delle ascisse nella parte superiore dei due grafici mostrano come il bilanciamento indiretto consenta di ridurre le potenze di picco e di rendere più continuo il funzionamento di centrali TE e di impianti P2X.

Esiste tuttavia un rovescio della medaglia del metodo di gestione indiretto dei sistemi di bilanciamento. Va infatti considerato che l'impiego più esteso degli accumuli giornalieri aumenta il flusso di energia che attraversa il SAG nel corso dell'anno provocando un aumento proporzionale delle perdite per accumulo.

Occorre inoltre considerare che l'efficacia del bilanciamento indiretto ai fini del contenimento della potenza installata degli impianti TE e P2X dipende da fattori non modellizzati nello studio e in primis dalla distribuzione geografica dei centri di produzione consumo. Il modello impiegato, infatti, adotta l'approssimazione cosiddetta a "piastra di rame", ovvero si ipotizza che tutti i siti produttivi e gli utilizzatori siano connessi ad un'unica piastra conduttiva senza limiti di trasporto da un punto all'altro del Paese. Nella realtà occorre considerare che la disuniforme distribuzione sul territorio sia dei principali centri di consumo, concentrati al nord, sia delle zone con maggiori potenzialità di produzione eolica e FV, poste soprattutto al sud, rende critiche, come spiegato più estesamente in Scetur-PNIEC [5], le infrastrutture di trasporto dell'elettricità lungo la penisola. Questo ulteriore vincolo riduce l'efficacia del sistema di bilanciamento indiretto nel ridurre la potenza dei sistemi TE e P2X, per cui la consistenza degli impianti di questi sistemi che occorrerà installare sarà un valore intermedio tra quelli risultanti dall'applicazione dei due sistemi di bilanciamento.

3.6 Classificazione dei casi ScETuR degli scenari PNIEC al 2050

L'input del programma ScETuR richiede che vengano immessi i valori dei parametri relativi alle seguenti tre categorie di dati:

- 1) consistenza e profili orari della domanda;
- 2) consistenza e profili orari della produzione;
- 3) capacità energetica e limiti di potenza di carica e scarica dei sistemi di accumulo.

La scelta specifica di questi valori di input determina il relativo output contenente il risultato della simulazione, che nell'insieme viene indicato come caso.

Il presente studio riguarda i due specifici scenari al 2050 descritti nel PNIEC, tuttavia ciascuno di essi può essere modellizzato in modi diversi a seconda delle ipotesi aggiuntive che necessariamente devono essere assunte per completare le scarse informazioni reperibili nel PNIEC, o per specificare lo scopo specifico delle varie simulazioni.

La combinazione dei due casi PNIEC con le altre ipotesi aggiuntive ha originato un insieme articolato di casi. I casi ScETuR sono identificati da sigle che li classificano in base agli attributi di calcolo e alle opzioni di calcolo elencate in Tabella 7.

Tabella 7 *Classificazione dei casi ScETuR*

Attributi	Opzioni
Scenario PNIEC di riferimento	cN – con Nucleare sN – senza Nucleare (cNN - con doppia quota di Nucleare)
Scopo	() – verifica copertura secondo il mix previsto nel PNIEC 1 – raggiungimento della completa copertura della domanda
Profilo consumi	P – presunto R – con redistribuzione giornaliera e annuale
Modalità di bilanciamento	d – diretto i – indiretto
Anno di riferimento dei profili orari di produzione e consumo	23 – (2023) anno di riferimento principale 17, 18, 19, 20, 21, 22 – altri anni di riferimento utilizzati
Esempio di sigla identificativa di un caso ScETuR: cN1Pd23 – caso ScETuR relativo allo scenario con Nucleare, esteso fino a completa copertura della domanda, distribuita secondo il profilo presunto del carico, con bilanciamento diretto e profili orari derivati da quelli registrati nell'anno 2023	

La classificazione principale è quella che distingue i casi relativi ai due scenari descritti nel PNIEC: cN (con Nucleare) ed sN (senza Nucleare). È stato eseguito anche un caso, identificato con la sigla cNN, in cui si è raddoppiato il contributo del nucleare.

La cifra 1 posta dopo la N identifica quei casi in cui la produzione TE viene lasciata libera di superare i limiti stabiliti nei mix produttivi indicati nel PNIEC allo scopo di coprire l'intero fabbisogno previsto dallo stesso PNIEC.

La quasi totalità dei casi è stata eseguita utilizzando i profili orari di produzione e di consumo di EE rilevati da TERNA nel corso del 2023, ultimo anno di cui si ha la disponibilità completa. Tuttavia sono stati eseguiti dei casi utilizzando i dati rilevati dal 2017 al 2022 per valutare in che misura i risultati della simulazione dipendano da questo specifico attributo di calcolo, a causa di fattori quali la variabilità interannuale delle fonti primarie, quella delle condizioni climatiche, delle contingenze economiche e geopolitiche, ecc.

4 Risultati ScETuR dei casi base degli scenari PNIEC al 2050

4.1 Caso cNPd23 – caso base dello scenario PNIEC con nucleare

Vengono illustrati i principali risultati ottenuti dalla simulazione ScETuR dello scenario PNIEC con Nucleare e con il profilo P della domanda di elettricità. Un'analisi più particolareggiata dei risultati ottenuti per questo caso è contenuta, a titolo di esempio, nell'Appendice A4.

La Figura 11 mostra i profili orari di copertura della domanda per quattro settimane campione distribuite nel corso dell'anno. Per questa simulazione è stato adottato la modalità diretta di gestione del bilanciamento che minimizza le perdite di energia, ma massimizza i valori di picco della potenza mancante e di quella assorbita dagli elettrolizzatori del P2X.

Figura 11 Scenario con Nucleare - Profili orari di copertura della domanda con profilo P di carico per le 4 settimane campione dell'anno

Le aree nere nei grafici relativi alle settimane invernali rendono evidente come il mix previsto per lo scenario con Nucleare sia assolutamente inadeguato a soddisfare il fabbisogno di energia nel periodo più freddo e meno assolato dell'anno. In tutti i giorni della settimana di gennaio il fabbisogno notturno dal tramonto all'alba è coperto solo in minima parte. La stessa cosa vale per i primi giorni della settimana di dicembre, prima che un momentaneo incremento della produzione eolica consenta il pieno soddisfacimento della domanda nei giorni del fine settimana, che presentano consumi più bassi. Il mix riportato nel PNIEC è in grado di assicurare la copertura piena del fabbisogno per tutte le ore e per tutta la settimana solo nei mesi più caldi ed assolati come mostra il grafico della settimana di giugno. Infine, nella settimana di marzo si ha, per una fortuita coincidenza, una transizione da un regime tipicamente invernale ad uno tipicamente estivo.

Da notare che l'unica fonte di EE idonea ad essere attivata per coprire gli ammanchi, ovvero quella da produzione termoelettrica (aree rosse al di sopra dell'ascissa e linee rosse al di sotto) ha una potenza troppo scarsa per far fronte agli ammanchi, potenza che è vincolata dal rispetto del limite energetico di 6,1 TWh fissato nel PNIEC per questa componente del mix.

Il quadro completo per l'intero anno è dato dal grafico di Figura 12, che riporta i valori delle grandezze mostrate in Figura 11 calcolati con una media su base settimanale. La figura comprende due grafici che fanno riferimento alle due scale di sinistra e di destra. Il grafico superiore riguarda la produzione primaria di EE e ne mostra l'impiego iniziale. La fascia di colore giallo rappresenta la potenza media della potenza FV assorbita immediatamente per gli usi finali. Le fasce superiori di colore lilla, salmone e grigio si riferiscono all'energia assorbita dal SAG, dal P2X e infine a quella scartata. Anche l'EE primaria per questi tre impieghi è prodotta quasi esclusivamente, tranne una piccola porzione di origine eolica, dalla fonte FV.

Figura 12 Scenario con nucleare - Profilo annuale di copertura della domanda con profilo P di carico e bilanciamento diretto

Il grafico inferiore della Figura 12 riguarda il modo in cui il profilo del fabbisogno viene coperto. Esso mostra che il periodo di carenza di copertura inizia sostanzialmente da metà ottobre e si protrae fino a metà marzo. All'area nera che evidenzia la mancanza, si contrappone l'area grigia del grafico superiore che rappresenta il consistente scarto di energia che si ha nel periodo da marzo ad ottobre, nonostante l'assorbimento del P2X.

La mappa calendararia della Figura 13 consente di valutare il grado di mancanza di copertura del fabbisogno per tutte le 8760 ore dell'anno. Le linee a puntini che attraversano verticalmente

l'area della mappa indicano l'inizio e la fine della produzione FV, per ciascuno dei giorni della settimana.

Figura 13 Scenario con nucleare – Mappa caloraria della mancanza di energia

Si può così vedere che la mancanza riguarderebbe quasi tutte le notti da metà novembre a inizio marzo, tranne alcuni sporadici periodi in cui una momentanea maggior produzione di energia eolica riesce a coprire il fabbisogno ridotto del fine settimana. Come conseguenza del metodo diretto di bilanciamento, i picchi di mancanza si hanno al mattino, con un massimo assoluto di oltre 64 GW.

La mappa caloraria di Figura 14, riporta la distribuzione annuale della produzione termoelettrica e dell'assorbimento degli elettrolizzatori per il P2X. La produzione TE si attiva ogniqualvolta si registra della mancanza di energia, ma i quasi 4 GW di potenza massima sono una piccola frazione dell'ammacco.

Figura 14 Scenario con nucleare – Mappa caloraria della produzione termoelettrica e dell'assorbimento degli elettrolizzatori per il P2X con bilanciamento diretto

Il grafico cartesiano di Figura 15 mette in maggiore evidenza la sproporzione tra la mancanza di copertura e la produzione termoelettrica.

Figura 15 Scenario con nucleare – Profili annuali della mancanza e della produzione TE

La sottile linea azzurra indica l'inviluppo del deficit secondario, cioè lo scoperto che resta dopo l'uso immediato della produzione vincolata di energia e dell'erogazione in rete dell'accumulo giornaliero. La relativa Curva di Durata (CdD_DS) mostra che tale deficit secondario ha un valore

orario massimo di 68,6 GW e si manifesta per più di un sesto delle ore dell'anno. La curva cumulata del deficit secondario raggiunge a fine anno i 45,1 TWh, un valore un po' più alto dei 39,5 TWh di mancanza stimati nell'analisi preliminare del paragrafo A3.1. Di questo deficit secondario, la produzione termoelettrica è in grado di coprire solo la sottile fascia rossa alla base del grafico, per una potenza di 3,9 GW, lasciando scoperta la parte grigia che costituisce l'ammanto definitivo della simulazione. Come mostrato dalla relativa curva cumulativa, tracciata in rosso, il valore di potenza di quasi 4 GW è quello che alla fine dell'anno consente di produrre 6,1 TWh, ovvero il limite di produzione annua dato dalla somma delle voci "Gas naturale con CCS" e "Altre fonti" del mix di produzione dello scenario con Nucleare indicato nel PNIEC. Sottraendo al valore cumulato del deficit secondario quello della produzione TE resta un ammanco complessivo annuale di 39,0 TWh.

Sempre nella mappa calendararia della Figura 14 viene mostrata la distribuzione temporale del dell'assorbimento del P2X, questa funzione va a ridurre il surplus secondario, ovvero ciò che resta della disponibilità di EE primaria dopo l'utilizzo del surplus primario per la ricarica del SAG. Anche in questo caso il grafico cartesiano di Figura 16 esteso all'intero anno consente di valutare la correlazione tra queste due grandezze.

Figura 16 Scenario con nucleare – Profili annuali del surplus secondario e dell'assorbimento degli elettrolizzatori per il P2X

Il surplus secondario (curva azzurra) è concentrato nei mesi estivi, con un picco ad agosto di 191,8 GW come indicato dalla relativa CdD, la quale mostra che il surplus perdura per circa un terzo delle ore dell'anno. L'ammontare annuo del surplus secondario è di 139,4 TWh, da cui vanno prelevati gli 81,5 TWh previsti per il P2X. Per raggiungere questo obiettivo, attingendo direttamente al surplus prodotto dalle fonti vincolate e operando con i criteri del bilanciamento diretto, occorre avere un insieme di elettrolizzatori della potenza complessiva di 51,5 GW. Ciò che resta del surplus secondario, ovvero l'area grigia al di sopra della fascia verde, è lo scarto di disponibilità di produzione, ovvero quella parte di energia elettrica che potrebbe venir prodotta, ma

non può essere assorbita dal sistema. Questo scarto ammonta a fine anno a 57,9 TWh, quasi un decimo della capacità produttiva complessiva.

4.2 Caso sNPd23 – caso base dello scenario PNIEC senza nucleare

I risultati delle simulazioni ScETuR dello scenario base senza Nucleare non differiscono molto da quelli già mostrati per lo scenario con Nucleare, per cui ci si limiterà a mostrare dei confronti tra i risultati dei due casi evidenziando le piccole differenze fra di essi.

La Figura 17 confronta gli andamenti annuali della copertura del fabbisogno. Si nota come la produzione nucleare, rappresentata dalla fascia viola alla base del grafico di sinistra, non modifica la situazione rispetto ai risultati del grafico a destra, che riporta quelli dello scenario senza nucleare.

Figura 17 Copertura annuale della domanda di energia elettrica dei due scenari PNIEC al 2050 in esame: a sinistra lo scenario con Nucleare a destra quello senza Nucleare

Il consistente ammanco (area in nero, nei grafici inferiori) sussiste in entrambi i casi, nonostante il totale dell'energia disponibile previsto nei mix produttivi due scenari PNIEC superi di circa 30 TWh la rispettiva richiesta di energia stimata al 2050. La causa di questa carenza risiede soprattutto nella distribuzione annuale dei profili orari di questi due termini del confronto. In entrambi i casi questa disponibilità è sovrabbondante durante i mesi estivi, ciò determina un surplus che non può essere interamente assorbito dalla richiesta e quindi provoca lo scarto rappresentato in grigio nella parte alta dei grafici superiori. Uno scarto che risulta, ovviamente, ben maggiore dell'eccesso di produzione previsto nei due scenari PNIEC.

I grafici delle coperture orarie del fabbisogno estesi alla stessa settimana di gennaio mostrati nella Figura 18 evidenziano meglio l'inadeguatezza di entrambi i mix produttivi di coprire tutto il fabbisogno energetico.

Figura 18 Profili orari di copertura della domanda di energia elettrica in una settimana di gennaio per i due scenari PNIEC al 2050 in esame: a sinistra lo scenario con Nucleare a destra quello senza Nucleare

Entrambi i grafici mettono in evidenza i quotidiani e prolungati ammanchi che si verificherebbero dal tramonto all'alba. I brevi surplus meridiani derivanti dai picchi di produzione FV non sono in grado di ricaricare sufficientemente il SAG, il cui livello di carica, come rappresentato nella parte bassa dei grafici, resta quasi sempre prossimo allo zero.

Lo scenario senza nucleare descritto nel PNIEC si distingue da quello con nucleare anche per il maggior contributo atteso dalla componente "Gas naturale con CCS". Secondo i criteri adottati nel modello ScETuR, questa componente unitamente alla voce "Altre fonti" costituisce la produzione TE, che fornisce l'unico apporto totalmente svincolato da costrizioni temporali.

La Figura 19, da confrontarsi con l'analoga Figura 15 del caso con nucleare, mostra come questa componente influisce sulla riduzione del deficit secondario.

Figura 19 Scenario senza nucleare – Profili annuali della mancanza e della produzione TE

Dalla Curva di Durata del deficit secondario si evince che in questo caso il picco massimo è di 69,6 GW, leggermente superiore ai 68,6 GW del caso con nucleare. Tuttavia la maggior

disponibilità di energia svincolata, 13,8 TWh invece dei 6,1 TWh del caso con nucleare, consente di erogare fino a 8,6 GW di potenza TE, più del doppio dei 3,9 GW calcolati nel caso con nucleare. Ciò consente di ridurre il picco di mancanza a 61,0 GW, contro i 64,7 GW del caso con nucleare.

Una situazione simile si verifica per l'ammontare annuale della mancanza. Il deficit secondario nello scenario senza nucleare è superiore a quello dello scenario con nucleare (49,7 TWh contro 45,1 TWh), ma grazie al maggior apporto di produzione TE (13,8 TWh contro 6,1 TWh) l'ammancio finale risulta minore (35,9 TWh contro 39,0 TWh).

4.3 Confronto tra i risultati con e senza nucleare

La Tabella 8 riassume i principali risultati ottenuti con le simulazioni ScETuR dei casi base dei due scenari PNIEC al 2050.

Tabella 8 Confronto tra i principali risultati dei casi base con e senza nucleare

Scenari PNIEC al 2050	con Nucleare	senza Nucleare
Energia da fonte Nucleare	64,2 TWh	0 TWh
Energia da fonti svincolate (GN e Altre fonti)	6,1 TWh	13,8 TWh
Risultati casi ScETuR	cNPd23	sNPd23
Totale mancanza di energia (domanda scoperta)	39,0 TWh	35,9 TWh
Massima potenza mancante	64,7 GW	61,0 GW
Totale scarto	57,9 TWh	54,5 TWh
Totale energia transitata nel SAG	72,1 TWh	78,5 TWh
Potenza nucleare continuativa	7,31 GW	0 GW
Potenza TE	3,93 GW	8,57 GW
Potenza P2X (con bilanciamento diretto)	51,5 GW	48,0 GW

I risultati più importanti sono quelli relativi alla mancanza di copertura del fabbisogno, sia in termini di energia totale mancante, che del massimo di potenza oraria mancante registrato nell'anno. Essi mostrano che entrambi gli scenari non sono realistici in quanto il livello di mancanza supera abbondantemente qualsiasi soglia di tollerabilità per la stabilità della rete elettrica. Tuttavia, risulta anche che, seppur di poco, i risultati dello scenario con nucleare mostrano maggiori carenze rispetto a quelli dello scenario senza nucleare. In particolare la differenza nel valore della potenza massima mancante è correlato alla differenza della potenza TE disponibile nei due casi.

5 Analisi di sensibilità degli scenari PNIEC

Tra le ipotesi assunte nell'impostazione dei due casi base, ve ne sono alcune che, benché ritenute ragionevoli, dipendono da scelte arbitrarie. Nei seguenti paragrafi si vuole valutare in quale misura i risultati risultano influenzati da queste scelte. Tra le varie grandezze interessate a queste ipotesi se ne considerano tre:

- la quota di energia elettrica prodotta dalla componente nucleare;
- l'anno di riferimento dei profili orari usati per modulare nel tempo la potenza prodotta dalle varie fonti e assorbita dai carichi;
- il profilo orario dei consumi.

5.1 Caso cNNPd23 - Raddoppio della quota di energia nucleare

Nel PNIEC si sottolinea che la quota dell'11% di nucleare nel mix di produzione deriva dalla scelta di autolimitare questa fonte alla metà del potenziale esprimibile²⁷, tanto che lo scenario nucleare presentato viene definito "conservativo".

Allo scopo di verificare come si modificherebbe il grado di copertura del fabbisogno elettrico qualora si decidesse di esprimere completamente questo potenziale è stato effettuato un caso aggiuntivo dello scenario nucleare in cui si è raddoppiato il valore dell'energia prodotta da nucleare portandola da 64,2 TWh a 128,4 TWh, lasciando invariate tutte le altre quantità. Si tratta quindi di una condizione notevolmente più favorevole, sulla carta, rispetto allo scenario "con nucleare" descritto nel PNIEC.

I principali risultati della simulazione sono raffrontati in Tabella 9 con quelli ottenuti nel caso base con nucleare.

Tabella 9 Caratteristiche del sistema P2X implementato nel modello ScETuR

Scenari PNIEC al 2050	con Nucleare	con doppio Nucleare
Energia da nucleare	64,2 TWh	128,4 TWh
Risultati casi ScETuR	cNPd23	cNNPd23
Totale mancanza di energia (domanda scoperta)	39,0 TWh	20,7 TWh
Massima potenza mancante	64,7 GW	55,6 GW
Totale scarto	57,9 TWh	107,1 TWh
Totale energia transitata nel SAG	72,1 TWh	53,7 TWh
Potenza TE	3,93 GW	5,67 GW
Potenza P2X (con bilanciamento diretto)	51,5 GW	38,2 GW

Il risultato complessivo è deludente. A fronte di una produzione aggiuntiva da nucleare di 64,2 TWh, la mancanza totale di energia cala di soli 18,3 TWh, mantenendo un cospicuo ammanco

²⁷ Dal PNIEC, a partire da pagina 93: "Rileva sottolineare che, senza la limitazione sulla capacità nucleare alla metà del potenziale installabile, considerando quindi lo sviluppo dell'intero potenziale di reattori ricavato dalla Piattaforma, lo scenario "Con nucleare" arriverebbe a coprire circa il 22% della richiesta nazionale di energia elettrica (circa 16 GW di capacità nucleare al 2050)."

annuo di 20,7 TWh. Il resto dell'incremento di energia nucleare, 45,9 TWh, è andato quasi interamente ad aumentare lo scarto, che ha registrato un incremento di 39,2 TWh.

Altro risultato da segnalare è che la potenza TE necessaria per produrre i 6,1 TWh di energia svincolata associata a questi scenari cresce dai 3,93 GW del caso base con nucleare ai 5,67 GW del caso con produzione nucleare raddoppiata. Questo in virtù della riduzione del numero di ore in cui è richiesto l'intervento di questo sistema di bilanciamento.

Il maggior vantaggio derivante dal raddoppio dell'energia nucleare, secondo i dati raccolti in tabella, deriva dalla forte riduzione della potenza, pari a 13,3 GW, degli elettrolizzatori necessaria per raggiungere l'obiettivo di P2X indicato nel PNIEC. Va tuttavia ricordato che questo valore di riduzione dipende dal fatto che i casi di cui si sono confrontati i risultati sono stati eseguiti nella modalità diretta di gestione del bilanciamento. Una diversa gestione che coinvolga maggiormente la capacità del SAG consente di dilatare, per entrambi gli scenari, il tempo di utilizzo degli elettrolizzatori, riducendo la potenza richiesta in entrambi i casi e di conseguenza la loro differenza.

Figura 20 Confronto tra i casi cNP e cNNPd della copertura oraria in una settimana di gennaio.

In Figura 20 vengono confrontati i grafici della copertura oraria per la settimana di lunedì 23 gennaio, che risulta la più critica dell'anno, secondo i profili orari del 2023. Il confronto mette in evidenza che, nel periodo invernale, il raddoppio dell'energia nucleare apporta un beneficio ancor più limitato rispetto al bilancio annuale e che l'entità della mancanza nelle ore che vanno dal tramonto all'alba viene ridotta solo marginalmente.

5.2 Sensibilità del risultato all'anno di riferimento dei profili – casi cNPdxx

Per eseguire i casi base di questo studio, sono stati adottati i profili di consumo e di generazione di EE derivanti dalle rilevazioni orarie del 2023, l'ultimo anno compiuto a disposizione. È chiaro che i risultati ottenuti nelle simulazioni ScETuR dipendono da questa scelta specifica, dato che essa influisce sui profili orari di produzione di tutte le fonti vincolate e su quello della domanda per usi finali di elettricità. Per valutare in che misura questa scelta influisce sui principali risultati il caso base con nucleare (cN), quindi quello con profilo di carico presunto (P) e bilanciamento diretto (d), è stata eseguita una simulazione anche per tutti gli anni precedenti a partire dal 2017, incluso il 2020, nonostante i profili di quell'anno risentano dell'impatto del Covid sui consumi di elettricità.

La Tabella 10 riassume i principali risultati ottenuti in funzione dell'anno di riferimento dei profili. Se ne ricava, anche visivamente osservando il sottostante grafico, che i risultati del 2023,

anno scelto per i casi base, danno valori intermedi tra quelli minimi e massimi ottenuti per l'arco di tempo considerato.

Tabella 10 *Principali risultati dei casi con Nucleare per vari anni dei profili orari*

Anno diriferimento →	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale mancanza (TWh)	43,4	43,0	30,8	38,3	40,1	35,4	39,0
Massima mancanza (GW)	61,9	64,6	61,8	66,5	64,0	61,4	64,7
Ore mancanza (h)	1733	1742	1396	1500	1725	1546	1511
Totale scarto (TWh)	62,5	62,0	48,3	56,8	59,1	53,6	57,9
Potenza TG (GW)	3,4	3,4	4,2	4,0	3,5	3,8	3,9
Potenza elettrolizzatori (GW)	49,9	52,3	53,4	50,6	51,2	52,4	51,5

Note: le caselle contenenti i valori minimi e massimi dei vari parametri sono state colorate rispettivamente in azzurro e in rosso

Anno	Totale mancanza (TWh)	Massima mancanza (GW)	Totale scarto (TWh)
2017	43,4	61,9	62,5
2018	43,0	64,6	62,0
2019	30,8	61,8	48,3
2020	38,3	66,5	56,8
2021	40,1	64,0	59,1
2022	35,4	61,4	53,6
2023	39,0	64,7	57,9

A seconda dell'anno, il totale della mancanza varia tra 31 e 43 TWh e il picco di potenza mancante tra 61 e 67 GW. Lo scarto varia in accordo con la mancanza, mantenendosi ad un valore di quasi 20 TWh più alto.

Si può concludere che l'anno 2023 è un anno abbastanza rappresentativo del comportamento medio della rete elettrica, ma non quello ideale ai fini del dimensionamento del sistema elettrico del futuro. Infatti il sistema elettrico deve essere dimensionato in modo da far fronte alle necessità della situazione annuale peggiore che ci si possa aspettare in un arco di tempo che, tenuto conto dell'importanza della continuità del servizio elettrico, deve abbracciare un congruo numero di anni.

5.3 Sensibilità al profilo orario della domanda – casi cNRd23 e sNRd23

È stato poi verificato se la copertura potesse significativamente migliorare agendo più profondamente sulla distribuzione oraria della domanda. Va tenuto presente che il profilo orario della domanda utilizzato nei casi base (profilo P) ingloba già delle variazioni rispetto al profilo orario che si otterrebbe se si elettrificassero tutti i consumi energetici finali attuali. Infatti si è supposto, in particolare, che il fabbisogno elettrico sostitutivo del consumo per il gas residenziale sia solo la metà del consumo termico attuale.

Tuttavia, allo scopo di sondare le ulteriori potenzialità di correzione della domanda è stato preso in considerazione un secondo profilo (profilo R), nel quale si ipotizza di spostare ogni giorno parte della domanda dalle ore notturne a quelle diurne e, su scala annuale, di trasferire in estate parte degli impieghi invernali. Il risultato, per i due scenari PNIEC, è mostrato dai grafici della Figura 21.

Figura 21 Copertura annuale dei due scenari PNIEC al 2050 con redistribuzione temporale del profilo di domanda (profilo R): a sinistra lo scenario con Nucleare a destra quello senza Nucleare

Adottando il profilo R, si registra una riduzione consistente degli ammanchi invernali risultanti dall'applicazione del profilo P, cui corrisponde un altrettanto consistente riduzione dello scarto estivo. Tuttavia questa riduzione risulta assolutamente insufficiente e ben lontana dal garantire la totale copertura della domanda di EE, nonostante la consistente distorsione del suo profilo orario, rispetto a quello attuale, il quale corrisponde ad abitudini ed esigenze produttive consolidate della società.

Questa distorsione è messa ben in evidenza dai profili orari della settimana di gennaio mostrati nella Figura 22, dove la linea nera, che rappresenta il profilo della domanda elettrica, presenta ora un picco nelle ore centrali della giornata, al posto del leggero avvallamento meridiano che caratterizza i consueti profili di assorbimento dalla rete elettrica.

Figura 22 Profili orari di copertura in una settimana di gennaio con redistribuzione temporale del profilo di domanda (profilo R): a sinistra lo scenario con Nucleare a destra quello senza Nucleare

Nonostante la forte distorsione dei profili orari della domanda, continuano a persistere consistenti mancanze di energia, sempre concentrate nelle ore serali e mattutine.

6 Cosa necessita per la copertura completa della domanda al 2050

6.1 Incremento produzione TE con bilanciamento diretto – caso cN1Pd23

Le analisi ScETuR dei precedenti capitoli mostrano che i mix descritti nel PNIEC per entrambi gli scenari al 2050, sia con nucleare sia senza, sono ben distanti dal soddisfare interamente la domanda di elettricità prevista a quella data. Questa incapacità persiste anche se si raddoppiasse la quota di produzione nucleare, oppure si operasse una profonda redistribuzione della domanda, non solo sul ciclo giornaliero, ma anche su quello annuale. È quindi opportuno esaminare cosa è necessario fare per raggiungere l'indispensabile obiettivo della piena copertura del fabbisogno.

Restando nel solco degli scenari delineati nel PNIEC, la scelta più naturale è quella di agire sulla quota di produzione TE da GN, incrementandola quanto basta per coprire tutto il disavanzo.

È stato quindi eseguito il caso cN1Pd23, con quota nucleare e profilo di carico presunto P, mantenendo la gestione diretta del bilanciamento. I risultati sono mostrati nella sezione inferiore della Tabella 11 preceduti da un riepilogo dei risultati del caso cNPd23, conforme ai valori di produzione indicati nel PNIEC.

Tabella 11 Dimensionamento della fonte TE per coprire l'intero fabbisogno degli scenari con e senza nucleare con bilanciamento diretto

	Scenari PNIEC al 2050	con Nucleare	senza Nucleare	Note
a	Energia da fonti svincolate (GN e Altre fonti)	6,1 TWh	13,8 TWh	
	Risultati ScETuR degli scenari PNIEC	cNPd23	sNPd23	
b	Totale mancanza di energia (domanda scoperta)	39,0 TWh	35,9 TWh	
c	Massima potenza mancante	64,7 GW	61,0 GW	
d	Potenza TE	3,93 GW	8,57 GW	
	Stima fabbisogno TE da GN per i casi con completa copertura del fabbisogno	cN1Pd23	sN1Pd23	
e	Energia da TE	45,1 TWh	49,7 TWh	= a + b
f	Potenza TE	68,6 GW	69,6 GW	= c + d

Per coprire l'intero fabbisogno si è reso necessario produrre 45,1 TWh da fonte TE, un valore pari alla somma dei 6,1 TWh da fonti TE stabiliti nel PNIEC più l'ammancio di 39,0 TWh risultanti dal caso cNPd23. Per quanto riguarda la potenza massima, questa è risultata pari a 68,6 GW, un valore uguale alla somma dei 64,7 GW della massima potenza mancante risultante dal caso cNPd23 più la potenza di 3,9 GW della fonte TE. Questo risultato era già desumibile osservando il grafico di Figura 15 e in particolare la Curva di Durata del deficit secondario. Infatti la completa copertura di questo deficit, a parità di metodo di bilanciamento, richiede un'erogazione totale da TE pari all'area sottesa dalla curva e l'innalzamento della potenza TE al suo valore massimo.

I risultati del caso senza nucleare sN1Pd23 rispecchiano lo stesso criterio, per cui il fabbisogno totale di energia da TE è risultato di 49,7 TWh, mentre 69,6 GW è la potenza massima richiesta al relativo parco centrali.

In definitiva la Tabella 11 mostra che i valori dei parametri TE richiesti per il caso senza nucleare risulterebbero maggiori di quello del caso con nucleare, ma la differenza sarebbe modesta. I 4,6 TWh di produzione TE richiesti in più per lo scenario senza nucleare sarebbero molto inferiori ai 64,2 TWh prodotti da fonte nucleare secondo lo scenario PNIEC. Inoltre, per quanto riguarda la potenza massima, la differenza sarebbe di appena 1 GW, molto meno degli 8 GW di nucleare previsti nel PNIEC.

Questo risultato è solo apparentemente sorprendente, dato che riflette bene il fatto che l'energia TE da impianti convenzionali a gas si adatta molto meglio dell'energia nucleare a compensare le carenze dovute alla variabilità delle fonti eolica e solare.

6.2 Produzione TE con bilanciamento indiretto - casi cN1Pi23 e sN1Pi23

Il metodo diretto di gestione del bilanciamento, pur essendo quello energeticamente più efficiente, comporta tuttavia degli alti valori di potenza sia per quanto riguarda la potenza installata dei turbogas (TG) chiamati a coprire i picchi di deficit secondario, sia per quanto riguarda la potenza nominale degli elettrolizzatori per il P2X.

Un modo più razionale di gestire il bilanciamento è quello indiretto, le cui caratteristiche sono già state illustrate al Paragrafo 3.5.2. Esso consiste nell'utilizzare la capacità inutilizzata di accumulo del SAG per utilizzarla in sinergia con i sistemi TE e P2X. La sinergia SAG-P2X consente di utilizzare, soprattutto in estate, la capacità residua in fase di scarica degli accumuli giornalieri per prolungare il funzionamento degli elettrolizzatori anche dopo il tramonto. La sinergia SAG-TE consente di utilizzare, soprattutto in inverno, la capacità residua in fase di carica degli accumuli giornalieri per incamerare energia prodotta dai turbogas mantenuti in funzione anche durante il giorno, in modo che il SAG, portato al massimo livello di carica, possa coprire maggiormente i carichi notturni.

Sono stati quindi eseguiti i casi cN1Pi23 e sN1Pi23, relativi rispettivamente allo scenario con e senza nucleare. Si rinvia alla Figura 10, e alla relativa spiegazione contenuta al Paragrafo 3.5.2, per un primo confronto, limitato ad una settimana di marzo, tra i profili orari di copertura ottenuti applicando i due metodi di bilanciamento, diretto e indiretto, allo scenario con Nucleare. In Appendice A5 il confronto viene approfondito ed esteso all'intero anno, ma con riferimento ai due casi senza Nucleare.

La sezione inferiore (verde) della Tabella 12 presenta i principali risultati dei casi con bilanciamento indiretto, mettendoli a confronto con quelli calcolati o stimati per gli omologhi casi con bilanciamento diretto (sezione grigia).

Tabella 12 *Principali risultati ScETuR degli scenari con e senza nucleare estesi fino a completa copertura del fabbisogno con bilanciamento diretto ed indiretto*

Scenari PNIEC al 2050	con Nucleare	senza Nucleare
Energia da fonti svincolate (GN e Altre fonti)	6,1 TWh	13,8 TWh
Stima fabbisogno TE da GN per scenari con bilanciamento diretto	cN1Pd23	sN1Pd23
Energia da TE	45,1 TWh	49,7 TWh
Potenza massima erogata dal sistema TE	68,6 GW	69,6 GW
Potenza elettrolizzatori per P2X	51,5 GW	48,0 GW
Transito di energia nel SAG	72,1 TWh	78,5 TWh
Perdite nel SAG (transito x 0,15/0,85)	12,7 TWh	13,9 TWh
Scarto di capacità produttiva	57,9 TWh	54,5 TWh
Risultati ScETuR con bilanciamento indiretto	cN1Pi23	sN1Pi23
Energia da TE	50,7 TWh	56,2 TWh
Potenza massima erogata dal sistema TE	37,6 GW	42,3 GW
Potenza elettrolizzatori per P2X	22,0 GW	22,9 GW
Transito di energia nel SAG	120,2 TWh	118,6 TWh
Perdite nel SAG (transito x 0,15/0,85)	21,2 TWh	20,9 TWh
Scarto di capacità produttiva	55,1 TWh	53,9 TWh

Il confronto tra i valori omologhi dei casi con bilanciamento diretto e indiretto conferma che il secondo metodo comporta, con riferimento al caso con nucleare, un aumento delle perdite del SAG di 8,3 TWh, aumento dovuto ad un incremento consistente dell'energia transitante negli accumuli giornalieri che passerebbe da 72,1 a 120,2 TWh. Queste maggiori perdite, a meno degli errori residui di calcolo, vengono compensate da un incremento di 5,6 TWh dell'energia prodotta da termoelettrico e da una diminuzione dello scarto di circa 2,8 TWh.

La tabella mette anche in evidenza il cospicuo calo della potenza massima richiesta al sistema TE. Questa potenza passa dai quasi 70 GW, necessari con il bilanciamento diretto, ai circa 40 GW sufficienti con il bilanciamento indiretto, con una riduzione di ben 30 GW della potenza installata dei relativi impianti. Analogo calo di 30 GW si avrebbe per la potenza massima assorbita dagli elettrolizzatori, che passerebbe da 50 a 20 GW circa.

6.3 Considerazioni sui requisiti del sistema TE

I principali risultati di questo studio ScETuR riguardano i requisiti della produzione TE al 2050. Essi sono raccolti nella Tabella 13 che mostra i valori dell'energia annua e della potenza massima erogate dal sistema di produzione TE. I valori mostrati includono sia quelli risultanti dai casi ScETuR, in cui l'apporto della componente TE è limitato ai valori previsti dai mix di produzione indicati per gli scenari al 2050 del PNIEC, sia quelli dei casi ScETuR simulati modificando la componente TE del mix in modo da coprire l'intero fabbisogno di EE

Tabella 13 Quadro riepilogativo dei risultati ScETuR relativi alle fonti nucleare e GN

		Energia	Potenza max	Energia	Potenza max
	Scenari →	con Nucleare		senza Nucleare	
a	Fonte nucleare	64,2 TWh	8,0 GW	-	-
Profilo consumi P (senza redistribuzione temporale del carico)					
Casi ScETuR con produzione TE conforme a scenari 2050 del PNIEC					
b	Fonte GN e assimilata	6,1 TWh	3,9 GW	13,8 TWh	8,6 GW
c	Ammanco	39,0 TWh	64,7 GW	35,9 TWh	61,0 GW
Casi ScETuR con copertura completa – bilanciamento diretto					
d	Fonte GN e assimilata	45,1 TWh	68,6 GW	49,7 TWh	69,6 GW
Casi ScETuR con copertura completa – bilanciamento indiretto					
e	Fonte GN e assimilata	50,7 TWh	37,6 GW	56,2 TWh	42,3 GW
Variazioni rispetto ai valori previsti nel PNIEC					
f	Fonte GN e assimilata	+44,6 TWh	+33,7 GW	+42,4 TWh	+33,7 GW
Profilo consumi R (con redistribuzione temporale del carico)					
Casi ScETuR con produzione TE conforme a scenari 2050 del PNIEC					
g	Fonte GN e assimilata	6,1 TWh	5,0 GW	13,8 TWh	10,5 GW
h	Ammanco	20,6 TWh	50,0 GW	18,1 TWh	46,5 GW
Casi ScETuR con copertura completa – bilanciamento diretto					
i	Fonte GN e assimilata	Non eseg.	Non eseg.	Non eseg.	Non eseg.
Casi ScETuR con copertura completa – bilanciamento indiretto					
l	Fonte GN e assimilata	32,0 TWh	31,6 GW	37,8 TWh	33,8 GW
(a) I dati in rosso sono quelli presi direttamente dal PNIEC, non calcolati da ScETuR					

I risultati sono dati sia per il profilo presunto dei consumi (profilo P), sia per quello con la redistribuzione (profilo R). Per entrambi i profili di carico, i casi ScETuR in cui la produzione da GN è limitata al valore indicato nel PNIEC (riga b) mostrano il verificarsi di un consistente ammanco (riga c), che per il profilo P ammonta a quasi 40 TWh annui con picchi di potenza mancante che supera i 60 GW. L'eventuale rimodulazione temporale della domanda secondo il profilo R, consentirebbe di ridurre di circa la metà l'energia mancante, ma i picchi di potenza mancante calerebbero solo di un quarto (riga h).

Il confronto più significativo tra gli scenari con e senza nucleare deve pertanto basarsi sui risultati dei casi ScETuR aggiuntivi in cui si è forzato il conseguimento della copertura totale della domanda lasciando il sistema TE libero di produrre tutta l'energia necessaria allo scopo.

Per questi casi gioca un ruolo importante la strategia di bilanciamento seguita. Per il bilanciamento diretto sono stati eseguiti solo i casi con profilo di carico P. I risultati (riga d) mostrano che l'energia annua da TE necessaria in questo caso a coprire l'intero fabbisogno è, come era da attendersi, pari all'incirca alla somma di quella da GN prevista nel PNIEC (riga b) più gli ammanchi del caso conforme al PNIEC (riga c). Il valore massimo della potenza TE richiesta (riga d) è invece pari a quello massimo della sola mancanza (riga c).

Gestendo il bilanciamento in maniera indiretta i risultati invece presentano delle particolarità che vanno esaminate singolarmente.

Limitandoci al profilo P del carico, che è più realistico di quello R, la tabella mostra (riga e) che il caso con nucleare richiede una produzione da fonte GN di 50,7 TWh, ben 8 volte di più dei 6,1 TWh previsti dal PNIEC. Va pure osservato che il bilanciamento indiretto, a causa del maggior ricorso all'accumulo giornaliero, fa aumentare il fabbisogno di energia da questa fonte di circa 5 TWh rispetto al bilanciamento diretto (riga d). In compenso la potenza massima, e quindi il dimensionamento del parco centrali, scende di circa 30 GW attestandosi a poco meno di 40 GW.

Confrontando tra loro i requisiti della produzione TE dei due scenari (riga e), il fabbisogno complessivo di produzione da GN per lo scenario senza nucleare è maggiore di 5,5 TWh rispetto a quello richiesto dallo scenario con nucleare, ma questa differenza è soltanto meno di un decimo dell'EE prodotta con il nucleare. Per quanto riguarda la potenza massima, questa risulta di 4,7 GW superiore a quella del caso con nucleare, ma questo valore corrisponde a poco più della metà della potenza nucleare ipotizzata nello scenario del PNIEC. Confrontando i valori di energia da GN previsti nel PNIEC (riga b) con quelli necessari per la completa copertura del fabbisogno (riga e) risulta che l'incremento di energia richiesto per adeguare i due mix (riga f) risulta nello scenario con nucleare maggiore di 2,2 TWh rispetto allo scenario privo di nucleare, mentre non risulta alcuna differenza per quanto riguarda l'aumento della potenza massima TE.

Queste risultanze, apparentemente sorprendenti, derivano dal fatto che la produzione TE si presta molto bene alla compensazione stagionale e oraria della produzione elettrica da FER, mentre quella nucleare, essendo rigida, è assolutamente inadeguata a svolgere questa funzione.

Gli istogrammi di Figura 23 confrontano visivamente i principali parametri del sistema TE, energia e potenza, derivati da quanto previsto dagli scenari PNIEC e dai risultati dei casi ScETuR eseguiti imponendo la copertura completa del fabbisogno e assumendo che il carico segua il profilo previsto (ProfP) oppure quello ridistribuito (ProfR). Per il profilo P vengono mostrati i valori ottenuti sia applicando il bilanciamento diretto (Bdir) che quello indiretto (Bind)

Figura 23 Energia annua e potenza massima del sistema TE secondo quanto previsto dal PNIEC e secondo i risultati dei casi ScETuR con copertura completa della richiesta di energia e confronto con i dati del 2023

Il primo istogramma mette in evidenza l'insufficienza della quota di produzione TE prevista nei mix produttivi dei due scenari PNIEC rispetto a quella che sarebbe necessaria per la copertura completa della domanda distribuita. Secondo il profilo di carico presunto P occorrono all'incirca 50 TWh per compensare il deficit primario di produzione da FER nei 4 mesi invernali, e ciò a prescindere dalla disponibilità di produzione nucleare. Solo ricorrendo a drastiche rimodulazioni della domanda (profilo R) si riesce a ridurre la produzione TE a meno di 40 TWh, comunque sia un valore molto superiore a quanto previsto nel PNIEC.

Nel secondo istogramma, riguardante la potenza massima richiesta al sistema TE, i valori relativi al PNIEC non provengono direttamente dal piano ministeriale, ma, come spiegato al Capitolo 4, derivano dal calcolo ScETuR. Essi rappresentano comunque la potenza minima necessaria per produrre nel corso dell'anno i valori di energia TE derivati dal PNIEC. Dal confronto con le barre più a destra risulta evidente che la potenza massima richiesta ad un sistema TE in grado di soddisfare tutta la domanda è molto maggiore per tutte le situazioni di profilo di carico e di metodo di bilanciamento simulate, senza significative differenze tra gli scenari con e senza nucleare. Per i casi con il bilanciamento diretto la potenza massima necessaria sfiora i 70 GW, mentre il bilanciamento indiretto consente di portarla intorno ai 40 GW. Un ulteriore, ma marginale, calo si otterrebbe riuscendo a ridistribuire la domanda secondo il profilo R.

6.3.1 Confronto con le prestazioni TE rilevate nel 2023

Per meglio comprendere la portata della trasformazione che dovrà subire la produzione termoelettrica per fornire l'indispensabile funzione di bilanciamento stagionale del sistema elettrico è utile confrontare i regimi operativi al 2050 derivati dalle simulazioni ScETuR con quello rilevato nel 2023.

I due istogrammi di Figura 23 indicano che a fronte di una marcata riduzione, fino a circa un terzo, dell'energia TE prodotta nel 2023, la potenza massima necessaria nel 2050 non calerà affatto, ma, a seconda delle strategie di modulazione della domanda o di bilanciamento, essa potrà arrivare ad essere persino il doppio di quella registrata nel 2023. Una prima inevitabile conseguenza è che il fattore di utilizzo medio degli impianti TE sarà da 3 a 6 volte minore di quello odierno con costi in conto capitale e di esercizio che cresceranno proporzionalmente²⁸.

È utile approfondire il confronto tra il regime operativo richiesto al sistema TE dagli scenari al 2050 delineati nel PNIEC, con quello avvenuto nel 2023. Il grafico di Figura 24 consente di effettuare questo confronto tra la situazione registrata nel 2023 e quella prevista al 2050 dal caso ScETuR con nucleare (cN), profilo presunto della domanda (P) e bilanciamento indiretto (i). Le sottili linee oscillanti rossa e azzurra riportano i valori medi orari della potenza erogata dal sistema TE rispettivamente nel 2050 e nel 2023. I valori orari del 2023 sono quelli relativi alla produzione TE totale (ovvero comprensiva della produzione per autoconsumo), ma priva della produzione TE da biomassa (vedasi anche Appendice A2.7).

Risulta subito evidente che nel 2050 il sistema TE è chiamato a operare quasi esclusivamente nei mesi freddi, mentre nel 2023 l'erogazione avveniva durante tutto l'anno. Ma riguardo all'intensità, la potenza che il sistema TE sarà chiamato ad erogare nel 2050 supera spesso quella registrata nel 2023. La differenza è messa bene in risalto dalle corrispondenti Curve di Durata (CdD). Mentre il massimo della potenza media oraria nel 2023 è risultato essere di 33,9 GW, il massimo richiesto nel 2050, secondo il caso ScETuR preso ad esame, sarà di 37,6 GW, un valore superiore di circa 4 GW a quello del 2023. Inoltre mentre il valore massimo del 2023 è relativo ad una singola ora, dopodiché i valori più elevati decrescono rapidamente, il massimo del 2050, in conseguenza del sistema di bilanciamento indiretto, si raggiunge per qualche centinaio di ore, dopodiché i valori decrescono fino ad azzerarsi dopo circa 3000 ore. Invece nel 2023 la produzione TE non è mai scesa al di sotto di 4,9 GW

Le linee spesse tratteggiate che si sovrappongono a quelle sottili e oscillanti sono calcolate con una media mobile a 30 gg e consentono di mettere meglio in risalto la diversa distribuzione nel corso dell'anno dell'energia media erogata. Nel 2050 la media mensile di produzione arriva al

²⁸ Va tenuto ben presente che questi non sono costi della filiera TE, ma sono costi di sistema, necessari per compensare le caratteristiche intermittenti delle FER.

picco di 25 GW per poi scendere gradualmente fino a quasi azzerarsi all'inizio di aprile. A settembre inizia una leggera risalita, che diventa più ripida a novembre per raggiungere a dicembre un secondo picco di produzione di circa 18 GW. La corrispondente curva blu, della media mobile mensile del 2023, oscilla invece tra un minimo di circa 12 GW registrato a fine maggio e un massimo di 20 GW a fine gennaio. Le due curve delle medie mensili si incrociano all'inizio e alla fine dell'anno, indice che mediamente, in questi due periodi dell'anno, la richiesta di energia elettrica da fonte TE nel 2050 resterà agli stessi livelli odierni, nonostante il forte incremento di capacità produttiva da FER e, in questo caso specifico, nonostante la quota di energia prodotta da fonte nucleare. Nella parte centrale dell'anno il futuro regime operativo del sistema TE sarà molto diverso da quello attuale, dato che potrebbe non essere quasi mai chiamato ad operare.

Figura 24 Confronto tra regime operativo del sistema TE nel 2050 con quello rilevato nel 2023 per uno scenario con nucleare

Questa alternanza tra periodi in cui il bisogno di energia da fonte TE sarà simile a quello odierno, e periodi in cui questo bisogno sarà quasi nullo, si rispecchia anche nell'andamento delle due curve cumulative. Esse, a partire dall'origine degli assi, salgono con la stessa pendenza fino a inizio marzo, poi la curva del 2050 (linea rossa) prosegue quasi orizzontale fino a ottobre, mentre la curva del 2023 (linea blu) continua la sua salita alla stessa pendenza, infine, nell'ultima parte dell'anno, anche la curva rossa riprende a salire con la stessa inclinazione della curva blu. Il risultato è che nel caso ScETuR in questione si raggiungerebbero a fine anno 50,7 TWh, poco più di un terzo dei 142,8 TWh della produzione TE nel 2023, ma con livelli di potenza massima maggiori. Quindi, come già detto, molta meno energia prodotta ma con un parco centrali di maggior potenza installata.

6.4 Risultati più significativi relativi alla produzione termoelettrica

In sintesi i risultati più significativi di questo studio ScETuR sono:

- 1 - i valori di produzione di energia indicati nei mix di produzione dei due scenari al 2050, con e senza nucleare, contenuti nel PNIEC 2024, sono largamente insufficienti a coprire la domanda di energia elettrica per usi finali;
- 2 - per coprire l'intera richiesta di energia elettrica prevista nel PNIEC al 2050, con il mix produttivo dello scenario con Nucleare, che prevede impianti per 8 GW di potenza per 64,2 TWh di energia elettrica prodotta all'anno, occorre comunque incrementare la produzione annua da GN portandola a 50 TWh e avere a disposizione un parco di centrali TE in grado di erogare quasi 40 GW di punta;
- 3 - aumentando di soli 6 TWh (un decimo della quota nucleare prevista nel relativo scenario PNIEC) la produzione da GN e di soli 5 GW (meno della potenza nominale del parco nucleare previsto) la potenza erogabile da centrali TE, si ottiene lo stesso risultato di completa copertura della richiesta di energia elettrica, anche con lo scenario senza Nucleare;
- 4 - gli incrementi di energia da GN e di potenza dei relativi impianti TE necessari per far sì che il mix indicato nel PNIEC per lo scenario con Nucleare copra l'intera domanda sono maggiori, sia pur di poco, di quelli necessari per adeguare il mix dello scenario senza Nucleare.

Ovviamente, questi incrementi di energia e potenza da impianti TE devono soddisfare il vincolo del rispetto del Net Zero. In continuità con quanto previsto nel PNIEC, la produzione di EE da GN deve perciò avvenire in centrali turbogas dotate di sistemi di cattura della CO₂ dai fumi, gas climalterante che dovrà poi essere stoccato in idonei e adeguati giacimenti geologici.

Il destino finale di questa CO₂ dipende però da se si intende, e in che modo, chiudere il ciclo del carbonio. Se al posto del GN previsto dal PNIEC si ipotizzasse di utilizzare metano verde sintetizzato a partire dall'idrogeno prodotto con il P2X, allora la CO₂ non sarebbe più stoccata permanentemente nei depositi geologici, ma il suo stoccaggio sarebbe temporaneo. Infatti, dopo pochi mesi (in media sei), la stessa CO₂ dovrebbe essere recuperata per essere impiegata, insieme all'idrogeno prodotto con l'EE in eccesso, nei processi di metanazione che ricostruiscono la molecola combustibile CH₄ di partenza. In questo modo si realizzerebbe un Sistema di Accumulo Stagionale (SAS), ovvero un complesso di impianti e infrastrutture aventi lo scopo di accumulare, sottoforma di metano sintetico, il surplus di EE prodotta in estate dalle fonti rinnovabili, in primis il FV, che potrà poi essere utilizzato, per coprire il deficit di produzione che inevitabilmente si verifica in alcuni periodi dell'anno, soprattutto in inverno [3].

7 Conclusioni

Tenendo sempre presente la limitatezza delle informazioni utilizzate nel presente studio rispetto a quelle a disposizione dalle Istituzioni che hanno contribuito alla messa a punto della proposta di PNIEC qui esaminata, si ritiene opportuno porre in risalto i seguenti risultati ottenuti in questo lavoro:

- 1 - entrambi gli scenari al 2050, senza e con Nucleare, illustrati nel PNIEC non consentono di coprire interamente la domanda e, soprattutto in inverno, presentano estesi deficit di copertura per un ammontare di alcune decine di TWh all'anno, con picchi di potenza di diverse decine di GW;
- 2 - i casi ScETuR relativi allo scenario con Nucleare presentano ammanchi superiori, sia pur dipoco, a quello senza Nucleare;
- 3 - l'ammanto si riduce, ma non completamente, ipotizzando di modificare profondamente l'attuale profilo temporale della domanda, in modo da spostare parte dei consumi dalla notte al giorno e dall'inverno all'estate;
- 4 - in tutti casi analizzati, sia quelli con Nucleare che quelli senza, il completo soddisfacimento della domanda richiederebbe l'erogazione aggiuntiva di decine di TWh da una fonte svincolata da qualsiasi limitazione temporale, cioè, tenuto conto della tecnologia attualmente disponibile, ricorrendo alla produzione termoelettrica da centrali turbogas;
- 5 - in definitiva, alla luce dei risultati di questo studio ScETuR e limitatamente ai due scenari PNIEC in oggetto, lo scenario con Nucleare non presenta nessun vantaggio rispetto a quello senza Nucleare e ciò a prescindere dalle questioni specifiche relative all'uso del nucleare (rischio di incidenti, tempi e costi di realizzazione, gestione di rifiuti e scorie nucleari, accettabilità sociale, individuazione di siti idonei, ecc.).

Questo lavoro, al pari degli altri lavori ScETuR che lo hanno preceduto, non ha certo l'ambizione di proporre alcun piano specifico di transizione energetica. È possibile tuttavia avanzare delle raccomandazioni su quali dovrebbero essere alcuni aspetti da tener presenti nell'elaborazione di questi piani.

Tra questi rientra l'assoluta necessità di definire le caratteristiche dei sistemi di accumulo in termini di capacità energetica totale e di massima potenza scambiabile con la rete. Ciò va fatto tenendo conto delle differenze tra bilanciamento giornaliero, affrontabile mediante accumuli elettrochimici e pompaggi idroelettrici, e bilanciamento stagionale, che deve essere affrontato ricorrendo ad una fonte di energia che, oltre ad essere programmabile, deve essere mobilitabile. Con mobilitabile si intende la capacità di essere chiamata ad intervenire massicciamente per lunghi periodi di tempo in tutte le situazioni critiche, sia in quelle ricorrenti e prevedibili, come quelle invernali, sia in quelle episodiche derivanti da qualsiasi possibile squilibrio prolungato dei fattori che assicurano il bilanciamento elettrico. Allo stato attuale, l'unica fonte di energia avente queste caratteristiche è quella basata sulla grande capacità di stoccaggio consentito dai combustibili fossili e in particolare, per quanto riguarda il sistema elettrico, dal gas naturale. Il gas naturale rappresenta al momento l'unico vettore energetico che, grazie ai giacimenti di idrocarburi esausti presenti in Italia, può essere accumulato nelle quantità, parecchie decine di TWh, necessarie per compensare lo sbilanciamento stagionale tra fonti rinnovabili e domanda di elettricità.

Purtroppo allo stato attuale il suo impiego nelle centrali turbogas comporta il rilascio di CO₂ nell'atmosfera. Questo rilascio va azzerato il più rapidamente possibile, per i noti effetti sul clima,

ma anche perché diventa sempre più urgente abbandonare le fonti fossili prima che loro abbandonino noi. Questo però non significa fare a meno della molecola CH₄ e dei benefici derivanti dalla sua combustione. Occorre invece avviare al più presto un processo di conversione tecnologica che consenta di sostituire progressivamente il CH₄ del gas naturale con quello di sintesi prodotto a partire dall'eccesso di energia elettrica prodotto dalle fonti di energia rinnovabile.

La raccomandazione principale di questo studio è quella di sottolineare la necessità di basare qualsiasi piano energetico, e a maggior ragione quelli ufficiali pubblicati dalle Istituzioni preposte a questo compito, su meticolosi studi di scenario, condotti mediante accurate simulazioni, che coprano almeno un intero anno con un passo temporale non maggiore di un'ora. Solo considerando questo livello di dettaglio è possibile infatti individuare tutti i periodi di criticità nella copertura integrale del fabbisogno e di conseguenza stabilire le caratteristiche che il futuro sistema energetico dovrà possedere, in termini di energia, potenza e tipologia degli impianti di produzione elettrica.

L'auspicio è che la prossima revisione della Strategia Italiana di Lungo Termine, che dovrà essere completata entro il 2025, sia accompagnata dalla pubblicazione dei risultati di simulazioni di scenario ancora più dettagliate e complete di quelle presentate in questo rapporto.

8 Riferimenti

- [1] Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, «PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L’ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC-24)». giugno 2024. [Online]. Disponibile su: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNIEC_2024_revfin_01072024%20errata%20corrigere%20pulito.pdf
- [2] Ministeri Vari, «Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra». gennaio 2021. [Online]. Disponibile su: https://ec.europa.eu/clima/sites/lts/lts_it_it.pdf
- [3] S. Tiribuzi et al., «Verso un sistema energetico italiano basato sulle fonti rinnovabili. Prima parte: analisi introduttiva, problematiche e scenari propedeutici». CNR Edizioni, Roma, aprile 2023. [Online]. Disponibile su: <https://zenodo.org/records/10522889>
- [4] S. Tiribuzi et al., «Verso un sistema energetico nazionale basato sulle fonti rinnovabili - Seconda parte: scenari con redistribuzione temporale e taglio della domanda». CNR Edizioni, Roma, giugno 2024. [Online]. Disponibile su: <https://zenodo.org/records/12542798>
- [5] S. Tiribuzi et al., «Studio ScETuR del settore elettrico del PNIEC (nella versione della proposta MASE del giugno 2023)». CNR Edizioni, 2024. [Online]. Disponibile su: <https://zenodo.org/records/10663979>
- [6] IEA-ETSAP, «Overview of TIMES Modelling Tool». [Online]. Disponibile su: <https://iea-etsap.org/index.php/etsap-tools/model-generators/times>
- [7] Tim Mertens, K. Bruninx, J. Duerinck, e E. Delarue, «Adequacy aware long-term energy-system optimization models considering stochastic peak demand». Elsevier, 2021. [Online]. Disponibile su: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666792421000640>
- [8] S. Tiribuzi, M. Rossi, e L. Pardi, «La scalata al Net Zero, senza miraggi nucleari, né chimere californiane». 24 luglio 2024. [Online]. Disponibile su: <https://aspoitalia.wordpress.com/2024/07/24/la-scalata-al-net-zero-senza-miraggi-nucleari-ne-chimere-californiane/>
- [9] TERNA, «Download Center». [Online]. Disponibile su: <https://dati.terna.it/download-center>
- [10] Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, «Piano per la Transizione Ecologica». [Online]. Disponibile su: <https://www.mase.gov.it/pagina/piano-la-transizione-ecologica>
- [11] Commissione Europea, «EU Reference Scenario 2020 Energy, transport and GHG emissions - Trends to 2050». 2021. [Online]. Disponibile su: https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/energy-modelling/eu-reference-scenario-2020_en
- [12] N. Lienhard, R. Mutschler, L. Leenders, e M. Rüdisüli, «Concurrent deficit and surplus situations in the future renewable Swiss and European electricity system», *Energy Strategy Reviews*, vol. 46, p. 101036, mar. 2023, doi: 10.1016/j.esr.2022.101036.

A Appendici supplementari

Queste appendici raccolgono materiale supplementare o integrativo rispetto a quello presentato nel corpo del documento, che non trova posto nel corpo stesso a causa del livello di dettaglio o dell'ampiezza delle informazioni.

Appendice A1 Analisi del consumo orario per i casi con anno di riferimento 2023

In questa appendice si forniscono informazioni più dettagliate sui profili orari delle varie componenti della domanda elettrica immessi nelle simulazioni ScETuR, ottenuti con i profili orari dell'anno di riferimento 2023.

Come detto nel testo principale, in questo studio l'ammontare totale della domanda per usi finali di EE previsto nel PNIEC per i due scenari è stato distribuito lungo l'anno secondo due diversi profili orari:

- il profilo P, cioè presunto, ovvero quello che si ritiene possa essere un profilo realistico per la distribuzione giornaliera e stagionale della domanda elettrica al 2050, e
- il profilo R, cioè ridistribuito, in cui, allo scopo di orientare maggiormente la domanda verso la tempistica di produzione della componente FV, la principale del mix produttivo previsto al 2050, la domanda quotidiana viene parzialmente spostata dalla notte al giorno e quella annuale dall'inverno all'estate.

L'ammontare della richiesta annua di energia elettrica prevista nel PNIEC al 2050 è riassunto in Tabella A-1.

Tabella A-1 Domanda di energia elettrica per usi finali

Scenari PNIEC al 2050	con Nucleare	senza Nucleare
TOT richiesta di EE, di cui:	583,1 TWh	551,7 TWh
- Perdite	23,6 TWh	22,5 TWh
- Consumi finali	478,0 TWh	453,4 TWh
- Power_to_X (P2X)	81,5 TWh	75,8 TWh
Casi ScETuR	cN	sN
Consumo lordo di EE	501,6 TWh	475,9 TWh
Assorbimento per P2X	81,5 TWh	75,8 TWh

In questa appendice ci si occuperà solo del consumo lordo di EE per usi finali e non della componente P2X, in quanto è solo la prima voce che viene modulata in input secondo un profilo orario predefinito, mentre il profilo di assorbimento della componente P2X deriva dal calcolo di simulazione in quanto dipende dalla disponibilità oraria di surplus di produzione.

I valori del consumo lordo, che include anche le perdite di rete, previsti nel PNIEC sono diversi per i due scenari, con e senza nucleare. In questa appendice si illustrano i profili relativi allo scenario senza nucleare, quelli dello scenario con nucleare sono proporzionalmente maggiori del 5,4%.

A1.1 Analisi con carico presunto (profilo P)

I profili orari dei consumi elettrici finali al 2050 sono stati ricostruiti in modo analogo a quanto descritto in Scetur1[3] e Scetur2 [4].

In Scetur1[3], in particolare per lo scenario 6, il profilo orario dei consumi al 2050 era stato ricostruito sommando le seguenti 4 componenti:

- già Elettrico (giàEle): con profilo tratto da dati orari TERNA relativi all'anno di riferimento della profilazione e ammontare totale di 300 TWh;
- ex Gas Abitativo (exGasAbit): con profilo orario calcolato come spiegato in Scetur1 e ammontare totale di 200 TWh;
- ex Gas Industriale (exGasInd): con profilo orario calcolato come spiegato in Scetur1 e ammontare totale di 100 TWh;
- ex Petrolio (exPet): riferito al consumo per i trasporti e con profilo orario piatto e ammontare totale di 100 TWh.

Il totale del fabbisogno secondo la suddetta ipotesi di consumi ammontava a 700 TWh, ovvero oltre 200 TWh in più dei consumi elettrici finali previsti dagli scenari PNIEC al 2050. Questa differenza deriva dal fatto che i 700 TWh assunti in Scetur1 dovevano far fronte all'intero fabbisogno energetico e non solo a quello della componente elettrica. Si era cioè assunta, come ipotesi semplificativa visto il carattere didattico del rapporto, una totale elettrificazione dei consumi finali.

La prospettiva reale al 2050 è ben diversa e, come già detto nell'introduzione di Scetur2 [4], è meglio rappresentata dal grafico di Figura A-1, tratto a sua volta dal Piano per la Transizione Ecologica (PTE) [10], la quale mostra che soltanto la metà circa del fabbisogno energetico al 2050 verrà soddisfatto dalla componente elettrica.

Figura A-1 Evoluzione del mix energetico per macrosettori 2020 – 2050 secondo quanto previsto dal PTE.

Il grafico per il profilo P è stato dunque ottenuto combinando le 4 componenti prima descritte dello scenario 6 di Scetur1[3], ma dimezzando i valori della componente exGasAbit, portata da 200 a 100 TWh, e della componente exPet, ridotta da 100 a 50 TWh, per un totale preliminare che scende da 700 a 550 TWh. Il profilo orario così ottenuto è stato poi scalato, riducendolo ulteriormente del 10% circa, in modo da ottenere i 2 valori dei consumi elettrici finali corrispondenti ai 2 scenari PNIEC al 2050.

In Figura A-2 si riportano i profili settimanali per le 4 settimane campione della domanda elettrica dei casi ScETuR senza nucleare, con profilo di carico presunto (P) ricavato utilizzando i dati del 2023.

In ciascun grafico, le fasce colorate sovrapposte riportano le 4 componenti della domanda considerate. La curva continua sommitale segue la domanda complessiva. Le curve sottili marroni variamente tratteggiate mostrano l'andamento assoluto delle singole componenti.

Figura A-2 Profili orari della domanda per le 4 settimane campione per i casi senza nucleare, profilo P, anno di riferimento 2023

I profili settimanali sono caratterizzati dal calo della domanda per i giorni di sabato e domenica. A livello giornaliero si registra sempre un forte calo della domanda nelle ore notturne, così come il tipico minimo relativo intorno a mezzogiorno. Questo minimo è appena percettibile nella settimana di giugno a causa della maggior richiesta di energia per raffrescamento.

Il grafico di Figura A-3 riporta i profili annuali delle medie settimanali per le stesse grandezze.

Figura A-3 Profili annuali della domanda calcolati su base settimanale per i casi senza nucleare, profilo P, anno di riferimento 2023

Il grafico di Figura A-4 riporta il profilo orario del carico complessivo. Alla fitta oscillazione giornaliera dei valori orari (linea beige), viene sovrapposta la curva dei valori medi giornalieri (linea marrone), che oscillano con frequenza settimanale. Le curve rosse rappresentano le rispettive curve di durata. Si può così vedere che il carico massimo orario va da un massimo di 91,7 GW ad un valore minimo di 30,3 GW. Il valore medio giornaliero varia da un massimo di 72,8 GW ad un minimo di 36,2 GW. Infine la curva blu è quella cumulativa del valore orario, che a fine anno raggiunge il valore fissato dal PNIEC di 475,9 TWh di EE assorbita dagli usi finali, al lordo delle perdite di rete.

Figura A-4 Profili annuali della domanda calcolati su base oraria e giornaliera per i casi senza nucleare, profilo P, anno di riferimento 2023

A1.1.1 Mappe calendarie delle componenti della domanda

Per avere un quadro più dettagliato e completo della distribuzione della domanda elettrica esteso a tutte le ore dell'anno, le prossime figure mostrano le mappe calendarie delle tre componenti variabili, esclusa quella relativa alla quota ex-petrolio che è costante, e della domanda complessiva.

La Figura A-5 mostra la distribuzione annuale della componente giàEle, che rappresenta i carichi che già ora vengono alimentati dalla rete elettrica, adottata nei casi ScETuR senza nucleare (sN) e con profilo presunto (P) derivato dai dati TERNA del 2023.

Figura A-5 Mappa calendaria per la componente già elettrica della domanda per i casi senza nucleare, profilo P, anno di riferimento 2023

La Figura A-6 mostra la distribuzione annuale, dei valori orari della componente della domanda elettrica al 2050 che rappresenta l'incremento del fabbisogno per usi finali dovuti alla elettrificazione di una parte degli attuali consumi di gas per usi industriali. Le medie orarie variano da un minimo di 5,7 GW per le notti dei giorni festivi di agosto, fino ad un massimo di 13,4 GW nelle ore lavorative dei giorni feriali di febbraio-marzo.

Figura A-6 Mappa calendaria per la componente ex Gas Industriale della domanda per i casi senza nucleare, profilo P, anno di riferimento 2023

La Figura A-7 mostra la distribuzione annuale, dei valori orari della componente della domanda elettrica al 2050 che rappresenta l'incremento del fabbisogno per usi finali dovuti alla elettrificazione di una parte degli attuali consumi di gas per usi abitativi, soprattutto per riscaldamento. Le medie orarie variano da un minimo di 1,3 GW, per le notti dei mesi mediani dell'anno, fino ad un massimo di 32,5 GW nelle ore mattutine dei mesi più freddi.

Figura A-7 Mappa calendaria per la componente ex Gas Abitativo della domanda per i casi senza nucleare, profilo P, anno di riferimento 2023

Infine la Figura A-8 riporta mappa calendaria della somma delle tre componenti illustrate nelle mappe precedenti, più quella relativa alla componente ex Petrolio, che non è stata rappresentata in quanto si è ipotizzato per essa un valore costante per tutto l'anno.

Figura A-8 Mapa calendararia della domanda complessiva per i casi senza nucleare, profilo P, anno di riferimento 2023

A1.2 Analisi con carico ridistribuito (profilo R)

Il profilo R è quello utilizzato nei casi ScETuR che indagano gli effetti sulla copertura del fabbisogno derivanti da strategie di evoluzione del sistema elettrico che fanno affidamento sulla redistribuzione temporale della domanda, in modo che essa si avvicini quanto più possibile a quella della produzione di EE da fonti rinnovabili, in particolare da quella FV che costituisce la principale fonte di energia per entrambi gli scenari PNIEC, incluso quello con nucleare.

Il profilo R è ottenuto dal profilo P applicando gli stessi criteri di redistribuzione temporale dei carichi adottati nello scenario T di Scetur2 [4], e cioè:

- spostamento giornaliero del 20% dei carichi dalla notte al giorno e
- spostamento annuale del 10% dei carichi dall'inverno all'estate.

Il profilo risultante dai due spostamenti viene poi rinormalizzato in modo da mantenere costante il valore annuo totale della domanda. Le variazioni percentuali del profilo finale rispetto al profilo di partenza P sono visualizzate nella mappa calendararia di Figura A-9. La mappa mostra che in tal modo si ottiene a mezzogiorno sempre un incremento della domanda R, che può arrivare a valere un terzo della domanda P, e a mezzanotte sempre una diminuzione, che può superare un quarto della domanda P.

Figura A-9 Mappa calendararia del coefficiente di redistribuzione del carico utilizzato per ricavare il profilo R della domanda per i casi con e senza senza nucleare

Si tratta quindi di una distorsione molto consistente del profilo presunto P della domanda.

Il grafico cartesiano di Figura A-10 riporta il profilo orario del carico complessivo. Alla fitta oscillazione giornaliera dei valori orari, viene sovrapposta la curva dei valori medi giornalieri, che oscillano con frequenza settimanale. Le curve rosse rappresentano le rispettive curve di durata. Quella relativa alla curva del valore medio giornaliero varia da un massimo di 66,2 GW ad un minimo di 39,6 GW, un arco di valori più ristretto di quello relativo al profilo P, coerentemente con il maggior livellamento stagionale ottenuto con la redistribuzione annuale del carico. La CdD dei valori orari presenta invece un arco di variazione più esteso di quella corrispondente relativa al profilo P, andando da un massimo di 99,5 GW ad un minimo di 25,6 GW. Ciò dipende dalla

ridistribuzione giornaliera dei carichi che incrementa l'assorbimento diurno e diminuisce ulteriormente quello notturno.

Infine la curva blu è quella cumulativa del valore orario, che a fine anno raggiunge il valore fissato dal PNIEC di 475,9 TWh di EE assorbita dagli usi finali, al lordo delle perdite di rete.

Figura A-10 Profili annuali della domanda calcolati su base oraria e giornaliera per i casi senza nucleare, profilo R, anno di riferimento 2023

Appendice A2 *Analisi della produzione oraria per i casi con anno di riferimento 2023*

In questa appendice si forniscono informazioni più dettagliate sui profili orari delle varie componenti del mix di produzione immessi nelle simulazioni ScETuR con riferimento all'anno 2023.

La Tabella A-2 è derivata dalla Tabella 3 del testo principale e confronta i valori ipotizzati al 2050 della produzione energetica delle varie fonti del mix descritto nel PNIEC, con quelli registrati nel 2023 secondo i dati reperibili nel sito TERNA sulla trasparenza [9].

Tabella A-2 *Energia prodotta dalle varie fonti considerate nei mix degli scenari al 2050 con e senza nucleare descritti nel PNIEC e confronto con valori registrati nel 2023*

Componenti della produzione (Fonti primarie di energia)	Valori in TWh			Profilo orario
	Casi cN	Casi sN	2023	
FV	345,8	349,8	23,8	(a) EB
Idroelettrica	44,0	44,0	39,3	(a) EB
Geotermica	8,0	8,0	5,3	(a) EB
Eolica	112,1	127,5	23,4	(a) EB
Bioenergie	16,6	23,1	15,1	(a) RG
Altre fonti	2,1	2,3	?	(b)
GN con CCS	4,0	11,5	142,8	(b)(c)
Nucleare	64,2	0	-	costante
Import/Export	17,7	17,7	51,2	(a) EB
TOT	614,5	583,9	300,9	
(a) – profilo orario tratto dai dati TERNA, sezione <i>Generation</i> , sottosezione EB – <i>Energy Balance</i> RG – <i>Renewable Generation</i> (b) – le 2 fonti sono accorpate nella produzione TE il cui profilo orario non è imposto a priori ma viene calcolato dal codice (c) – per il 2023 si riporta il dato della produzione TE totale senza biomassa (vedere Paragrafo A2.7)				

L'ultima colonna indica il profilo orario usato per ricavare i valori orari, utilizzati in questo studio, della potenza prodotta dalle varie componenti considerate. Le sigle EB ed RG si riferiscono rispettivamente alle sottosezioni "*Energy Balance*" e "*Renewable Generation*" della sezione "*Generation*" del sito TERNA. Come fonte principale dei dati sui profili è stata considerata la sottosezione EB che, come spiegato più estesamente nell'appendice A di Scetur-PNIEC, rende conto di tutte le fonti che immettono energia nel sistema elettrico italiano. L'apporto da Bioenergia, pur essendo incluso all'interno di altre voci, non è singolarmente specificato nella sottosezione EB, per cui i valori del suo profilo sono tratti dalla sottosezione RG.

A2.1 Produzione FV

La Figura A-11 presenta la mappa calendararia della capacità produttiva FV. Le potenze orarie indicate sono quelle necessarie a raggiungere una capacità produttiva di 349,8 TWh, stabilita nel

PNIEC per lo scenario senza nucleare, nell'ipotesi che il profilo orario sia proporzionale a quello rilevato nel 2023. Per gli scenari con nucleare la produzione totale da fonte FV scende a 345,8 TWh e di conseguenza la potenza di picco cala da 192,4 a 190,2 GW.

Figura A-11 Mappa calendaria della capacità produttiva FV ipotizzata per i casi senza nucleare

Va tenuto presente che la produzione FV prevista dal PNIEC al 2050 è quasi 15 volte maggiore dei 23,8 TWh erogati in rete nel 2023, secondo quanto riportato nella sottosezione EB (*Energy Balance*) dei dati di generazione TERNA. La somma dei valori orari ripostati nella sottosezione RG (*Renewable Generation*) dà invece una somma di 30,6 TWh, ovvero 6,8 TWh in più (+29%) di quelli della sottosezione EB. Questa differenza dipende dall'energia FV prodotta per autoconsumo, che presumibilmente include quella derivante dai milioni di piccoli impianti individuali che hanno avuto un grande sviluppo nelle fasi iniziali della penetrazione del FV nel mix elettrico nazionale.

Sembra improbabile che la proporzione di FV autoconsumato resti invariata fino al 2050, sia perché la quota di FV installabile sui tetti è una piccola frazione della produzione messa in conto per quella data, sia perché una gestione più efficiente e più equa dell'energia elettrica dovrà necessariamente privilegiare impianti di pubblica utilità, quindi nella piena disponibilità dell'autorità centrale di gestione del servizio elettrico.

Tenuto anche conto delle anomalie descritte nella prossima sezione, che risultano più accentuate per il profilo RG rispetto al profilo EB, si è scelto di modulare la produzione FV prevista per il 2050 secondo i profili orari della sola componente transitata nella RTN nel 2023, ricavati dalla sottosezione EB.

A2.1.1 Anomalie nei profili settimanali di produzione da FV nei dati del 2023

Un'analisi più approfondita della distribuzione temporale della produzione FV diretta al mercato, cioè quella della sezione EB, mette in evidenza un aspetto curioso ed inatteso. Come si può vedere dalla Figura A-12, che riporta la percentuale della potenza prodotta dal FV di mercato rispetto al valore massimo settimanale, questi massimi si verificano in grandissima maggioranza

nei due giorni del fine settimana. La cosa è singolare, perché ci si aspetta che la produzione FV non sia in alcun modo correlata alla sequenza dei giorni della settimana.

Figura A-12 Mappa calendararia della percentuale del livello di potenza da FV di mercato rispetto al valore massimo settimanale

Per avere conferma di questo comportamento sono stati ricavati i profili medi annuali della produzione FV nei giorni feriali e in quelli festivi (limitati alle giornate di sabato e domenica, festività infrasettimanali escluse). Questi profili, mostrati in Figura A-13, confermano che nel 2023 (linee lilla) la potenza media nei giorni feriali (linea spessa continua) è risultata inferiore di quella dei giorni festivi (linea spessa tratteggiata) con un divario che a mezzogiorno è risultato di ben 1 GW, su un massimo di 8 GW dei giorni feriali.

Per capire se questo è un comportamento strutturale o contingente i due profili feriale e festivo e la loro differenza sono stati tracciati anche per i due anni precedenti. Nel 2022 (linee rosse) i due profili sono quasi uguali, mentre nel 2021 (linee arancioni) si è registrata una maggior produzione nei giorni feriali. Da queste curve parrebbe quindi che la sottoproduzione FV nei giorni feriali sia un fenomeno recente che si va accentuando rapidamente. Tra il 2021 e il 2023 la media annuale della potenza FV prodotta a mezzogiorno nei giorni feriali è salita di 0,7 GW, mentre quella prodotta nei giorni festivi è salita di quasi 2 GW, ovvero quasi 3 volte tanto.

Figura A-13 Profili medi annuali della produzione FV di mercato nei giorni feriali e in quelli festivi e loro differenza per gli anni 2021, 2022 e 2023

Ripetendo la stessa analisi per la componente FV autoconsumata, ovvero quella che si ottiene sottraendo ai valori del profilo RG quelli del profilo EB, si ottiene il grafico di Figura A-14, da cui emerge che il fenomeno dell'aumento negli ultimi anni della carenza di produzione feriale rispetto a quella festiva è ancora più accentuato, se valutato in termini relativi.

Figura A-14 Profili medi annuali della produzione FV autoconsumata nei giorni feriali e in quelli festivi e loro differenza per gli anni 2021, 2022 e 2023

Allargando l'analisi agli anni precedenti fino al 2017 e tenendo conto solo dei valori massimi di potenza dei profili giornalieri medi si ottengono gli andamenti mostrati in Figura A-15, che confermano la tendenza negli ultimi anni ad una divaricazione tra la produzione media feriale e quella festiva a vantaggio della seconda.

Figura A-15 Andamenti dal 2017 al 2023 dei valori massimi feriali e festivi e della loro differenza dei profili medi annuali della produzione FV di mercato e di quella

Una possibile spiegazione di questa anomalia statistica può essere legata al grande impulso ricevuto dall'installazione di piccoli impianti FV individuali a seguito dell'introduzione del superbonus.

Figura A-16 Mappa calendaria della percentuale del livello di potenza da FV autoconsumata rispetto al valore massimo settimanale

La mappa calendaria di Figura A-16, analoga a quella di Figura A-12, ma stavolta riferita alla componente FV autoconsumata, sono evidenziate in rosso le ore in cui la produzione è maggiore al 90% di quella massima settimanale. In tal modo risulta che oltre alle giornate del fine settimana, un elevato livello di produzione si è registrato in tutte le altre giornate delle settimane centrali di agosto, quelle più “vacanziero”.

Andrebbe indagata la causa di questa apparente anomalia.

A2.2 Produzione eolica

La Figura A-17 riporta la potenza oraria necessaria a generare in un anno i 127,5 TWh di produzione eolica assunta nei casi senza nucleare. Per i casi con nucleare la potenza eolica scende a 112,1 TWh e di conseguenza la potenza di picco cala da 48,0 a 42,2 GW. Per distinguere più facilmente i periodi ad elevata produzione eolica, le ore in cui la potenza erogata supera i 35 GW sono state evidenziate con un colore più intenso.

Figura A-17 Mappa calendaria della produzione eolica ipotizzata per i casi senza nucleare

A2.3 Produzione idroelettrica

La mappa calendaria di Figura A-18 riporta la produzione oraria idroelettrica rilevata nel 2023, anno in cui questa fonte aveva prodotto 39,3 TWh²⁹, scalandola in modo da generare i 44 TWh assunti come produzione totale per l'anno 2050. In questo caso non ci sono differenze tra i due scenari con e senza nucleare.

²⁹ Questo valore corrisponde alla somma di quelli riportati nella sottosezione EB (Energy Balance) dei dati TERNA e quindi si riferisce all'energia immessa nella RTN. La somma dei valori della sezione RG (Renewable Generation) è di poco superiore, essendo pari a 39,8 TWh, data l'esiguità della componente autoprodotta di questa fonte.

Figura A-18 Mappa calendararia della produzione idroelettrica ipotizzata per i casi senza nucleare

Questa mappa consente di mettere in evidenza diverse particolarità della distribuzione calendararia della produzione idroelettrica. Innanzitutto risulta evidente come i primi quattro mesi abbiano registrato livelli bassi di produzione dovuti al prolungarsi nei primi mesi del 2023 del lungo periodo di siccità registrato nel 2022. Questo deve mettere in guardia sul fare troppo affidamento sulla disponibilità costante di questa, per altri versi preziosissima, fonte di energia.

Viene poi evidenziato il particolare impiego della produzione idro nella strategia di bilanciamento. Si nota come gran parte dell'energia venga prodotta nelle ore serali, probabilmente per accompagnare ed attutire gli effetti, già consistenti oggi, del rapido calo serale della produzione FV. Lo stesso comportamento si nota per le ore mattutine, ma con minore intensità e durata.

Il grafico di Figura A-19, ricavato direttamente dai dati TERNA di mercoledì 7 giugno 2023, illustrano come già oggi l'energia idroelettrica venga utilizzata a sostegno di quella FV. Va sottolineato il fatto che le escursioni di 5-6 GW della produzione idroelettrica costituivano nel 2023 oltre la metà dell'escursione di 10 GW della produzione FV e quindi avevano un effetto importante nell'allargamento della campana di produzione diurna da fonti rinnovabili. Come già osservato, nel 2050 la produzione FV ipotizzata nel PNIEC è 15 volte maggiore. Pertanto, tenuto conto dei piccoli margini di aumento degli impianti e della variabilità climatica, il supporto laterale alla produzione FV che può essere fornito dalla fonte idraulica sarà trascurabile. Questo supporto dovrà essere fornito da altre fonti, che sicuramente non potranno essere quelle di origine nucleare. Allo stato attuale il sostegno laterale alla produzione FV proviene oltre che dalla produzione idroelettrica anche da quella termoelettrica delle centrali turbogas. In futuro si può supporre che questa funzione verrà svolta dal sistema di accumulo giornaliero (SAG) adeguatamente dimensionato.

Figura A-19 Andamento orario della produzione idroelettrica e FV di mercoledì 7 giugno 2023

A2.4 Produzione geotermica

La Figura A-20 riporta la mappa calendararia della produzione geotermica del 2023, scalata al valore complessivo di 8 TWh, assunto in questo studio per entrambi gli scenari con e senza nucleare, cioè un 50% in più dei 5,3 TWh registrati nel 2023. La produzione risulta molto uniforme, con una mappa attraversata da momentanei cali di potenza dovuti forse a manutenzioni periodiche e con un minimo più concentrato situato in una mattina di gennaio, forse attribuibile ad un fuori servizio imprevisto.

Figura A-20 Mappa calendararia della produzione geotermica ipotizzata per i casi senza nucleare

A2.5 Produzione da bioenergie

Più interessante è la mappa calendararia della produzione da bioenergie riportata in Figura A-21. La distribuzione è quella tratta dalla sezione RG (Renewable Generation) di TERNA, la cui somma per l'anno 2023 è stata pari a 15,1 TWh. I valori effettivi sono invece scalati in modo da ottenere un'energia totale annua di 23,1 TWh, come previsto dal PNIEC per lo scenario senza nucleare. Per lo scenario nucleare sono previsti solo 16,6 TWh, pertanto per questi casi la potenza massima di erogazione cala da 4,22 a 3,03 GW.

Figura A-21 Mappa calendararia della produzione da bioenergie ipotizzata per i casi senza nucleare

L'intensità di colore della mappa mostra come questa componente venga modulata, concentrando la produzione nelle ore che vanno dall'alba a mezzanotte di tutti i giorni feriali, con una piccola flessione nelle ore intorno a mezzogiorno. Nelle giornate del fine settimana la produzione è concentrata soprattutto dal tramonto a mezzanotte.

A2.6 Import/Export

L'ultima componente del mix energetico di cui viene imposto a priori il profilo di disponibilità nell'input dei casi ScETuR è quella relativa all'import/export di energia elettrica dall'estero. La distribuzione oraria utilizzata è quella riportata nella mappa calendararia di Figura A-22, che corrisponde ad un saldo annuo complessivo di 17,7 TWh, come ipotizzato dal PNIEC per entrambi gli scenari al 2050, con e senza nucleare. Va ricordato che nel 2023 il saldo complessivo di importazione è stato di 3 volte maggiore, attestandosi a 51,2 TWh.

La mappa mostra che per quasi tutte le ore dell'anno la quota importata prevale su quella esportata, tranne che per alcune ore, evidenziate in rosso, situate solitamente nelle ore centrali di alcune sporadiche giornate sparse lungo i mesi più caldi dell'anno. Viceversa un colore blu mette in risalto le ore in cui la potenza media dell'import si avvicina a quella massima di 3,51 GW. Queste ore si presentano prevalentemente nelle ore serali e, per quanto riguarda il 2023, appaiono con maggiore frequenza nella seconda metà di dicembre.

Figura A-22 Mapa calendararia dell'import/export ipotizzata per i casi senza nucleare

A2.6.1 Ulteriori considerazioni su import/export

Entrambi gli scenari PNIEC al 2050, con e senza nucleare, prevedono che la produzione di EE interna venga integrata con l'importazione dall'estero di 17,7 TWh di energia elettrica³⁰. Il dato proviene dallo studio della Commissione Europea «*EU Reference Scenario 2020 Energy, transport and GHG emissions - Trends to 2050*» [11]. Il file Excel "*main results on energy, transport and GHG emissions*" di questo studio, al foglio IT_A, presenta i dati di riferimento considerati nello studio proiettati fino al 2050. L'andamento della voce "*Electricity net imports*", con valori trasformati da ktoe in TWh (0,01163 TWh/ktoe), è rappresentato in Figura A-23. Il valore di 17,7 TWh di importazione dall'estero indicato nel PNIEC è in linea con le previsioni EUref2020 anche se più vicino al dato del 2045, che non a quello del 2050.

³⁰ Dal PNIEC pagina 93: "In entrambi gli scenari è inoltre considerata una limitata quantità di energia importata, pari a 17,7 TWh, corrispondenti al valore assunto nello scenario "EUref2020", riferimento considerato anche per gli scenari alla base del PNIEC."

Figura A-23 Importazione netta di elettricità in Italia dal 200 al 2050 secondo EUREf2020

In Tabella A-3 vengono elencati i valori di importazione netta di elettricità per l'Italia e per alcuni altri Paesi dell'UE tra cui, scritti in neretto, quelli confinanti con l'Italia. Da questo quadro emerge che le importazioni italiane proverranno principalmente dalla Francia.

Tabella A-3 Importazioni nette di elettricità di alcuni Paesi UE al 2045

Paese	Importazioni nette	
	ktep	TWh
Italia	1583	18,4
Francia	-2108	-24,5
Spagna	-968	-11,3
Portogallo	245	2,8
Svizzera	extra UE	
Austria	249	2,9
Germania	245	2,8
Slovenia	320	3,7

Sempre nello studio EUREf2020 è previsto che nel 2045 le prime due fonti energetiche per il sistema elettrico francese saranno, nell'ordine, l'eolico, con 203 TWh, e il nucleare, che nella sua lunga discesa a partire dai 452 TWh del 2005, avrà raggiunto il valore di 179 TWh. Mentre il solare sarà a 50 TWh, un livello che resta inferiore ai 63 TWh attesi per l'idroelettrico.

Difficile dire quanto dei 17,7 TWh messi in conto come importazione netta nel PNIEC saranno di origine nucleare o eolica. Ma va tenuto in conto che quest'ultima, nei momenti di maggiore sbilanciamento tra fabbisogno e produzione da FER che - per l'Italia come per il resto dell'Europa - si verificano in inverno, è soggetta a lunghi periodi di scarsità di produzione, come documenta il profilo orario della produzione eolica francese nel mese di gennaio 2023 riportato in Figura A-24.

Figura A-24 Produzione pubblica netta di energia eolica e solare in Francia e in Germania nel gennaio 2023 (fonte: Energy-Charts, Fraunhofer)

Va notato come a partire da metà gennaio, proprio quando il carico elettrico ritorna ai livelli normali dopo la stasi di fine anno, si è registrato un repentino calo della ventosità che si è protratto almeno fino a fine mese. La stessa cosa si è verificata contemporaneamente in Germania. In quest'ultimo caso, la fonte eolica, capace nelle prime due settimane di gennaio di fornire fino al 90% dell'EE, si è ritrovata improvvisamente ad erogare per parecchi giorni consecutivi meno del 10% del fabbisogno.

È interessante osservare come i due grandi Paesi europei, che perseguono strategie energetiche molto differenti, hanno reagito a questo momento di criticità. La Figura A-25 riporta tutte le fonti primarie attivate per far fronte al fabbisogno.

Per la Francia sono stati inseriti due grafici uno con e l'altro senza il commercio transfrontaliero di energia elettrica. Nel primo grafico è chiaramente visibile come, a metà gennaio, la Francia smetta di essere un esportatore per trasformarsi di colpo in importatore netto di EE. Nello stesso momento viene attivata tutta la capacità produttiva delle centrali a GN francesi. Dal secondo grafico risulta invece evidente come il poderoso complesso nucleare francese sia impotente nel far fronte alla situazione critica e continui a produrre ai massimi livelli su cui si era riportato dopo la parziale diminuzione festiva, ancora percepibile all'inizio del mese.

Figura A-25 Produzione pubblica netta di energia eolica e solare in Francia e in Germania nel gennaio 2023 (fonte: Energy-Charts, Fraunhofer)

La risposta della Germania è per certi versi simile a quella della Francia, nonostante le notevoli differenze nel mix di produzione dei due Paesi. Per la Germania gli elementi di rigidità sono le centrali a lignite che durante le due settimane critiche vengono tenute costantemente al massimo livello, livello che era stato mantenuto per intere giornate isolate anche nella prima metà del mese. A mostrare un netto incremento da metà mese in poi sono le centrali a carbone, anche queste, data la loro rigidità di esercizio, fatte funzionare costantemente al livello massimo possibile. Maggiore flessibilità e capacità di seguire il profilo del carico è dimostrata dalla terza fonte, sempre di origine fossile, cui la Germania ha fatto ricorso nel gennaio 2023, il gas naturale. Il bianco alla sommità delle punte di carico della penultima settimana sta ad indicare la necessità di ricorrere nelle ore diurne di maggior consumo anche ad una consistente importazione di EE.

Tenuto conto di queste reazioni alla lunga mancanza di vento nel nord Europa, si ritiene improbabile che, in un contesto energetico europeo in cui tutti gli stati sono avviati ad aumentare

rapidamente e consistentemente la penetrazione di FER nel loro mix energetico, si possa facilmente trovare spazio per incrementare l'import nei momenti di carenza di FER, in quanto questi periodi di criticità sono destinati a presentarsi simultaneamente in tutta l'area continentale, come già messo in luce in altri studi [12].

Quanto sopra va preso in attenta considerazione, sia da chi in Italia si affida esclusivamente alle fonti rinnovabili sostenendo che il calo invernale della disponibilità di energia dal FV possa essere compensato dall'importazione dell'energia eolica prodotta a nord delle Alpi, sia da coloro che sostengono che il nucleare consentirà di ridurre consistentemente il dimensionamento dei sistemi di accumulo.

A2.7 Produzione termoelettrica nel 2023

Anche se non utilizzato nell'input dei casi ScETuR, essendo la distribuzione temporale della produzione TE al 2050 ricavata durante il calcolo e non imposta a priori, è comunque interessante considerare anche il profilo orario di produzione termoelettrica registrato nel 2023, allo scopo di confrontarlo con i parametri operativi del sistema TE derivanti dalle simulazioni di questo studio.

Come spiegato più estesamente al paragrafo A1.1.8 di Scetur-PNIEC [5], il valore di produzione TE che interessa ai fini del confronto è quello totale escluse le bioenergie (TE non bio), cioè quello che non considera cioè il contributo alla produzione TE derivante da biomassa, in quanto questa componente è considerata separatamente nei mix produttivi specificati nel PNIEC.

Il grafico cartesiano di Figura A-26 mostra in rosso chiaro l'andamento dei valori orari registrati nel 2023 della produzione TE totale non bio.

Figura A-26 Produzione termoelettrica nel 2023

È ben visibile la grande variabilità dei livelli di potenza, confermata dalla Curva di Durata che parte da un massimo di 33,9 GW e termina con un minimo di 4,9 GW.

La curva tratteggiata rossa riporta la media mobile mensile, che presenta un andamento abbastanza uniforme nel corso dell'anno, in cui si distinguono due periodi di massimo: quello

invernale (da novembre a marzo) spezzato dal calo dei consumi nel periodo delle feste di fine d'anno, e quello estivo esteso da luglio a settembre e con la tipica pausa di agosto.

La produzione annua nel 2023, come indicato al termine della curva cumulativa, è stata di 142,8 TWh, un valore che sfiora la metà del consumo di energia elettrica in quell'anno.

La mappa calendararia di Figura A-27 consente di osservare in dettaglio la distribuzione oraria lungo tutte le settimane dell'anno di questa importante componente della produzione elettrica.

Figura A-27 Mappa calendararia della produzione termoelettrica nel 2023

È importante notare come la produzione TE registri normalmente due picchi di produzione ogni giorno, al mattino e alla sera, quindi ai margini delle ore di produzione FV. Risulta molto evidente anche il diverso grado di utilizzo tra i 5 giorni feriali della settimana e i giorni festivi.

Appendice A3 Dimensionamento del Sistema di Accumulo Giornaliero

A3.1 Analisi della copertura primaria del fabbisogno

La definizione delle fonti vincolate di produzione elettrica, fornita al paragrafo 3.2.1, consente di effettuare una prima analisi del grado di copertura del fabbisogno allo scopo di ottenere un dimensionamento di massima del Sistema di Accumulo Giornaliero (SAG).

Come mostrato nella Figura A-28, si parte dal confronto del profilo orario della disponibilità di energia vincolata (linea blu continua) con quello del consumo di EE (area color oro). Gli andamenti sono quelli relativi ai casi con Nucleare (cN) e con profilo di carico presunto (P), già descritti nelle precedenti appendici.

Figura A-28 Profili orari del bilancio preliminare di copertura del fabbisogno per lo scenario con nucleare e profilo di carico P per una settimana di marzo

La curva blu si intreccia quotidianamente con il profilo dell'area color oro generando dei periodi di deficit di copertura del fabbisogno, visualizzato in valore assoluto con le aree nere, e dei periodi di surplus produttivi, rappresentato dalle curve continue verdi. Questo deficit e questo surplus vengono definiti primari in quanto derivanti direttamente da un primo confronto tra i profili orari del consumo e della produzione di EE.

La figura di riferisce alla settimana di marzo del 2023 comprendente l'equinozio primaverile. Casualmente, proprio questa settimana, a causa del progressivo aumento della disponibilità di energia da FRNP (eolico e FV), presenta una gamma variabile di situazioni operative del sistema elettrico modellizzato. La scarsa disponibilità di FRNP a inizio settimana determina un consistente deficit primario che impedisce la copertura di gran parte del fabbisogno notturno. A fine settimana, l'incremento di energia eolica consente di ridurre, ma non di annullare, questo deficit, il cui valore medio giornaliero è rappresentato dalla linea continua grigia. Nello stesso tempo il progressivo aumento di energia FV determina un forte incremento del surplus primario diurno, che supera abbondantemente in quantità il deficit primario registrato negli stessi giorni.

La Figura A-28 mette in evidenza la necessità e l'opportunità di compensare il deficit primario notturno con il surplus diurno. Per valutare in via preliminare gli effetti di tale compensazione, sullo stesso grafico vengono riportati con linee tratteggiate i valori medi giornalieri (Mg) sia del consumo (in ocra), che della disponibilità vincolata (in blu). In lilla sono rappresentati i valori positivi della differenza tra valore medio del deficit e quello del surplus. Si può così vedere che la produzione media, che il lunedì riesce a coprire solo i due terzi del fabbisogno, cresce progressivamente fino a superare di oltre il 50% il fabbisogno durante il fine settimana. Quindi accumulando quotidianamente il surplus diurno ed erogandolo durante la notte per coprire il deficit notturno, si riuscirebbe a compensare gran parte del deficit primario³¹.

L'estensione all'intero anno dei profili orari del consumo e della disponibilità di EE, nonché dei conseguenti andamenti di surplus e deficit primari determina le curve mostrate in Figura A-29.

Figura A-29 Profili annuali su base oraria del bilancio preliminare di copertura del fabbisogno per lo scenario con nucleare e profilo di carico P

L'evidenza più significativa, ancorché ovvia, è che il bilancio su base oraria comporta momenti di deficit primario (linea nera oscillante) per quasi tutti i giorni dell'anno. Ciò avviene anche in piena estate, nonostante disponibilità di energia (linea blu oscillante) sia in questo periodo molto maggiore della domanda (linea ocra oscillante). La linea verde oscillante, che rappresenta il surplus primario, completa le quattro curve dei profili orari estesi all'intero anno.

Il grafico contiene altre due serie di curve. Le quattro curve rosse decrescenti rappresentano le rispettive Curve di Durata (CdD) dei profili orari. Le quattro curve crescenti tratteggiate mostrano l'integrale cumulato nel corso dell'anno dei rispettivi profili orari di potenza, quindi esprimono un'energia, il cui valore è indicato sulla scala di destra.

³¹ Va qui precisato che le stime contenute in questa appendice vengono effettuate sulla base delle 24 ore tra una mezzanotte e l'altra. Ovviamente il deficit maturato nelle ore antelucane non può essere compensato con l'accumulo dell'eccesso prodotto nelle ore diurne che seguono l'alba. Quindi a rigore la valutazione andrebbe fatta da un'alba a quella successiva. Tuttavia, visto il carattere preliminare di questa stima, si può ritenere che statisticamente il periodo che va da mezzanotte all'alba del giorno successivo, può essere rappresentato da quello delle stesse ore del giorno stesso.

Dalle curve di durata si evince che il consumo orario avviene a potenze comprese tra 32,0 e 96,7 GW, mentre i valori orari della disponibilità vincolata di EE variano tra 13,1 e 228,1 GW. La differenza tra questi valori orari determina un deficit primario con un massimo di 68,6 GW, che si manifesta per oltre 7/12 delle ore dell'anno. Il surplus primario parte invece da un massimo molto maggiore, cioè da 191,8 GW, e si verifica per 5/12 delle ore dell'anno.

Dalle curve cumulative di energia si ricava che la disponibilità totale annua di energia ammonta a 608,4 TWh, pari all'ammontare del totale delle componenti vincolate indicato nella Tabella 3. Il totale dei consumi finali di EE previsti al 2050 raggiungerebbe a fine anno, se venisse interamente coperto, i 501,6 TWh, cioè quello indicato in Tabella 2 per lo scenario PNIEC con nucleare. La differenza di 106,8 TWh include gli 81,5 TWh che il PNIEC riserva al P2X.

È importante notare che, considerando i valori medi orari, il deficit primario (linea grigia tratteggiata) raggiungerebbe a fine anno il ragguardevole valore di 117,2 TWh, pari al 23% del consumo finale. Allo stesso tempo il surplus primario (linea verde tratteggiata) arriverebbe a fine anno a 224,0 TWh.

A3.2 Requisiti del SAG

È ben risaputo che questo sbilancio richiede adeguati sistemi di bilanciamento del carico, tipicamente dei sistemi di accumulo temporaneo dell'EE, che attingono al surplus per coprire quanto più deficit possibile. Meno diffusa è invece la consapevolezza dei requisiti che questi sistemi devono soddisfare per essere davvero efficaci e risolutivi.

Analogamente a quanto mostrato nel profilo settimanale di Figura A-28, consideriamo ora i profili annuali delle medie giornaliere, ottenendo le curve mostrate in Figura A-30.

Figura A-30 Profili annuali su base giornaliera del bilancio preliminare di copertura del fabbisogno per lo scenario con nucleare e profilo di carico P

Si nota subito la forte riduzione del deficit (area in nero), sia in potenza e sia, soprattutto, in estensione temporale, rispetto a quanto risulta in Figura A-29. Adesso c'è un lungo periodo dell'anno che va da metà marzo a metà ottobre in cui non si manifesta alcun deficit.

Venendo ai numeri, il dato più importante è che l'energia totale mancante (linea cumulativa grigia tratteggiata) scenderebbe a 45,3 TWh, poco più di un terzo del deficit primario che in Figura A-29 risultava di 117,2 TWh. Questa riduzione del deficit, pari a ben 71,9 TWh, si rispecchia in una quasi identica riduzione del surplus che passa da 224,0 a 151,8 TWh.

Ovviamente questo incoraggiante risultato presuppone una condizione ideale in cui il sistema di accumulo giornaliero riesca a sfruttare in modo ottimale il surplus diurno per compensare il deficit notturno senza alcuna perdita. Tuttavia è utile tener conto di questo risultato perché anticipa quale potrebbe essere il miglior risultato possibile che ci si possa attendere da un sistema di bilanciamento dimensionato su base giornaliera. Una simulazione più accurata che tenga conto con un procedimento passo-passo a cadenza oraria dei limiti di potenza e di capacità del sistema di accumulo giornaliero e computi anche le perdite energetiche legate al ciclo di carica e scarica degli accumuli fornirebbe un risultato meno favorevole, come verrà mostrato in seguito.

Possiamo anche aggiungere che il grafico di Figura A-30 dimostra che, anche se si riuscisse a realizzare un bilanciamento giornaliero ottimale tra fabbisogno e disponibilità vincolata di EE, il mix produttivo indicato nel PNIEC per lo scenario con nucleare (ma la stessa cosa vale per quello senza nucleare) lascerebbe scoperti i consumi per un ammontare di 40-50 TWh, una quantità molto superiore ai 6,1 TWh (13,8 TWh per lo scenario senza nucleare) di energia messa in conto per le sole due voci del mix produttivo del PNIEC ("Gas naturale con CCS" più "Altre fonti") considerate libere da vincoli temporali.

I prossimi paragrafi illustrano una procedura per effettuare un dimensionamento di massima dei due parametri principali del SAG: massima potenza erogabile e capacità di stoccaggio.

A3.2.1 Dimensionamento della massima potenza erogabile dal SAG

Una stima della massima potenza che il SAG sarà chiamato ad erogare deriva dal valore di 68,6 GW che rappresenta il massimo annuale del deficit primario, come indicato all'inizio della relativa CdD rappresentata in Figura A-29. Questo valore supera del 20% quello della potenza media annuale della domanda elettrica, che è pari a 57,3 GW, valore ottenuto dividendo per le 8760 ore dell'anno i 501,6 TWh di consumo atteso per lo scenario nucleare del PNIEC.

La differenza, pari a 11,5 GW, può essere agevolmente compensata dalla potenza installata del parco TE che, come abbiamo appena dimostrato, dovrà necessariamente integrare il mix di produzione indicato nel PNIEC.

Nelle simulazioni ScETuR di questo studio si assumerà pertanto che nel suo complesso il SAG sarà in grado di erogare al massimo una potenza pari a quella media annua della domanda elettrica.

A3.2.2 Dimensionamento della capacità di stoccaggio del SAG

Oltre al parametro della potenza massima erogabile, è necessario specificare nei casi ScETuR anche quello della massima capacità energetica di stoccaggio. La stima di questo parametro può essere effettuata sulla base della massima compensazione giornaliera possibile, calcolata seguendo la procedura illustrata nella Figura A-31.

Figura A-31 Profili annuali della massima compensazione giornaliera giornaliera possibile per lo scenario con nucleare e profilo di carico P

La sottile curva nera continua segue l'andamento annuale del deficit primario giornaliero. La linea, nera tratteggiata, che ne riporta la media mobile mensile, mostra che i livelli medi di deficit nei mesi invernali sono quasi tre volte maggiori di quelli dei mesi estivi.

Questo deficit può essere coperto in tutto o in parte dal surplus primario giornaliero, al netto delle perdite del ciclo di accumulazione, il cui profilo annuale è rappresentato dalla linea verde continua, ottenuta moltiplicando i valori giornalieri del surplus primario per 0,85, ovvero per la resa del SAG ipotizzata in questo studio. Anche in questo caso una linea verde tratteggiata, ottenuta con una media mobile mensile, sottolinea l'andamento stagionale di questa grandezza il cui massimo estivo è un ordine di grandezza maggiore del minimo invernale.

È evidente che il valore giornaliero della massima compensazione possibile del deficit giornaliero è dato dal minimo delle due curve continue, la nera e la verde. Questo valore è rappresentato dall'area lilla al di sotto delle due linee nera e verde. La Curva di Durata (linea rossa) mostra che il suo massimo vale 497,2 GWh, poi, dopo una rapida discesa, decresce quasi linearmente per finire ad azzerarsi quasi alla fine della curva. Il valore cumulato di tutte le compensazioni possibili nel corso dell'anno arriva a 69,6 TWh.

Dal grafico precedente, si ricava quello di Figura A-32, che ripresenta (area in lilla) l'andamento annuale delle compensazioni giornaliere possibili, con l'aggiunta dei valori medi settimanali (linea blu), espresso stavolta in rapporto alla potenza media annuale della domanda elettrica, che è pari a 57,3 GW, ovvero alla domanda annua, che per lo scenario con Nucleare vale 501,6 TWh, diviso le 8760 ore dell'anno. Così facendo, la Curva di Durata parte da un valore massimo di 8,7 ore, mentre la curva cumulata raggiunge le 1215 ore a fine anno.

Figura A-32 Profili annuali della massima energia compensabile giornalmente espressa in rapporto al valore della potenza media annua della domanda elettrica

Dal grafico risulta evidente che il valore di 8 ore di scarica alla potenza media annuale, scelto in questo studio come parametro per il dimensionamento della capacità di accumulo del SAG, può considerarsi più che generoso, nel senso che il rapido calo iniziale della CdD indica che la capacità oltre le 6 ore giornaliere venga utilizzata molto raramente nel corso dell'anno. Un valore più adeguato del dimensionamento dell'accumulo giornaliero dovrà tener conto dell'aspetto economico per stimare il costo medio di sistema di tutta l'energia consumata e non solo il costo dell'energia prodotta dalle fonti primarie. Probabilmente un valore di 6 ore, lo stesso utilizzato nei rapporti Scetur precedenti, sarebbe risultato più congruo dal punto di vista di un'analisi costi-benefici, limitata alla sola funzione SAG

In ogni caso, per le simulazioni descritte in questo studio e vista l'assenza nel PNIEC di qualsiasi indicazione a riguardo, si è scelto di dimensionare lo stoccaggio del SAG a 8 ore di erogazione alla potenza media annuale della domanda, per cui la capacità netta del SAG negli scenari con Nucleare è stata fissata a 458 GWh, mentre per gli scenari senza Nucleare è stata posta a 435 GWh.

Su scala annuale, le 8 ore di capacità giornaliera per 365 giorni danno 2920 ore di capacità annuale di stoccaggio. Di queste, come mostrato nel grafico di Figura A-32 se ne utilizzerebbero solo 1215 (il 42% della capacità annuale) per la funzione propria del SAG, ovvero la compensazione diretta tra deficit e surplus giornalieri. Va tuttavia anticipato, come verrà discusso più estesamente in una prossima appendice dedicata ai metodi di bilanciamento, che la capacità di stoccaggio residua può essere utilizzata per mettere in atto una modalità di bilanciamento più evoluta, che consenta di integrare il SAG con gli altri due sistemi di bilanciamento stagionale: la produzione TE e il P2X.

Appendice A4 Analisi dettagliata dei risultati del caso cNPd23

Si descrivono i principali risultati ottenuti dalla simulazione del caso cNPd23, ovvero al caso ScETuR riferito allo scenario PNIEC con nucleare (cN), con profilo dei consumi senza redistribuzione temporale (P), con bilanciamento diretto (d) e con profili orari derivanti dalle rilevazioni TERNA del 2023.

A4.1 Analisi del bilancio annuale

La Figura A-33 confronta la disponibilità totale di EE con la sua domanda. Vengono mostrati sia gli andamenti degli 8760 valori della potenza media oraria, che quelli dei 365 valori della potenza media giornaliera.

L'affollamento nelle curve orarie determina 2 aree di colore quasi compatto. L'area marroncina della domanda è interna a quella azzurrina della disponibilità a rimarcare che ogni giorno la disponibilità scende al di sotto della domanda rendendo sempre necessaria l'integrazione notturna tramite il SAG.

Le curve azzurra e marrone delle medie giornaliere, mettono in evidenza che nei periodi freddi, all'inizio e alla fine dell'anno, la media della disponibilità è inferiore a quella della domanda rendendo di fatto impossibile compensare la carenza tramite forme di accumulo a ciclo giornaliero. In basso è stata aggiunta anche la curva (in verde) delle medie giornaliere dell'EE assorbita dagli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno (P2X), la quale risulta concentrata nei mesi che vanno da marzo a novembre, ovvero per il periodo in cui la disponibilità giornaliera di energia supera la domanda.

Figura A-33 Disponibilità e domanda di energia elettrica nel caso cNPd23

Le curve blu e marrone della Figura A-33 rendono evidente lo sfasamento stagionale tra la disponibilità di EE e la domanda, per cui nei mesi iniziali e finali dell'anno ci saranno necessariamente delle consistenti mancanze di energia che, nel caso in questione, assommano complessivamente a ben 39,0 TWh, nonostante che, come confermano le curve spesse che ne rappresentano i valori cumulati nell'anno, la disponibilità annuale di EE (614,5 TWh) sia maggiore

della somma della domanda di EE per usi finali (501,6 TWh) più l'EE impiegata per il P2X (81,5 TWh),

Figura A-34 Profilo annuale della copertura del fabbisogno nel caso cNPd23

La mancanza di EE nei mesi invernali è rappresentata anche dalle aree nere del grafico inferiore della Figura A-34 che riporta i valori della media mobile su 7 giorni anche delle varie componenti del mix produttivo.

Il grafico superiore mostra la media della potenza erogata delle varie componenti del mix produttivo. Tra queste componenti, la più consistente è quella fotovoltaica rappresentata dalle aree gialla (porzione utilizzata direttamente per gli usi finali), lilla (porzione assorbita dal SAG per il caricamento degli accumuli), salmone (porzione utilizzata direttamente per il P2X) e grigia (porzione scartata, ovvero potenzialità FV inutilizzata).

Il grafico inferiore mostra come viene coperto il fabbisogno elettrico per usi finali. Al di sopra dell'area gialla della produzione FV direttamente utilizzata per gli usi finali, c'è l'energia riversata in rete dal SAG (area lilla) e quella derivante da impianti TE alimentati a GN (area rossa). Quest'ultima è l'unica componente realmente libera da vincoli temporali di erogazione e infatti nella simulazione risulta concentrata nei periodi invernali allo scopo di ridurre l'ammacco di energia. Sotto l'area gialla si trovano le fasce colorate relative alle altre componenti della produzione vincolata, ovvero quelle componenti con profilo orario di erogazione predefinito.

Partendo questa volta dal basso si hanno la componente nucleare (fascia viola), l'importazione netta (verdi), le bioenergie (nocciola), la produzione idroelettrica e geotermica (blu scuro) e la componente eolica (celeste).

A4.2 Analisi dettagliata della copertura del fabbisogno

La distribuzione oraria della copertura del fabbisogno è mostrata in una serie di 4 grafici che riportano l'andamento delle componenti produttive durante altrettante settimane distribuite nel corso dell'anno.

La Figura A-35 riporta i profili orari di produzione e consumo per una settimana di gennaio, che è il mese di massimo sbilanciamento tra produzione e domanda-

Figura A-35 Copertura oraria del fabbisogno per una settimana di gennaio

La Figura A-36 riporta i profili orari per la settimana di marzo che include l'equinozio di primavera, un periodo intermedio abbastanza favorevole in quanto ad un buon livello di irraggiamento solare si associa un'elevata ventosità.

Figura A-36 Copertura oraria del fabbisogno per una settimana di marzo

La settimana di marzo include situazioni molto variegata, che passano dai forti ammanchi di energia dell'inizio settimana, agli scarti per eccesso produttivo che si hanno alla fine.

I grafici di copertura oraria del fabbisogno relativi alle altre due settimane campione, quelle di giugno e dicembre, sono raccolti nella Figura A-37. Si tratta di due settimane agli antipodi del ciclo solare dell'anno, dato che includono il solstizio d'estate e quello d'inverno.

Durante la settimana di giugno, non ci sono ovviamente problemi di copertura del fabbisogno. Durante le giornate iniziali, con bassa ventosità, si ha un *ciclaggio* più esteso dell'accumulo giornaliero, mentre da metà settimana in poi una maggiore produzione eolica fa sì che la capacità di accumulo giornaliero venga utilizzata solo in minima parte. Inoltre, in tutti i giorni della settimana l'eccesso di potenza disponibile supera la potenza degli elettrolizzatori e quindi si hanno sempre degli scarti che al fine settimana, grazie all'elevata produzione eolica, obbligano a scartare cospicue quantità di energia.

Situazione diametralmente opposta quella che si registra nella settimana di dicembre. In questo caso la bassa ventosità dei primi giorni, richiede l'utilizzo immediato di gran parte della produzione FV, riducendo a valori esigui l'eccesso utilizzabile per ricaricare le batterie e gli altri sistemi di accumulo giornalieri. Dato che la bassa potenza del parco TE è largamente insufficiente a coprire la carenza di energia, in queste giornate si registra un deficit di potenza che supera i 50 GW, sia dopo il tramonto che prima dell'alba.

Da venerdì in poi, un momentaneo forte incremento della produzione eolica, agevolato anche dal leggero calo dei consumi che si registra di regola avvicinandosi al periodo delle feste natalizie, consente di coprire nuovamente tutto il fabbisogno.

Figura A-37 Copertura oraria del fabbisogno per una settimana di giugno e una di dicembre

A4.3 Analisi dei deficit primario, secondario e finale

La grandezza critica in questo tipo di analisi è sicuramente la mancanza di energia, nel senso di mancata copertura del fabbisogno di energia. I grafici precedenti di copertura del fabbisogno mettono in evidenza, con aree e linee nere, l'ammacco finale rispetto alla domanda ipotizzata.

Questo ammanco è il deficit finale che permane dopo l'intervento dei sistemi di accumulo e di produzione con GN. Con deficit si intende quella parte della domanda che non riesce ad essere

soddisfatta da un determinato paniere di fonti energetiche. In questo tipo di studi è importante individuare quel paniere che include tutte le fonti energetiche vincolate, cioè quelle che devono necessariamente erogare la loro energia seguendo un profilo di potenza predeterminato. Negli scenari in esame quasi tutte le fonti di energia sono da considerarsi, per un motivo o per l'altro, vincolate temporalmente. L'unica fonte svincolata è quella della produzione termoelettrica, che nel caso dello scenario con nucleare ammonta a 6,1 TWh. Questo valore è dato dai 4,0 TWh della produzione da GN (con CCS), cui sono stati arbitrariamente aggiunti i 2,1 TWh della voce "Altre fonti".

Sommando i profili temporali attesi per tutte le fonti non vincolate si ottiene la curva della disponibilità di EE vincolata (linea blu tratteggiata) riportata in Figura A-38 per la settimana campione di gennaio. La differenza tra il fabbisogno (linea blu continua) e la disponibilità vincolata viene qui definito deficit primario e il suo andamento assoluto è riportato nella parte inferiore del grafico (linea lilla).

Figura A-38 Analisi oraria dei deficit primario e secondario per la settimana campione di gennaio

Mettendo in conto anche la copertura fornita dal SAG (area lilla) l'ammancio si riduce e si ottiene il deficit secondario rappresentato dalla curva rossa del grafico inferiore. La riduzione dell'ammancio è molto modesta per tutti i giorni della settimana, tranne che per la serata di domenica.

L'ulteriore intervento della produzione termoelettrica (area rossa) consente di ridurre marginalmente il fabbisogno scoperto ottenendo così il deficit finale, o ammanco, rappresentato dalla curva nera nella parte bassa del grafico. L'esiguità della riduzione deriva dal basso valore della potenza del parco TE ipotizzato, pari ad appena 3,93 GW. Questo valore di potenza, calcolato automaticamente dal codice, è quello che consente di rientrare nel limite annuale di 6,1 TWh fissato per questa fonte nello scenario con nucleare del PNIEC.

Le analisi orarie dei deficit primario e secondario per le altre tre settimane campione sono mostrate nelle successive figure.

Nella settimana campione di marzo, mostrata in Figura A-39, si nota maggiormente l'efficacia del SAG nella copertura del deficit primario. Resta ancora un deficit finale nella prima parte della settimana.

Figura A-39 Analisi oraria dei deficit per la settimana campione di marzo

Nella settimana campione di giugno, mostrata in Figura A-40, il SAG è in grado di azzerare completamente tutto il deficit.

Figura A-40 Analisi oraria dei deficit per la settimana campione di giugno

Infine, il grafico della settimana di dicembre, riportato in Figura A-41, mostra una tipica situazione del periodo invernale in cui la capacità del SAG di coprire interamente il deficit è limitato ai periodi di elevata ventosità.

Figura A-41 Analisi oraria dei deficit per la settimana campione di dicembre

Esaminiamo ora come si modificano i deficit primario, secondario e finale nel corso dell'intero anno. Nel grafico di Figura A-42, lo sfondo lilla è dato dalla fitta oscillazione giornaliera dei valori orari del deficit primario. Questo deficit è presente tutto l'anno per via del costante disavanzo notturno tra EE disponibile e domanda. Come mostra la relativa curva cumulata (linea lilla), a fine anno il totale del deficit primario ammonterebbe a 117,2 TWh, pari al 23% del fabbisogno annuale di 501,6 TWh. Ciò significa che l'erogazione diretta dell'EE vincolata sarebbe in grado di coprire solo il 77% del fabbisogno. E ciò nonostante che il mix produttivo indicato nel PNIEC per lo scenario con nucleare preveda una sovracapacità produttiva del 22,5% rispetto alla domanda di EE per usi finali.

Figura A-42 Andamento annuale dei deficit primario, secondario e finale

La curva oraria del deficit primario (in lilla) è ricoperta in successione da quelle dei deficit secondario (in rosso) e finale (in grigio), per cui la parte lilla che resta in vista rappresenta la capacità di copertura del fabbisogno derivante dalle operazioni di carica e scarica del SAG. Si nota che il SAG è in grado di estinguere completamente il deficit nei mesi centrali, da aprile a settembre, con un'unica eccezione in un giorno di questo ultimo mese. Nei mesi intermedi di marzo, ottobre e novembre si notano diverse giornate, anche consecutive in cui il SAG copre interamente il deficit primario, ma da dicembre a febbraio l'efficacia del SAG è del tutto marginale o nulla.

Da metà novembre a fine febbraio il deficit finale, curva grigia, non si discosta molto da quello primario e a fine anno accumula, linea nera, un valore complessivo di 39,0 TWh, cioè il 33% dei 117,2 TWh del deficit primario.

L'ammancio finale risulterebbe ancor più consistente se non ci fosse il contributo, ancorché modesto, della produzione TE, l'unica fonte che nelle simulazioni ScETuR si è supposto essere libera da qualsiasi vincolo temporale. L'effetto della produzione TE nel limitare l'ammancio orario è evidenziato dai tratti di colore rosso che sporgono al di sopra dei tratti grigi. Senza questo apporto l'ammancio finale si attesterebbe a 45,1 TWh, il 38% dei 117,2 TWh del deficit primario. Da ciò si deduce che nelle condizioni simulate nel caso in questione la capacità di copertura del SAG si limita al 62% del deficit primario.

Alle precedenti considerazioni relative ai totali annui della carenza di energia, è importante aggiungere quelle relative alla carenza di potenza. A tale scopo risultano di aiuto le curve di durata (CdD) tracciate in rosso che discendono a partire dal lato sinistro del grafico di Figura A-42. La più estesa è la CdD del deficit primario (linea sottile rossa tratteggiata), che resta positiva per ben 5300 ore circa, ovvero per il 61% delle ore dell'anno. L'intervento del SAG riduce il tempo di mancanza a 1600 ore circa, 18% del tempo totale. L'apporto del TE consente un'ulteriore limatura a 1500 ore circa, il 17%. Quindi l'ammancio finale riguarda poco più di un sesto delle ore dell'anno.

Oltre alla durata, l'altro aspetto rilevante è il valore massimo della potenza mancante. Le prime due curve di durata partono dallo stesso valore di 68,6 GW, il che significa che il SAG, che al 2050 sarà principalmente costituito da batterie di accumulatori, pur essendo in grado di coprire il 62% del deficit primario e di ridurre a meno di un terzo il numero di ore in cui esso si manifesterebbe è totalmente inefficace nell'abbassare il valore massimo della potenza mancante e questo per il semplice motivo che in inverno, periodo in cui tale picco di carenza di potenza si manifesta, non c'è surplus di energia in grado di ricaricare le batterie.

La massima potenza mancante, viene ridotta a 64,7 GW solo grazie all'intervento dei 3,9 GW calcolati dal codice come potenza del parco di generazione TE.

Per completare l'esame dei deficit occorre comprendere bene la distribuzione delle curve di durata in prossimità dell'asse delle ordinate dove l'appiattimento delle medesime non consente di stimare il numero di ore in cui la mancanza supera un determinato livello di potenza. Questa valutazione è agevolata dalla rappresentazione logaritmica dell'asse dei tempi come mostrato in Figura A-43.

Figura A-43 Andamento annuale in scala logaritmica delle curve di durata dei deficit primario, secondario e finale. Le curve rosse si riferiscono ai valori orari, quelle azzurre ai valori massimi giornalieri

Le tre curve rosse sono le stesse di quelle rappresentate in Figura A-42, ovvero riportano i valori, ordinati in modo decrescente, dei deficit di tutte le 8760 ore dell'anno. Questa rappresentazione rende ancora più evidente il fatto che il SAG consente di ridurre la durata degli ammanchi, ma non la loro consistenza massima. Al contrario, la produzione TE riduce l'ammancato di potenza ma non la durata.

Dalla curva rossa relativa al deficit finale si deduce, per esempio, che per circa 15 ore l'ammancato è uguale o maggiore a 55 GW. Questa informazione di per sé non sarebbe molto utile, in quanto si potrebbe ritenere che queste ore siano relative a pochi episodi di parecchie ore di durata ciascuno.

Per rimuovere questa ambiguità sono state aggiunte le tre curve azzurre che corrispondono alle curve di distribuzione dei 365 valori massimi giornalieri dei deficit, e non di quelli orari. Dalla

curva relativa al deficit primario si ricava ora l'informazione che il valore di 55 GW di ammanco è stato raggiunto e superato in 10 diversi giorni dell'anno e che per ben 100 giorni nel corso dell'anno è stata raggiunta e superata la soglia di 25 GW di ammanco.

A4.4 Analisi dell'ammanco

Il deficit finale corrisponde quindi all'ammanco definitivo calcolato nella simulazione ScETuR. Dato che è quest'ultimo il dato da tenere in considerazione nel valutare la coerenza e l'efficacia dello scenario in esame, esso verrà esaminato in maggior dettaglio in questo paragrafo.

La Figura A-44 riporta gli andamenti nel corso dell'intero anno dei valori orari e giornalieri della mancanza di energia elettrica confrontandoli con quelli del consumo previsto.

Figura A-44 Andamento annuale della mancanza di elettricità

È evidente che da metà novembre alla fine di febbraio la mancanza a livello orario supera spesso la metà del fabbisogno. La relativa curva di durata (linea rossa tratteggiata) parte da un valore massimo di 64,7 GW di carenza e mostra che l'ammanco interessa più di un sesto delle ore dell'anno. Passando alla media giornaliera, la curva di durata (linea rossa continua) ha un valore massimo di 33,2 GW e interessa quasi un terzo delle giornate dell'anno. Infine la curva cumulativa della mancanza (linea blu) mostra che l'ammanco totale nel corso dell'anno ammonta a 39,0 TWh, per i 2/3 accumulati nel corso dei primi due mesi dell'anno.

Figura A-45 *Andamento annuale della mancanza percentuale di elettricità*

Esprimendo la mancanza di EE in rapporto alla domanda si ottengono le curve di Figura A-45 riferite sia ai valori orari che a quelli medi giornalieri. Le rispettive curve di durata mostrano che il massimo della mancanza oraria arriva ai $\frac{3}{4}$ della domanda, mentre quello della mancanza giornaliera supera la metà della domanda giornaliera.

È interessante esaminare in quali momenti della giornata si verificano le maggiori mancanze di EE. dell'anno. Questa informazione può essere desunta dai grafici di Figura A-46 che riportano per i sei bimestri dell'anno i profili giornalieri dei valori medi della mancanza (linee continue) e del valore massimo di mancanza (linee tratteggiate) registrato in ciascun bimestre.

Figura A-46 Medie (linee continue) e massimi (linee tratteggiate) bimestrali dei profili giornalieri della mancanza di elettricità

Il primo bimestre (gennaio-febbraio) è quello che presenta i valori più alti della mancanza sia per le medie che per i massimi. La curva dei massimi di questo bimestre iniziale dell'anno, così come quella riferita all'ultimo bimestre, mostra che in entrambi questi periodi ci sono dei giorni in cui si registrerebbero carenze di EE anche nelle ore più centrali della giornata. I momenti di massima carenza di potenza avvengono nelle ore che precedono l'alba. La mancanza di potenza nelle ore serali è leggermente inferiore, ma più prolungata.

A4.5 Analisi del comportamento del SAG

Il sistema di accumulo giornaliero è l'unico sistema di accumulo preso in considerazione negli scenari PNIEC al 2050. Al 2050 esso sarà costituito principalmente da batterie di accumulatori elettrochimici e da impianti idroelettrici di pompaggio, oltre che da qualsiasi altro sistema idoneo per accumulare EE in un ciclo giornaliero. I principali parametri del SAG modellizzato in queste analisi ScETuR sono:

- 458 GWh di capacità energetica complessiva netta, equivalenti a 8 ore di alla potenza media annuale della domanda;
- 67,3 GW di potenza massima di carica o scarica dell'accumulo, pari a 8 ore di carica/scarica;
- 85% di rendimento di ciclo.

Il grafico della Figura A-47 riassume le principali informazioni relative al comportamento del sistema di accumulo giornaliero.

Figura A-47 Andamento annuale dei cicli di carica e scarica del SAG

Nella parte superiore, la linea sottile celeste mostra i valori medi orari della potenza di carica. La curva raggiunge il valore massimo di 67,4 GW in alcune ore distribuite, con diverso affollamento, in tutti i mesi dell'anno, tranne che in gennaio. La relativa curva di durata (linea rossa continua) mostra che le ore in cui si raggiunge la saturazione della potenza di carica assommano a meno di un mese intero e che il SAG opera in regime di carica per circa 3 mesi, quindi un quarto del tempo di esercizio

Nella parte inferiore del grafico la linea sottile verde chiaro indica i valori orari di scarica del sistema. In questo caso non si raggiunge mai la saturazione della potenza massima di scarica. La relativa curva di durata (linea rossa tratteggiata) mostra che la potenza massima raggiunta in scarica è di 57,3 GW e che questo valore cala rapidamente fino ad azzerarsi a oltre un quarto del tempo di esercizio complessivo.

Contrariamente all'aspetto diverso delle curve di carica scarica oraria, quelle riferite alla media giornaliera (linee blu e verde continue) mostrano, come ovvio, un andamento simile. Lo stesso vale per le curve riferite alle medie settimanali, rappresentate con linee tratteggiate.

Questi andamenti mediati su periodi più lunghi sono simili, in quanto i cicli di carica scarica sono giornalieri, ma non identici a causa delle perdite di accumulo. Questo è evidenziato dalle due curve dell'energia cumulata in carica e scarica, rappresentate entrambe al di sopra dell'ascissa e che fanno riferimento alla scala di destra. L'energia caricata nel corso dell'anno ammonta a 84,6 TWh, quella scaricata a 72,1 TWh, valore pari all'85% del precedente. La differenza, pari a 12,5 TWh, costituisce l'ammontare annuale delle perdite per accumulo giornaliero.

Il livello di carica del SAG per tutte le 8760 ore dell'anno è rappresentato dalla curva sottile color lilla di Figura A-48. La curva mostra come nei mesi intermedi, da aprile ad agosto, l'accumulo sia sempre al massimo livello e non si presenti mai la necessità di un suo completo scaricamento. In questo periodo infatti non si registrano ammanchi nei bilanci di copertura oraria della domanda.

Figura A-48 Livelli di carica e accumulazione netta giornaliera del SAG

Viceversa nei mesi più freddi, da dicembre a febbraio, si verifica la situazione opposta in cui il sistema non riesce mai a ricaricarsi completamente e permane per molte ore in una situazione di completo esaurimento degli accumuli.

La durata della permanenza della carica ai due livelli estremi è deducibile dalla curva di durata (linea rossa tratteggiata), che mostra una permanenza al livello massimo di 458,1 GWh equivalente a circa un mese e mezzo e al livello minimo di totale esaurimento pari a circa 2 mesi.

Calcolando per ogni giorno la differenza tra i valori massimo e minimo della carica si ottiene la curva dell'accumulazione netta giornaliera (linea blu), la quale mostra che la capacità di carica del SAG (si ricorda che il valore utilizzato nella simulazione è quello netto) non viene mai sfruttata interamente in nessun giorno dell'anno, infatti la relativa curva di durata (linea rossa continua) parte da un valore massimo di 451,8 GW, di 6,6 GWh inferiore alla capacità massima del sistema e cala rapidamente con due salti a circa 350 GWh, dopo di che degrada linearmente verso lo zero.

Questo comportamento del SAG suggerisce che, stante tutte le ipotesi assunte per questo caso, il dimensionamento della capacità di accumulo a 8 ore di scarica alla potenza media annuale della domanda è probabilmente un po' sovrabbondante ai fini del solo impiego per il bilanciamento giornaliero della rete in modalità diretta.

Va tuttavia messo in evidenza che in tal modo si liberano degli spazi per altri impieghi del SAG. Questi spazi sono messi in evidenza dalle due curve lilla che indicano i valori massimi (linea continua) e minimi (linea tratteggiata) settimanali del livello di accumulo. Le aree libere al di sopra della curva dei massimi, concentrate in inverno, possono essere utilizzate in sinergia con la produzione TE allo scopo di livellare il funzionamento dei relativi impianti. Le aree libere al di sotto della curva dei massimi, concentrate in estate, possono essere utilizzate in sinergia con il sistema P2X allo scopo di livellare il funzionamento degli elettrolizzatori.

A4.6 Analisi dell'impiego del surplus per il P2X e dello scarto residuo

Nel paragrafo precedente è stato analizzato il modo in cui l'eccesso di produzione, presente di regola nelle ore meridiane dei mesi centrali dell'anno, venga prioritariamente utilizzato per ricaricare le batterie e gli altri sistemi di accumulo giornaliero. Permane tuttavia un ulteriore surplus di produzione a disposizione, detto surplus secondario. Secondo gli scenari illustrati in questo studio, la maggior parte di questo surplus secondario viene assorbita dagli elettrolizzatori per produrre idrogeno verde (P2X). La parte rimanente costituisce lo scarto di capacità produttiva. Questo paragrafo si occupa dell'impiego del surplus secondario.

Nel grafico di Figura A-49, la linea azzurrina rappresenta i massimi giornalieri del surplus e delimita l'area del surplus di produzione che viene suddiviso nella parte verde chiaro utilizzata negli elettrolizzatori del P2X e in quella grigia che rappresenta lo scarto finale.

Figura A-49 Surplus, utilizzo nel P2X e scarto

La curva di durata del surplus (linea rossa tratteggiata) parte da un massimo di 191,8 TWh, quello che avviene all'inizio di agosto, per poi azzerarsi dopo un tempo equivalente a circa 3 mesi. La curva di durata dell'assorbimento P2X (linea rossa continua) è delimitata dalla potenza massima degli elettrolizzatori pari a 51,5 GW, valore ricavato automaticamente dal codice in modo che l'area sottesa risulti pari agli 81,5 TWh fissati nel PNIEC per lo scenario nucleare in esame. Aumentando la potenza degli elettrolizzatori si può incrementare la parte di surplus impiegata per la produzione di idrogeno, riducendo nel contempo lo scarto, ma questo avviene a scapito del loro fattore di utilizzo.

Le tre curve cumulative (linee spesse continue) indicano, con riferimento alla scala di destra, che il valore totale raggiunto a fine anno dal surplus secondario (139,4 TWh) è stato utilizzato per il P2X nella misura di 81,5 TWh, restando così 57,9 TWh di capacità produttiva che non può essere utilizzata e che costituisce lo scarto finale.

A4.7 Deficit secondario e sua parziale copertura da termoelettrico

Nei paragrafi precedenti si è visto che il SAG riesce a coprire completamente il fabbisogno solo nei mesi centrali dell'anno, oppure in alcuni periodi dei mesi invernali che presentano valori eccezionali di produzione eolica.

La curva azzurrina nella Figura A-50 mostra l'andamento annuale dei valori massimi giornalieri del deficit secondario, ovvero quel che resta del deficit primario dopo l'intervento del SAG. Come già illustrato nel paragrafo dedicato ai deficit, l'ammontare annuo di quello secondario è pari a 45,1 TWh.

Il deficit secondario è a sua volta ripartito tra il deficit finale, la parte colorata in grigio, e quello che viene coperto dalla produzione termoelettrica, cioè la parte inferiore colorata in rosso. Come già esposto nel paragrafo sui deficit, questo contributo da TE è l'unico che può ridurre l'ammanto nei mesi freddi. Tenuto conto di quanto previsto dal PNIEC per lo scenario in esame, la sua capacità produttiva è stata fissata a 6,1 TWh e ciò consente di abbassare il deficit al valore finale di 39,0 TWh.

Per quanto riguarda la potenza, il deficit di potenza più alto si verifica a gennaio e vale 68,6 GW, come indicato dalla relativa curva di durata (linea rossa tratteggiata). Anche in questo caso l'intervento delle centrali TE (parte inferiore rossiccia) consente di ridurre il valore di soli 3,9 GW.

Figura A-50 Copertura con termoelettrico del deficit secondario

Sulla base dei risultati ScETuR del caso in esame, resterebbe quindi alla fine un consistente ammanco di 39,0 TWh concentrato nel quadrimestre più freddo e meno assolato dell'anno. Per azzerare questo deficit energetico e coprire l'intera domanda di EE sarebbe quindi necessario incrementare consistentemente la produzione TE prevista nel PNIEC, portandola da 6,1 ad almeno 45,1 TWh.

L'adeguamento non riguarderebbe però solo l'aumento della produzione energetica annuale da fonte TE, occorre infatti valutare quali sarebbero le implicazioni sulla potenza richiesta al parco delle centrali TE per coprire questo deficit. Qui il discorso si fa più complicato.

La soluzione più immediata e semplicistica sarebbe quella di avere a disposizione una potenza TE pari a quella necessaria per coprire direttamente il picco di potenza del deficit secondario. In tal caso occorrerebbe poter attivare contemporaneamente una potenza TE di almeno 68,6 GW. Questo valore va poi opportunamente incrementato per tener conto di tutti i margini necessari ad assicurare la disponibilità di potenza in ogni minuto dell'anno e zona del Paese, nonché per tener conto dei fuori servizio programmati e accidentali. Ciò comporterebbe però, come si evince anche dalla curva di durata del deficit secondario, un drastico calo del fattore di carico medio degli impianti che risulterebbe di 657 ore (= 45,1 TWh / 68,6 GW), ovvero meno di un mese all'anno di funzionamento medio degli impianti TE.

Questa modalità è quella che in questo studio è stata definita bilanciamento diretto e che verrà descritto in modo più approfondito in un'altra appendice, insieme all'altro metodo, quello del bilanciamento indiretto, che consente di ridurre la potenza massima che il sistema TE sarebbe chiamato ad erogare, anche se al costo di una maggiore produzione TE.

Appendice A5 Confronto tra bilanciamento diretto e indiretto

Nel testo principale si sono già illustrate le caratteristiche dei due metodi di bilanciamento, diretto e indiretto, attivate nei diversi casi ScETuR. In particolare si è visto come il bilanciamento indiretto consente, grazie al maggior utilizzo del Sistema di Accumulo Giornaliero (SAG), di modificare, migliorandoli, i profili orari di funzionamento delle centrali TE e degli elettrolizzatori del P2X.

Sempre nel testo principale, erano stati confrontati due casi ScETuR relativi allo scenario con nucleare, ma l'analisi di dettaglio della copertura oraria del fabbisogno era stato illustrato solo per la settimana campione di marzo.

In questa appendice si vuole estendere il confronto all'intero anno, sia presentando i grafici cartesiani della copertura oraria del fabbisogno per tutte le quattro settimane campione selezionate per questo studio, sia avvalendosi di mappe calendarie per visualizzare la distribuzione annuale di alcune grandezze per tutte le 8760 ore dell'anno.

Per questo confronto più approfondito si considerano due casi ScETuR relativi allo scenario senza nucleare, in quanto si è già mostrato nel testo principale che l'apporto della quota nucleare con le caratteristiche indicate nel PNIEC non cambia sostanzialmente il quadro complessivo del sistema elettrico nazionale al 2050.

In questa appendice verranno messi a confronto i risultati di due casi che si riferiscono entrambi a scenari senza nucleare (sN), in cui la componente TE è stata dimensionata in modo da coprire interamente la domanda prevista al 2050 (sN1), con profilo presunto del carico (P), ricavato dai profili orari del 2023 (23). I casi hanno pertanto la sigla sN1Px23, con "x" che può essere "d" o "i" a seconda del metodo diretto o indiretto di bilanciamento utilizzato.

La Figura A-51 mette a confronto i profili orari di copertura del fabbisogno per tutte le quattro settimane campione selezionate in questo studio, e situate nei mesi di gennaio, marzo, giugno e dicembre. A sinistra sono raccolti i grafici relativi al bilanciamento diretto e a destra quelli corrispondenti con il bilanciamento indiretto.

Il confronto tra i profili mette in evidenza come il bilanciamento diretto comporti un regime di funzionamento più continuo e regolare degli impianti di produzione TE (aree rosse e curve rosse con segno invertito al di sotto dell'asse delle ascisse) e degli elettrolizzatori del P2X (aree gialle al di sopra della linea rossa tratteggiata e curve verdi con segno invertito al di sotto dell'asse delle ascisse).

Questa maggiore regolarità è il risultato di un maggior impiego del Sistema di Accumulo Giornaliero (SAG) richiesto dal metodo indiretto di bilanciamento. La parte inferiore dei singoli grafici settimanali, mostra che con il bilanciamento indiretto, i cicli di carica e scarica sono più regolari ed ampi.

Figura A-51 Copertura oraria del fabbisogno per le 4 settimane campione dell'anno con bilanciamento diretto (caso sN1Pd23, a sinistra) e indiretto (caso sN1Pi23, a destra)

È tuttavia importante avere un'idea più completa di come questi profili orari si sviluppino durante l'intero anno e non solo per alcune settimane.

Andiamo a vedere come si comportano sull'intero arco dell'anno i sistemi di bilanciamento, ovvero il Sistema di Accumulo Giornaliero, quello di produzione TE e il P2X, al cambiare del metodo di bilanciamento.

A5.1 Comportamento del Sistema di Accumulo Giornaliero (SAG)

Il Sistema di Accumulo Giornaliero (SAG) è il sistema cardine dell'assetto di un sistema elettrico in un contesto energetico decarbonizzato.

I due diversi sistemi di bilanciamento messi a confronto in questa appendice riguardano proprio il diverso ruolo che questo sistema è chiamato a svolgere. Partiamo quindi dall'analisi specifica di questo sistema.

La Figura A-52 presenta due grafici, corrispondenti ai due modi di bilanciamento. La curva sottile colorata in azzurro, mostra il profilo orario esteso all'intero anno della potenza assorbita in carica, quella in verde la potenza erogata in scarica. Oltre alle curve orarie, che si presentano come una fitta selva di sottili cuspidi, in pratica una cuspide al giorno, sono riportate, con una linea più spessa, anche le medie giornaliere, anch'esse oscillanti ma ad un livello molto inferiore. Infine, con una linea tratteggiata, sono tracciate le curve delle medie settimanali, che consentono di stimare l'entità del coinvolgimento del SAG nel bilanciamento di rete. Si può così vedere che con il bilanciamento diretto l'intervento del SAG decresce fino ad annullarsi man mano che si va verso i periodi estremi dell'anno. La curva omologa del grafico inferiore mostra che, con il bilanciamento indiretto, l'intervento del SAG è molto più uniforme nel corso dell'anno.

Altre informazioni utili sono fornite dalle Curve di Durata (CdD) colorate in rosso. Da quelle tracciate al disopra dell'asse delle ascisse, risulta che le ore di carica alla massima potenza assorbita di 63,9 GW col bilanciamento indiretto sono quasi il doppio di quelle col bilanciamento diretto, e che il sistema è rimasto in carica per circa un mese in più. Per quanto riguarda la CdD della curva di erogazione, si nota che solo con il bilanciamento diretto si raggiunge per poche ore all'anno la potenza massima nominale di 54,3 GW, poi la curva si avvicina progressivamente allo zero che raggiunge in cinque mesi e mezzo. Con il bilanciamento indiretto la massima potenza erogata è risultata di 48,6 GW e la curva ha toccato lo zero dopo oltre 7 mesi.

Infine i grafici riportano le curve cumulative dell'energia, che fanno riferimento alla scala di destra. Per agevolare il confronto entrambe le curve sono state tracciate al di sopra dell'ascisse. Con il bilanciamento diretto l'energia assorbita dal SAG è risultata di 92,1 TWh, mentre quella erogata è stata pari a 78,5 TWh. La differenza di 13,6 TWh costituisce le perdite per accumulo giornaliero. Con il bilanciamento indiretto questi valori sono risultati sensibilmente più alti. Il SAG ha assorbito in carica 139,3 TWh e restituito 118,6 TWh, con delle perdite che sono salite a 20,7 TWh.

Figura A-52 Mappe calendarie della carica e scarica del SAG nel caso di bilanciamento diretto (sopra) e indiretto (sotto)

Queste informazioni sono sicuramente utili a caratterizzare il funzionamento del SAG nel suo complesso, ma non consentono una valutazione analitica della tempistica con cui si susseguono le fasi di carica e scarica. A tale scopo è necessario ricorrere alla rappresentazione grafica mediante le mappe calendarie che consentono di visualizzare contemporaneamente tutti gli 8760 valori orari che le grandezze analizzate assumono in un anno.

Le mappe calendarie della Figura 22 consentono di confrontare, per i due metodi di bilanciamento, la potenza assorbita dalla rete durante le fasi di carica e quella restituita alla rete dal SAG durante le fasi di scarica.

Figura A-53 Mappe calendarie della potenza di carica/scarica del SAG nel caso di bilanciamento diretto (sopra) e indiretto (sotto)

La mappa superiore mostra che nei mesi invernali le ore di inattività, ovvero con potenze prossime allo zero, occupano la gran parte del tempo della giornata e che l'attività di scambio con la rete riguarda solo quelle sporadiche giornate in cui la produzione FV mette a disposizione un momentaneo surplus primario per la carica del SAG, che viene subito esaurito in poche ore

durante e dopo il tramonto (localizzabile con le curve puntinate con la convessità verso destra), dopodiché il SAG resta inattivo fino a quando non si verifica un nuovo surplus primario. I valori indicati agli estremi della scala colori rappresentano le potenze limite di carica e scarica del complesso di tutti gli impianti di accumulazione. Le ore colorate con i colori dei triangolini terminali sono quelle in cui il SAG nel suo complesso opera al livello massimo delle sue capacità di carica o di scarica³². Il colore magenta prevalente nel periodo centrale dell'anno indica che il SAG opera in al limite delle sue capacità di carica nelle prime ore del giorno, dopodiché raggiunta i livelli massimi di accumulo, resta inattivo fino al tramonto, momento in cui inizia ad erogare energia a bassa potenza per l'intera nottata.

La situazione mostrata dalla seconda mappa, riferita al bilanciamento indiretto, è molto diversa. In questo caso i sistemi di carica e scarica degli accumuli giornalieri lavorano regolarmente durante tutto l'anno e per l'intera giornata. Durante le ore centrali del giorno sono sempre in carica, anche se i limiti di potenza si raggiungono solo nel periodo centrale dell'anno. La fase di scarica occupa tutte le notti, con maggiore intensità e regolarità nel periodo estivo in cui l'erogazione dal SAG consente di mantenere in funzione gli elettrolizzatori anche durante la notte. Nel periodo invernale, con notti molto più lunghe ed elettrolizzatori normalmente fuori esercizio, l'intensità è maggiore intorno alle ore del tramonto e poco prima dell'alba, mentre si riduce nel cuore della notte, quando la maggior parte del fabbisogno viene coperto dalla produzione TE. Va pure notato che nel caso con bilanciamento indiretto il limite di potenza viene raggiunto solo nelle fasi di carica, mentre i valori massimi della potenza di scarica sono di circa 6 GW inferiori.

La mappa inferiore mostra inoltre che in alcune sporadiche giornate di inverno si verifica un surplus primario che consente una breve fase di ricarica del SAG nel cuore della notte. Queste giornate si verificano nei rari periodi di intensa e prolungata produzione eolica. Dato che questa produzione è concentrata nelle regioni meridionali e insulari del Paese ci si deve aspettare che una simulazione multizonale determinerebbe una maggiore estensione di questi periodi di ricarica notturna nelle zone meridionali e la loro assenza nelle zone settentrionali.

Congruenti con le mappe di carica/scarica del SAG appena viste si presentano le mappe calendarie del livello di carica degli accumuli del SAG contenute in Figura A-54.

La mappa superiore, relativa al bilanciamento diretto, evidenzia ampie zone nere che includono quasi tutte le notti dei mesi invernali. Si tratta dei periodi in cui gli accumuli sono totalmente vuoti e la copertura del deficit tra domanda e produzione FER è affidato solo alla produzione TE. Durante i mesi centrali dell'anno si verifica la situazione opposta e man mano che ci si avvicina al solstizio d'estate una porzione sempre più ampia delle ore centrali della giornata, quelle colorate in magenta, si trovano al livello massimo di carica. Questa distribuzione annuale del livello di carica è ovviamente una distribuzione inefficiente in quanto riduce drasticamente l'operatività del SAG.

³² Anche in questo caso, come già fatto per quanto riguarda gli impianti di produzione termoelettrica e gli elettrolizzatori, va ricordato che i risultati presentati sono quelli di un modello estremamente semplificato e che rappresenta l'intera rete nazionale con una singola piastra di rame dove non sussistono limiti all'interscambio tra le diverse zone del Paese. In una simulazione più completa in cui la rete nazionale venga suddivisa in più zone, è altamente probabile che si verifichino periodi in cui gli impianti SAG di zone diverse operino contemporaneamente in fase di carica e di scarica.

Figura A-54 Mappe calendarie del livello di carica del SAG nel caso di bilanciamento diretto (sopra) e indiretto (sotto)

La situazione rappresentata nella mappa inferiore della Figura A-54, quella relativa al bilanciamento indiretto, è molto diversa. I periodi in cui gli accumuli sono completamente vuoti sono scomparsi, e quelli in cui si trovano al colmo della capienza sono limitati a pochissime ore nel tardo pomeriggio delle giornate dei mesi centrali dell'anno.

A conclusione dell'analisi del funzionamento del SAG con i due diversi modi di bilanciamento, la Figura A-55 mostra i rispettivi stati operativi che si susseguono in tutte le 8760 ore dell'anno.

Figura A-55 Mappe calendarie dello stato operativo del SAG nel caso di bilanciamento diretto (sopra) e indiretto (sotto)

Nella mappa superiore, relativa al bilanciamento diretto, le aree nere indicano le ore in cui il SAG è completamente scarico e la produzione FER non determina alcun surplus disponibile per la sua ricarica. Le aree rosse indicano, viceversa, le ore in cui è presente del surplus, ma che non può essere utilizzato per la ricarica del SAG in quanto gli accumuli sono già pieni.

Nella mappa inferiore, relativa al bilanciamento indiretto, le aree nere e rosse sono sostanzialmente assenti e il SAG si trova ad operare alternativamente in carica o in scarica. In

carica durante le ore centrali di tutti i giorni dell'anno e durante il cuore delle notti invernali con elevata produzione eolica. In tutte le restanti ore, il SAG opera in regime di scarica.

A5.2 Sistemi di produzione TE e P2X

Passiamo ora ad esaminare il diverso comportamento dei sistemi di produzione termoelettrica (TE) e degli elettrolizzatori del P2X, per i due metodi di bilanciamento.

La Figura A-56 contiene le mappe calendarie dei sistemi TE e P2X per i due metodi di bilanciamento. È possibile rappresentare le due grandezze su un'unica mappa calendararia perché nell'ipotesi "piastra di rame" adottata nel modello ScETuR utilizzato (cioè quella che riduce ciascun sistema ad un singolo elemento funzionale) i due sistemi non possono funzionare contemporaneamente³³. Quindi si sono assegnati valori positivi (immissione nella rete di trasporto) alla potenza erogata dalle centrali TE e i valori negativi (potenza prelevata) alla potenza utilizzata dagli elettrolizzatori del P2X.

La prima mappa, quella relativa al bilanciamento diretto, mostra il funzionamento intermittente di centrali TE ed elettrolizzatori. Come visualizzato dai colori caldi della scala, le prime funzionano durante quasi tutte le notti da metà novembre a metà marzo e più saltuariamente in altri periodi dell'anno, ma restano quasi sempre inattive durante le ore centrali del giorno anche in pieno inverno. Le aree rosse indicano che le centrali TE sono chiamate ad erogare i valori massimi di potenza durante i brevi picchi di domanda al mattino, nonché, per periodi più lunghi, dopo il tramonto. Viceversa, i colori freddi mostrano che gli elettrolizzatori entrano in funzione per alcune ore solo durante le ore centrali di quasi tutte le giornate da marzo a ottobre.

La seconda mappa, che riporta la situazione per il bilanciamento indiretto, mette in evidenza un funzionamento molto più continuativo sia delle centrali TE (colori caldi) che degli elettrolizzatori (colori freddi). La simulazione indica che da aprile ad agosto gli elettrolizzatori funzionano quasi sempre, tranne per rare giornate isolate. Può accadere, anche in mesi estivi come luglio e agosto, che in alcune di queste giornate il giallo della produzione TE sostituisca i colori freddi del P2X. Ciò capita perché, secondo le ipotesi di calcolo, si determinano delle situazioni momentanee di sbilancio sfavorevole tra domanda e disponibilità FER che deve essere compensata dall'intervento della produzione TE. Questa situazione dipende dalla schematizzazione a "piastra di rame unica" utilizzata nel modello. Si presume che una schematizzazione che suddivida il territorio nazionale in più zone, una gestione zonale del bilanciamento in modalità indiretta permetta un funzionamento continuo degli elettrolizzatori nelle zone più assolate del Paese e di conseguenza richieda nelle zone più a nord l'intervento della produzione TE per periodi di tempo prolungati per più giorni. In ogni caso si instaurerebbe un regime operativo più compatibile con le esigenze tecnologiche di esercizio di questi impianti.

³³ Nella realtà, ma anche in un modello di simulazione che suddivide la rete elettrica in zone, le cose vanno in modo molto diverso e centrali TE ed elettrolizzatori potrebbe ritrovarsi ad operare contemporaneamente in zone diverse.

Figura A-56 Mappe calendarie del funzionamento dei sistemi TE e P2X nel caso di bilanciamento diretto (sopra) e indiretto (sotto)

Infine, confrontando i valori estremi delle scale colori delle mappe di Figura A-56 si vede come il bilanciamento indiretto consenta una forte riduzione delle potenze massime di esercizio dei due insiemi di impianti, che si traduce in un'analogha riduzione della rispettiva potenza installata.

Analogamente a quanto già fatto per il SAG, anche per i sistemi TE e P2X si mostrano in Figura A-57 i consueti grafici cartesiani dei profili orari estesi all'intero anno.

Figura A-57 Profili orari dei sistemi TE e P2X nel caso di bilanciamento diretto (sopra) e indiretto (sotto)

La curva oraria relativa alla produzione TE è rappresentata sopra l'asse delle ascisse, quella relativa al P2X è tracciata in verde nella parte inferiore dei grafici. La parte rimasta in grigio è la producibilità che deve essere scartata, il profilo azzurro indica il massimo giornaliero del surplus secondario.

Si può notare come, in ciascun grafico, l'insieme delle curve rossa, verde e grigia costituisca un'unica curva che descrive lo sbilanciamento orario tra le FER, o meglio la disponibilità vincolata di EE, e la domanda. Sbilanciamento che nel corso dell'anno passa dal lato superiore del grafico a quello inferiore, per tornare alla fine dell'anno a superare mediamente l'asse delle ascisse.

Le curve di durata per la produzione TE mettono in evidenza la grande differenza del regime operativo derivante dalla diversa modalità di bilanciamento. Nel caso di quello diretto gli impianti TE sono chiamati ad erogare per un ora soltanto una potenza massima di 69,3 GW, la curva subito dopo decresce quasi linearmente per azzerarsi in un tempo complessivo di funzionamento di circa due mesi e mezzo. Col bilanciamento indiretto, il massimo cala a 42,3 GW e permane a questo livello per circa mezzo mese, poi degrada molto più lentamente azzerandosi solo dopo quattro mesi e mezzo. Ciò comporta che il fattore di utilizzo degli impianti nel secondo caso sia circa il doppio di quello del primo caso. La curva cumulativa, tracciata sempre in rosso, ma più spessa, mette in evidenza il lato negativo del bilanciamento indiretto, con il quale il sistema TE è chiamato ad erogare in un anno 56,2 TWh, oltre 6 TWh in più dei 49,7 TWh richiesti dal bilanciamento diretto.

Benefici più consistenti derivanti dal bilanciamento indiretto, sono quelli relativi alla potenza massima assorbita dagli elettrolizzatori che, pur assorbendo nell'anno la stessa quantità totale di energia di 75,8 TWh prevista dal PNIEC per lo scenario senza nucleare, si riduce di oltre la metà passando da 48,0 a 22,9 GW. Inoltre, il funzionamento degli elettrolizzatori si estende da due mesi e mezzo a oltre sei mesi e il fattore di utilizzo di questi costosi componenti aumenta da due mesi a quattro mesi e mezzo.

B Appendici ausiliarie

Appendice B1 Note aggiuntive sui grafici

Per la descrizione della tipologia dei grafici, soprattutto per quanto concerne le mappe calendarie, e la scelta delle settimane campione vale quanto già detto nell'App.B1 di Scetur-PNIEC.

Resta solo da aggiungere che per agevolare, nei grafici cartesiani con doppio asse delle ordinate, le grandezze riferite alla scala di sinistra sono state identificate in legenda da una freccia orientata verso sinistra (<) anteposta alla sigla della variabile, mentre per le grandezze riferite alla scala di destra sono state anteposte due frecce rivolte verso destra (>>).

Inoltre per tutti i grafici cartesiani in cui sono state aggiunte le Curve di Durata (CdD) il valore di partenza e, se diverso da zero, quello di arrivo, è stato riportato in chiaro sul grafico in un riquadro dello stesso colore della curva. La stessa cosa è stata fatta per le curve cumulative che normalmente fanno riferimento alla scala di destra, in cui viene riportato solo il valore finale, essendo quello iniziale pari a zero per definizione.

Appendice B2 Acronimi e varie

B2.1 Acronimi

Sono qui di seguito elencati i significati dei principali acronimi utilizzati nel rapporto. Per alcuni di questi, i più importanti e inusuali, il significato è volutamente ripetuto in più parti del testo principale e delle appendici.

CdD – Curva di Durata

EE – Energia Elettrica

FER – Fonte Energetica Rinnovabile

FRNP - Fonti Rinnovabili Non Programmabili

FV - Fotovoltaico

GN – Gas Naturale

MASE – Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica

PNIEC – Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima

P2H – Power to Hydrogen, impiego dell'energia elettrica da FER per produrre idrogeno verde

P2X – Power to X, dove X, nel caso del PNIEC, sta per l'idrogeno

RTN – Rete di Trasporto Nazionale (gestita da TERNA)

SAG – Sistema di Accumulo Giornaliero

SAS – Sistema di Accumulo Stagionale

ScETuR – Scenari Energetici Tutto Rinnovabile

TE – Termoelettrico

B2.2 Glossario

Lo studio degli scenari elettrici coinvolge un gran numero di entità e concetti non familiari e che vengono indicati anche con nomi diversi, spesso presi dall'inglese. Allo scopo di ridurre il più possibile i fraintendimenti dovuti a questi problemi lessicologici si è cercato di utilizzare nel testo un insieme di termini uniformi di cui qui sotto si specifica il significato dato nel presente lavoro:

- Deficit – Disavanzo tra domanda e disponibilità di EE. Può essere definito anche come carenza, mancanza o ammanco. Nei testi in inglese spesso si indica come *Residual Load*, ovvero carico residuo. A seconda dei termini impiegati nel confronto che genera il disavanzo si distinguono i seguenti tipi di deficit:
 - Deficit Primario (DP) – Disavanzo tra domanda e disponibilità vincolata;
 - Deficit Secondario (DS) – Ciò che resta del DP dopo l'erogazione di energia da parte del SAG;
 - Deficit Finale o Ammanco o Mancanza – Ciò che resta del DS dopo l'intervento delle fonti energetiche non vincolate e/o del SAS.
- Disponibilità – Termine con cui si indica l'insieme della produzione di EE, ovvero quella prodotta su suolo nazionale, e il saldo positivo dell'importazione dall'estero. A seconda del tipo di produzione si può parlare di:
 - Disponibilità Vincolata – Produzione vincolata più importazione;
 - Disponibilità totale (o disponibilità) – Produzione totale più importazione.
- Surplus – Avanzo tra disponibilità e domanda di EE. Può essere definito anche come eccedenza, esubero. A seconda dei termini impiegati nel confronto che genera l'avanzo si distinguono i seguenti tipi di surplus:
 - Surplus Primario (SP) – Avanzo tra disponibilità vincolata e domanda;

- Surplus Secondario (SS) – Ciò che resta del SP dopo l'assorbimento di energia da parte del SAG;
- Surplus Finale o scarto – Ciò che resta del SS dopo il suo utilizzo per il SAS o in genere per i sistemi di conversione P2X.
- Produzione: generazione di EE entro i confini nazionali. In rapporto ai vincoli temporali di erogazione in rete si distingue in:
 - Produzione Vincolata – con vincoli temporali, generata da sistemi che devono necessariamente erogare la loro energia seguendo un profilo di potenza predeterminato.;
 - Produzione Svincolata – produzione senza vincoli temporali, che può essere erogata a piacimento in qualsiasi momento della giornata o dell'anno.
- Sistema di accumulo (SdA) – complesso di impianti e infrastrutture che consente di assorbire dalla rete il surplus di EE, conservarne parte dell'energia per un determinato lasso di tempo e che restituisce in rete, sotto forma di EE, ciò che resta dell'energia conservata. A seconda della durata di conservazione si considerano i seguenti due sistemi:
 - Sistema di Accumulo Giornaliero (SAG) – SdA il cui principale impiego è quello di assorbire il surplus diurno di EE restituendolo durante la notte, seguendo cioè un ciclo giornaliero (o circadiano);
 - Sistema di Accumulo Stagionale (SAS) – SdA il cui principale impiego è quello di assorbire il surplus estivo di EE restituendolo durante l'inverno, seguendo cioè un ciclo stagionale.

B2.3 Convenzioni

Tabelle e figure specifiche di questo documento verranno indicate con la scrittura estesa e l'iniziale maiuscola (Tabella, Figura).

Tabelle, figure e pagine richiamate in questo documento ma riferentesi ad altri documenti verranno indicate con la scrittura abbreviata e l'iniziale maiuscola (Tab. , Fig. , Pag.).

Le parole tabella e figura scritte per esteso e in minuscolo indicano tabelle e figure generiche o l'ultima tabella o figura specifica menzionata nel testo.

